

**MITTEILUNGEN
DER
ÖSTERREICHISCHEN
BODENKUNDLICHEN
GESELLSCHAFT**

Heft 44

Wien 1991

**MITTEILUNGEN
DER
ÖSTERREICHISCHEN
BODENKUNDLICHEN
GESELLSCHAFT**

Heft 44

Wien 1991

**Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft
Gregor-Mendel-Straße 33, A-1180 Wien**

**Schriftleitung und für den Inhalt verantwortlich:
Dr. O. Nestroy und Dr. M. Eisenhut**

Druck: RM - Druck- & Verlagsgesellschaft m.b.H., Graz

**Gefördert durch das Bundesministerium
für Wissenschaft und Forschung in Wien**

ISSN 0029-893 X

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
A. STRITAR: Pedoökologische Kartierung als Grundlage für die Raumplanung.....	5
W. SCHNEIDER und O. H. DANNEBERG: Zum Chemismus einiger Böden des Marchfeldes und zur Streuung einiger bodenchemischer Parameter.....	35
O. NESTROY: Mountainbiking - eine neue Bedrohung unserer alpinen Landschaft.....	113
 Kurzfassung der Vorträge:	
W. G. SOMBROEK: The Greenhouse Effect, Plantgrowth and Soils.....	131
K. HAIDER: Zum aktuellen Stand der bodenbiologischen und bodenchemischen Forschung in Deutschland... Walter-Kubiena-Preis.....	138 147
Mitteilungen der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft.....	149
Hinweise für Autoren.....	159

PEDOÖKOLOGISCHE KARTIERUNG ALS GRUNDLAGE FÜR DIE
RAUMPLANUNG

A. STRITAR †

Zusammenfassung

Ein Valorisationsystem des ländlichen Raumes und die fachlichen Kriterien bei der Ausarbeitung der pedoökologischen Karte sind Inhalt dieser Abhandlung. Auf einer pedoökologischen Karte werden gleichzeitig Pedosequenzen und Bodenkategorien dargestellt. Die Pedosequenz ist eine Bodengesellschaft auf gleicher oder ähnlicher lithologischer Grundlage; mit dieser werden die wichtigsten ökologischen Eigenschaften (Klima, Relief, menschl. Tätigkeit, Hydrologie usw.) bestimmt.

Für die Ermittlung der Qualität des ländlichen Raumes werden 8 Bodenkategorien verwendet, die die Möglichkeiten der Bodennutzung in der Landwirtschaft bestimmen.

Die pedoökologischen Karten sind fachliche Raumunterlagen für den Stadtplanungsgebrauch. Die ökologischen Parameter werden eingetragen, ebenso wie der Qualitätsparameter der landwirtschaftlichen Grundstücke. Die pedoökologische Karte hat vor allem Gebrauchswert bei der Raumabgrenzung hinsichtlich des Bedarfs verschiedener Raumnutzer.

Summary

The pedological soil survey in Slovenia after world war II created numerous possibilities for evaluation of rural landscape, concerning land classification in regard to agricultural and forestry production.

Proposed system of land evaluation (pedoecological maps) based on natural parameters: parent material, climate, geomorphological conditions, hydrology, soils, land use etc. can be applied with some modification to other branches too (regional planning, urban soil interpretation, highway engineering, foundation engineering etc.).

For this reason the system of soil evaluation can be interesting also to other landscape planners for its approximation to other similar systems. Pedoecological survey and maps as result of this work can be applied for different purposes in regional planning.

Einleitung

Das System beruht auf den Grunddefinitionen, Axiomen und Tatsachen, welche den Raum in Bezug auf die Berücksichtigung und Synthese physischer Raumbedingungen, sowie unter Beachtung der agrar-historischen Entwicklung des Raumes selbst, bestimmen und auswerten sollen.

Die Grundlage der primären Produktion - in der Land- und Forstwirtschaft - ist der Boden. Daraus resultiert folgende Ausgangsdefinition des Bodens:

1. Der Boden ist ein Produkt der pedogenetischen Faktoren (JENNY, 1964)

$P = f (G, R, O, K, H, t, Te)$

P: Pedon (Boden)

G: lithogeologische Unterlage
R: Relief, geomorphologische Unterlage
O: Pflanzen- u. Tierwelt, einschließlich Mensch
K: Klima
H: Gewässer
t: Zeit (manchmal auch Te - Tektonik (STRITAR, 1969*))

Aus dieser Gleichung geht hervor, daß jeder bodenbildende Faktor (physischer Parameter) eine mehrdimensionale Bezeichnung (ausgenommen die Zeit) hat und daß der Boden als Funktion all dieser Faktoren eine Raumeinheit darstellt. Im weiteren, daß der Boden aus der Konstellation der bodenbildenden Faktoren sowie des Menschen, der diesen Boden durch die agrar-historische Entwicklung beeinflußt, resultiert (die Zeit als pedogenetischer Faktor). Von dieser Definition ausgehend, bedeutet die Auswertung des Naturphänomens Boden gleichzeitig die indirekte Auswertung der bodenbildenden Faktoren (der physischen Gebietsparameter). Daraus geht hervor:

2. Der Boden ist ein Raumteil.
3. Der Raum ist also ein mehrdimensionales System; man kann ihn durch vier Dimensionen bestimmen - durch die Länge, Breite, Höhe und die Zeit.

Systembau

Wie in jeder naturwissenschaftlichen Systematik (z. B. in der Botanik, Zoologie, Geologie, Pedologie usw.) bemühen wir uns auch in diesem System Bewertungsebenen nach dem Grundsatz "vom Großen zum Kleinen" zu gestalten. Es geht um eine Raumbestimmung auf verschiedenen Ebenen (Makro-, Meso- und Mikroraum). Dieser Grundsatz ermöglicht es

- den Raum technisch mit der erforderlichen Dokumentation sowie mit Hilfe der Computertechnik auszuwerten;
- die Interessen verschiedener Tätigkeiten gleichzustellen.

*) Unsere Untersuchungen zeigen, daß die Tetonik in einigen Fällen in unserem Raum als Faktor der Bodenentwicklung auftritt.

Die Raumauswertung nach dem genannten System sollte in folgender Reihenfolge ablaufen, die zuletzt eine bestimmte hierarchische Raumstruktur bildet:

- Regionalisierung nach dem geomorphologischen Gesichtspunkt setzt die Naturregion nach einem Einheitsmaßstab fest, die durch die Computertechnik bestimmt wird;
- Pedosequenzfeststellung, d. h. Bodentypenvereinigungen in der Bodenassoziation;
- Kategorisierung: Dadurch werden Grundstücke, die die mögliche Bodennutzung bestimmen, in acht Kategorien eingeteilt (land capability classification).

Regionalisierung

Die Grundlage der Regionalisierung (die dem slowenischen Raum angepaßt ist) bilden zwei meßbare Parameter: die Meereshöhe und die Neigung. Damit wird der slowenische Raum zuerst durch die geomorphologischen Eigenschaften charakterisiert. Mit der Meereshöhe bestimmen wir zahlreiche Naturbedingungen im slowenischen Raum: das Relief, die lithologisch-geologischen Eigenschaften (Abb. 1) und besonders das Klima. Die Analyse der klimatischen Ergebnisse zeigt, daß sich das Klima mit der steigenden Meereshöhe viel mehr ändert als durch die geographische Länge und Breite.

Die agrar-historische Entwicklung unserer Bodenfläche, vor allem die Bodennutzung und die Eigenschaften der primären Produktion berücksichtigend, haben wir die horizontale Grenze (die Länge und Breite als Raumdimension) bei 600 m über dem Meeresspiegel festgelegt. Dies ist eine Naturgrenze, die für die landwirtschaftliche Produktion wegen der klimatischen Verschiedenheiten wichtig ist.

Abb. 1: Schematische Regionalisierung Sloweniens

Der andere meßbare Parameter, abgesehen von der Himmelsrichtung (Exposition), ist die Neigung. Die Neigung (die Höhe als Raumdimension!) bestimmt auch die Grundstücksnutzung. Da die Möglichkeit einer maschinellen Bearbeitung von Grundstücken beschränkt ist, haben wir als obere Grenze eine Neigung von 20 % angenommen, wo noch Traktoreinsatz möglich ist.

Durch diese Parameter kann man Slowenien, abgesehen von den politischen Grenzen, in verschiedene Regionen teilen. Man kann geschlossene geographische Einheiten ausgliedern, die durch die Naturbedingungen gemeinsame Eigenschaften aufweisen (Tab. 1). Die bisherigen demographischen Forschungen (INGOLIČ und KLEMENČIČ, 1971) zeigen, daß wir es auch in diesen Fällen mit einer spezifisch demographischen Entwicklung zu tun haben, die bei unserer polyzentrisch gerichteten Stadtplanung berücksichtigt werden muß.

Tab. 1: Einteilung nach Meereshöhe und Neigung

	< 20 %	> 20 %
unter 600 m Seehöhe	I. Naturregion Ebene	II. Naturregion hügelige, gebirgige Welt
über 600 m Seehöhe	III. Naturregion Plateaus in der Gebirgswelt	IV. Naturregion Gebirgswelt

I. Pedosequenzen in Slowenien

Eine Pedosequenz besteht aus einer oder mehreren Bodenvereinigungen (Bodenassoziationen), die auf der gleichen oder ähnlichen lithologischen Grundlage beruhen. Bei uns hat das Muttergestein eine große bodenbildende Bedeutung. Die lithologische Grundlage beeinflußt nicht nur die Geschwin-

digkeit der Bodenentstehung, sondern auch die Richtung der Bodenentwicklung von den jungen Entwicklungsstadien bis zu den älteren Formen. Endlich gibt das Muttergestein dem Boden eine spezifische Materialgrundlage, d. h. Mineralzusammensetzung, die die physikalischen (Korngrößenzusammensetzung) und chemischen Eigenschaften (Charakter von Tonmineralien, Kationenaustauschverhältnisse usw.) beeinflußt. Diese Tatsache zwingt uns, wenn man von dem Grundsatz "vom Großen zum Kleinen" ausgeht, den Boden zuerst hinsichtlich des Muttergesteins zu bewerten, das in diesem Fall als Hauptfaktor einer oder mehrerer Bodenvereinigungen auftritt.

Daraus geht praktisch hervor, daß die Naturgrenzen der Pedosequenz mit der Naturgrenze der lithologischen Grundlage übereinstimmen, die eine Grundlage der Bodenvereinigungen in der Pedosequenz darstellen. Damit wird die Synthese bzw. Integration der lithologischen Karte mit der pedologischen hergestellt, was den Raumplanern die Arbeit erleichtert und ihnen eine Hilfestellung gibt, da das System selbst von ihnen noch nicht verstanden werden kann.

Die Pedosequenzen bestimmen und stellen gleichzeitig die ökologischen Bedingungen auf den Karten bzw. die Konstellation der physischen Grundparameter (der Naturbedingungen) dar. Außerdem treten in diesem Rahmen ähnliche Möglichkeiten der Bodennutzung auf, die noch durch eine andere Operation - durch die Kategorisierung - verstärkt sind.

Die Pedosequenzen mit den Kategorien bilden innerhalb der Naturregion geschlossene geographische Einheiten und bestimmen den Landschaftstyp bzw. die Bodenlandschaft. Die Einführung dieser Begriffe in die Raumplanung hat den praktischen Wert, daß die Pedosequenzen auch die Funktionen der Naturbedingungen im Raum andeuten, was eine außer-

gewöhnliche Bedeutung vom Standpunkt der zweckmäßigen Raumnutzung sowie des Umweltschutzes hat.

In Slowenien treten folgende bedeutendere Pedosequenzen auf, die bei der Planung berücksichtigt werden müssen*):

- die Pedosequenz auf dem karbonathaltigen Schotter und Sand (nur in der I. Naturregion);
- die Pedosequenzen auf dem nicht karbonathaltigen Ton und Lehm (nur in der I. Naturregion);
- die Pedosequenzen auf dem weichen Karbonatgestein, auf dem Mergel, Flysch und auf dem karbonathaltigen tertiären Sandstein (II. Naturregion);
- die Pedosequenzen auf dem Kalkstein und Dolomit (in der I., II., III. und IV. Naturregion);
- die Pedosequenzen auf dem nicht karbonathaltigen Gestein (in der II., III., und IV. Naturregion).

1. Pedosequenz auf dem karbonathaltigen Schotter und Sand

Sie umfaßt die Flachgebiete Sloweniens (I. Naturregion), entlang der Sava, Drava, Soča, teilweise Mura und Savinja, Iščica usw.

Die erwähnte Pedosequenz schließt zwei Bodenvereinigungen ein: die Vereinigung der Auböden (Fluvisols - Holozängebiet) und die Vereinigung der Braunerden (Pleistozängebiet).

*) Die jüngsten Forschungen ergeben, daß sich diese ökologischen Hauptsysteme noch in verschiedene Untersysteme gliedern.

Das Holozängebiet, das durch die erste Uferterrasse dargestellt wird, ist ein vor den Überschwemmungen noch immer ungeschütztes Gebiet. In der Vergangenheit vermied der Mensch dieses Gebiet wegen der Überschwemmungen und griff in die Struktur dieses Gebietes nicht viel ein. Die Regulierungsarbeiten haben die Häufigkeit der Überschwemmungen verringert, der Mensch nutzte auch diese Gebiete und griff damit auch in die Naturstruktur ein. Dabei helfen ihm einige günstige Momente: Schotter, Sand und Wasser sind vorhanden, ebenso schöne Aussicht, verlockende Landschaft, grüne Flächen.

Hemmende Momente für die Stadtplanung:

- die potentielle Überschwemmungsmöglichkeit, sogar Katastrophen falls die Dämme bzw. Wassersperren zusammenstürzen;
- der Nebel in dieser Depression ist am häufigsten und am dichtesten;
- die Stadtplanung vergrößert die Möglichkeit einer unmittelbaren und intensiven Wasserverunreinigung;
- die Stadtplanung verringert den Landschafts- und Rekreationswert (Fischfang, Jagd, Sport);
- die Möglichkeit der landwirtschaftlichen Nutzung durch kleinere Meliorierungen (Grundstückbewässerung, Grundwasser);
- das Gebiet, das für den Wasserverkehr bestimmt ist (Korridor der Wasserwege als potentielle Möglichkeit).

Raumwert für die alternative Nutzung:

- die Wassernähe und bewahrte Natur geben die Möglichkeit zur Erholung (Rekreation), Sport Jagd, Fischfang usw.;
- der Fluß mit seinem Ufer und Aubereich bietet viel Interessantes, das durch das Bebauen stark entwertet wird (z. B. Brod, Tacen);
- Der Raum, wo die Schottergewinnung praktisch unbegrenzt ist (Schotterbänke und Dünen im Flußbett selbst). Die Schottergewinnung gibt Möglichkeiten, Kunstseen, Fischteiche und Flußarme zu gestalten, wodurch gleichzeitig ein ausgezeichneter Rekreationsraum geschaffen wird;
- die Möglichkeit zur Herstellung eines ausgleichenden Systems im Falle von Hochwässern, die katastrophale Überschwemmungen verhindern sollen;
- funktioneller Filtrierungsraum, der eine intensivere Flußreinigung verhindert;
- Schutzzone für die Tierwelt.

Bodenassoziation auf den älteren (pleistozänen) Terrassen:

- völlig flaches Gebiet, das sich in die urbanen Gesamtheiten unserer größeren Siedlungen einschaltet (Ljubljana, Kranj, Radovljica, Domžale, Kamnik, Celje, Maribor, Ptuj, Krško usw.);
- die Baukosten sind niedrig; beim Bauen kann man den aufgehobenen Schotter und Sand verwenden;
- lockeres Material erleichtert den Aushub;
- kein Erdbebengebiet.

Faktoren, die die Möglichkeiten für die Stadtplanung verringern:

- ungeeignetes Klima, so die Gebiete mit dem starken Nebel, Inversion im Winter, schlechte oder nicht existierende Luftzirkulation im Winter.
Unausgeglichenes Klima: in der Sommerzeit heiß, im Winter kalt, wenige Grünflächen;
- durch Ruß, Staub und Gase verunreinigte Luft;
- Verunreinigungsmöglichkeiten des Grundwassers. Obwohl der Bau von Objekten im engeren Wasserschutzgebiet verboten ist und besondere Regeln für die Bodennutzung bestehen, müßte dieser Raum erheblich vergrößert werden. Es besteht Verseuchungsgefahr mit den Stoffen, die früher nicht allgemeingebräuchlich waren (Erdöl, Erdölderivate, Abfallöle, Benzin, Herbizide, Phenol, Waschmittel, semi-chloriertes Biphenyl usw.);
- ungeeigneter Raum für den Bau von Industrieobjekten wegen der Verunreinigung des Grundwassers;
- strategischer Raum zum Nahrungserwerb in der Zukunft; die Qualität des Kulturgebietes im slowenischen Raum ist hier am größten;
- akustisch nicht isolierter Raum.

Eigenheiten und Qualität der Pedosequenz Uferboden- sowie Braunerdenassoziation:

- in dem Schotter und Sand tritt durch die undurchlässige Schicht Trinkwasser (als Grundwasser) der besten Qualität auf; die zu dichte Besiedlung dieser Gebiete kann diese kostbare und unersetzbare Naturquelle völlig verunreinigen.

- die Bedeutung für die Nahrungsproduktion ist sehr groß, weshalb diese Gebiete landwirtschaftliche Flächen bleiben sollen, was man nicht besonders zu beweisen braucht (geförderte demographische Entwicklung und Bedarf nach eigener Nahrung). Wegen der Bodenqualität für den Nahrungserwerb und des Flachreliefs, das die maschinelle Bodenbearbeitung ermöglicht, gilt dieser Raum als Grundlage für den Nahrungserwerb.

2. Pedosequenz auf dem nicht karbonathaltigen Ton und Lehm

Sie ist in den Flachgebieten Sloweniens (I. Naturregion) verbreitet. Im allgemeinen handelt es sich um unsere größten Meliorationsgebiete (es sind größere oder kleinere Hydromeliorationen notwendig, Bodenassoziation: Gleye und Pseudogleye). Im allgemeinen zeichnet sich diese Pedosequenz durch folgende Eigenschaften aus:

- Auftreten von Grund- oder Sickerwasser in der Nähe der Bodenoberfläche, was ihren Wert für die landwirtschaftliche Nutzung verringert. In allen Pedosequenzen (Assoziationen) zeigt sich ein sehr starker Wassereinfluß;
- weitgehend denaturierte Landschaft, doch mit einem Hinterland, das von Wäldern eingenommen wird;
- die Ausführung von Aufgrabungen ist leicht (die Kanalisation und ähnliches), wenn die Arbeiten nicht durch das hohe Niveau des Grundwassers erschwert werden;
- potentielle Überschwemmungsmöglichkeit in Depressionen;
- Inversion im Winter, größere Nebelhäufigkeit, feuchtere Atmosphäre;
- akustisch nicht isolierter Raum.

Die Stadtplanung dieser Gebiete ist erwünscht, da dadurch jene Gebiete nicht einbezogen werden, die für die primäre Nutzung einen beschränkten Wert haben (ein Plügen ist nicht möglich, deshalb gibt es nur Grünlandnutzung).

Beispiele weisen darauf hin, daß sich nach den Meliorationen, die auch Systeme der Kommunanlagen sein können (Kanalisation, Wasserleitung, Gas, Asphaltstraßen und endlich die Bauten selbst), besiedelbare Räume in Wohngebiete umgewandelt werden. Die Luftfeuchtigkeit wird reduziert und erreicht die erwünschte Qualität.

Bei einer größeren Besiedlung dieser Gebiete bzw. Pedosequenzen müssen folgende primäre Probleme in Betracht gezogen werden, die vor allem den Standpunkt des Umweltschutzes und der zweckmäßigen Bodennutzung in den Vordergrund stellen:

- das Hydromeliorationsproblem, da die gründlichste Melioration dieser Gebiete die urbane Besiedlung ist, wo sich sowohl das Klima als auch die Atmosphäre in der gewünschten Richtung ändern;
- Abfall- und Müllprobleme. Alte, schon planierte und versiegelte Deponien (z. B. Südrand von Ljubljana bzw. vom Moor von Ljubljana) bieten einen qualitätsmäßig sehr guten ökologischen Lebensraum (z. B. Rožna dolina in Ljubljana). Zu wenig wird jedoch diese Pedosequenz als Raum für die Industriezone verwendet. Wegen der großen Sorption des schweren Bodens werden schädliche Stoffe gebunden und später im Boden selbst zersetzt, ohne dabei das Grundwasser zu verunreinigen (ein Beispiel dafür ist die ISKRA-Fabrik in Pržanjs bei Ljubljana).

Die Melioration dieser Gebiete, die die Bedingungen für die Stadtplanung verbessern könnte, sieht die Anlage von Feuchtbiotopen vor (z. B. Koseze). Mit dem gewonnenen Mate-

rial könnte man auf der Aufschüttung einen geeigneten Bau-
platz bekommen.

3. Pedosequenz auf dem weichen karbonhaltigen Gestein (Mergel, karbonathaltige Sandsteine, Flysch)

Die erwähnte Pedosequenz tritt in zwei größeren Gebieten
und einem Sonderlandschaftstyp, der jedoch ähnlich ist, auf
(Obst- und Weinbaugebiete in Ost- und Westslowenien). Sie
gehört in die II. Naturregion, einer hügelreichen und ge-
birgigen Landschaft.

Diese Pedosequenz erstreckt sich nicht über den Rahmen der
II. Naturregion hinaus. Das Tertiärgebiet tritt unter der
Meereshöhe von 600 m auf, und nur vereinzelte Gipfel und
Bergrücken überschreiten diese Grenze.

Dies sind demographisch mittelbesiedelte Gebiete, wo sich
noch die ländliche Siedlung bewahrte. Größere Siedlungsmög-
lichkeiten in der Mitte der erwähnten Pedosequenz gibt es
nicht, außer in den Flyschgebieten. Eine größere Bevölke-
rungszahl in diesen Gebieten verhindern folgende Faktoren:

- Relief, da die alte Peneplain (Terrasse) durch Erosion in
zahlreiche Bergrücken mit engeren Tälern, die eine
wasserdichte Unterlage haben, zerschnitten wurde.
- Massenbewegungen als Folgen von geologischem Substrat,
deshalb sind größere Eingriffe in diesem Gebiet riskant.

Wegen der weiten Streuung der Weiler und der individuellen
Wohnformen, gleichzeitig auch wegen des günstigen
Wohnambientes, ist diese Pedosequenz als Erholungsraum
(Bauerntourismus, Ferien- und Wochenendhäuser) interessant.

Wir dürfen die Qualität der Landwirtschaft in dieser Pedosequenz nicht übersehen, da diese Gebiete unsere bekanntesten Obst- und Weinbaugebiete darstellen. Trotz der erschwerten maschinellen Bodenbearbeitung besteht die Möglichkeit, großflächig Neuanlagen anzulegen.

Diese erfolgen meist auf den Terrassen und dieser menschliche Eingriff verleiht diesen Gegenden ein besonderes Aussehen, das sich harmonisch mit der Umwelt vereint. Dies belebt die genannten Gegenden und gibt ihnen ein gepflegtes Aussehen.

In diesen Fällen handelt es sich um eine Toposequenz, die aus der Pararendsina, karbonathaltiger Braunerde, gesättigter Braunerde und Gleyen im Tal zusammengesetzt wird.

4. Pedosequenz auf Kalkstein und Dolomit

In dem slowenischen Raum ist die erwähnte Pedosequenz räumlich am bedeutendsten. Sie tritt fast in allen Naturregionen (Karsttäler, Gebirgskarst, Alpenkarst usw.) auf. Es kommt zu zwei Varianten solcher Assoziationen: Die Bodenassoziation auf dem Kalkstein sowie die Bodenassoziation auf dem Dolomit. Der Boden auf dem Dolomit ist gleichmäßig mächtig, besser entwickelt, hat einen höheren Tongehalt und ist von rötlich-brauner Farbe. Diese Differenzierung ist pedologisch gesehen bedeutend.

In diesen Gebieten verläuft die Besiedelung verhältnismäßig langsam und wegen der erschwerten Wasserversorgung nur in kleinen Schritten.

Vom urbanen Standpunkt aus hat dieser Landschaftstyp eine besondere Bedeutung und auch einen besonderen Wert. Wir finden ökologische Wohnqualitäten, die in den anderen Pedosequenzen weniger gegenwärtig sind:

- gesundes Mikroklima, der Wind wirkt auf die Atmosphäre selbstreinigend. Die Luftzirkulation ist in diesem Landschaftstyp am intensivsten;
- der Großteil von Wäldern und Grünflächen bietet eine bunte Mannigfaltigkeit, der wir anderweitig in solchem Umfang nicht begegnen;
- schöne Landschaft aufgrund bewegten Reliefs;
- sonnige Lagen, zum Bauen geeignet, treten in den geschlossenen Landschaftsräumen, die mit den offenen Natursystemen wechseln (wo sich auch die Kommunikations-einrichtungen befinden) auf;
- sehr stabil gegen Erdbeben;
- günstige Bedingungen für die Verkehrswege, da Kalkstein und Dolomit eine feste Straßenunterlage bilden.

Die Orientierung zu einer polyzentrischen Entwicklung verlangt, daß schnellstens alles beseitigt wird, was eine größere Siedlungstätigkeit in diesem Landschaftstyp verhindert (Wasser- und Abfallfrage). Größere urbane Agglomerationen durch das ganze Dinaragebiet im ehemaligen jugoslawischen Raum zeigen, wie man die Besiedlung fördern sollte und welcher Industriotyp in dieses Gebiet gehört, ohne daß es dabei zu einer ökologischen Degradierung kommt.

Äußerst deutlich wird in dieser Pedosequenz der Stadt- von dem Landraum getrennt werden müssen. Die wachsende Bevölkerung greift oft nach den qualitätsmäßig besseren Landwirtschaftsgrundstücken, die es nur im geringen Maße gibt. Sehr oft stehen geeignete, sonnenseitige, weniger steile Lagen mit einer dünnen Bodendecke zur Verfügung, die eine gute ökologische Wohngrundlage für die Bevölkerung bilden.

Ein Fall, den man in diesem Zusammenhang erwähnen muß, ist die Entwicklung in Bela Krajina in der letzten Zeit. Der Prozeß verläuft zwar bescheiden, jedoch in großer Harmonie mit den Naturbedingungen, mit der demographischen Entwicklung und im Einklang mit dem Naturschutzstandpunkt.

5. Pedosequenz auf dem nicht karbonathaltigen Gestein

Der angeführte Landschaftstyp, überwiegend mit Wald bewachsen, erscheint in der zweiten, dritten und vierten Naturregion (Bodenassoziation: Ranker - Parabraunerde - Podsol).

Im slowenischen Raum hat er nur einen beschränkten Umfang, obwohl einige Gebiete ökologisch und wirtschaftsmäßig interessant sind (z. B. Pohorje, Pokljuka, Kozjak usw.), besonders da diese Pedosequenz in der Umgebung größerer Stadttagglomerationen erscheint. Dadurch ist die Stadtentwicklung auf der Ebene von Ljubljana auf diesen Landschaftstyp beschränkt, welcher in der Vergangenheit als Naturhindernis wirkte.

Wenn wir die grüne Zone um Ljubljana ausnehmen, so wird den Waldflächen in diesem Gebiet zu große Bedeutung zugemessen. Wälder, die auf diesem Gestein gedeihen, besonders noch auf den karbonathaltigen Schichten aus dem Perm sind von schlechter Qualität und von geringem wirtschaftlichem Wert. Da sich der Wald im slowenischen Raum erweitern wird, wäre es angebracht, diesen Standpunkt zu korrigieren.

Bei der Nutzung von Waldflächen sollte man so wenig wie möglich die Waldteile, die die Rolle von Parkanlagen übernehmen sollen, berühren. Höher gelegene Gebiete karbonathaltiger Schichten ergäben qualitätsmäßig ein außerordentliches ökologisches Wohnambiente. Außerdem würden größere Ansiedlungen auf den Plateaus dieser Pedosequenz

ökonomischer die Naturenergie der Inversion im Winter auswerten. Die Anlage von Siedlungen wie auch der Industriebetriebe in dieser Pedosequenz sind äußerst groß (Pržanj). Kahle Rücken und Grate dieses Hügellandes würden auch die Luftzirkulation im Talgebiet fördern.

Vorbilder, die die ländlichen Siedlungen abgeben, ermuntern in diesen Fällen zum Nachahmen, die Dörfer liegen völlig versteckt hinter den dichten Obstbäumen (Äpfel, Birnen), die mit dem grünen Waldhintergrund verschmelzen. Landsiedlungen wurden in den Mündungen engerer Täler angelegt und liegen in geschlossenen Natursystemen, die ohne Schwierigkeiten vom Flachland erreichbar sind.

II. Bodenbewertung hinsichtlich der primären Nutzung (Kategorisierung)

Die Pedosequenzen beleuchten vor allem die ökologischen Bedingungen eines Raumes, da sie die lithologische Grundlage, die Bodenassoziation, indirekt auch das Klima und in diesem Zusammenhang auch die Naturfunktion des Raumes indizieren. Die Pedosequenzen betreffen an und für sich nur indirekt den Menschen, welcher in diesem Raum seit seiner Niederlassung bis zur Gegenwart lebt.

Der Mensch als Raumbestandteil wurde während der agrarhistorischen Entwicklung (die Zeit als Raumdimension) an die Erde gebunden und vergrößerte seine Erfahrungserkenntnisse über die Bodenfruchtbarkeit und Anbaumöglichkeit von Geschlecht zu Geschlecht. Über seine Notwendigkeit, sich zu erhalten, zeugen die Art der Bodennutzung und - was wir viel zu wenig berücksichtigen - die Größe sowie die Parzellenform. Der Mensch als Raumbeherrscher hat diese Erkenntnis mit Spuren, die wir bei der Raumplanung berücksichtigen müssen, auf die Dauer sichtbar gemacht.

Es gibt fast kein Gebiet auf unserem Planeten, in dem der Mensch in der Vergangenheit nicht versucht hätte, aus dem Boden die Nahrung, Kleider und andere Güter für seine bescheidene Existenz zu gewinnen. Er fühlte sich von der Natur und deren "übernatürlichen Kräften" abhängig, weswegen er sie bewußt oder unbewußt viel mehr beachtet, als sie heute ein technisch gebildeter und von der Natur abhängiger zeitgenössischer Mensch berücksichtigt.

Haus- und Hofformen, wie z. B. eine Getreideharfe ("kozolec") weisen deutlich hin, wie der Mensch den Raum funktionell bis zu dem größtmöglichen Maß, das ihm die primitive Technik ermöglichte, ausgenutzt hat, und wie er vorher die Naturmöglichkeiten nicht nur beachtete, sondern auch ausnützte. Selbstverständlich dürfen wir auch nicht andere Faktoren, die das Menschenschicksal in unserem Raum bestimmen und endlich den Ausdruck in der historischen Entwicklung bekamen, unerwähnt lassen.

Über die Menschengeschichte im allgemeinen schreibt man und spricht man nur vom Standpunkt der sozio-ökonomischen Beziehungen aus und vergißt, daß eben die Beziehungen, die den Raum bestimmen, in den Naturbedingungen wurzeln. Diese Bindung zwischen der toten und lebenden Materie und endlich zum Menschen, der sich alles unterordnete, muß der Raumplaner unentwegt feststellen und berücksichtigen, wenn er auf gesunden Grundlagen planen will, die imstande sein werden, der komplizierten Entwicklung auch in Zukunft eine Grundlage zu geben. Allerdings kann er nicht an dem vorbeigehen, was der Raum zusammen mit dem Menschen selbst, sowie seiner Tradition als Grundlage für eine weitere zweckmäßige Entwicklung bewältigt.

Dieser Grundsatz wurde bis vor kurzem hinter den eigenen "gesellschaftlich-ökonomischen Interessen" zurückgestellt, die wenig oder gar nicht den Raum, den Menschen mit seiner

Tradition sowie seinen Möglichkeiten beachteten. Die Widersprüche, welche aus solchen Planungsausgangspunkten auftreten und der Umweltschutz verlangen heute, daß der Ausgangspunkt der Raumplanung der Raum selbst wird, seine Naturfunktion, die er bewahren muß (z. B. Trinkwasser im Untergrund) und jene Infrastruktur (vor allem demographische Entwicklung), die mit den Naturbedingungen gleichgestellt wird. Erst eine solche Einstellung zur Planung ermöglicht, daß unsere Entwicklung in der Zukunft auf den "lebenswahren" Grundlagen stehen wird, und daß wir den Schaden, der eine Folge idealistischer Planung ist, verhindern können.

Die Kategorisierung als Sinn der Raumauswertung muß die bisherige Art der Grundstücksnutzung berücksichtigen, wo sich die Bodenqualität in der folgenden Reihenfolge reflektiert: Garten > Acker (Obstgarten, Weingarten, Hopfenanlage) > Wiese > Weideland > Wald > unfruchtbares Grundstück. Die Qualität von Teichen wird durch die Produktion bestimmt.

Im Einklang damit kommt die Parzellengröße und Form zum Ausdruck. Fruchtbares Ackerland ist stärker zerstückelt, z. B. oft in lange riemenförmige Streifen (S. ILEŠIĆ). Das Dauergrünland hat oft blockförmige Parzellierung in Form eines Parallelogrammes mit gleichen oder ungleichen Seiten. Die Parzellen sind jedoch größer als auf dem Ackerboden. Eine ähnliche Parzellierung zeigt sich auf den Bergrücken, wo man den "celke-n" begegnet - da sind einsame Bauernhöfe. Die Größe und die damit verbundene Parzellenform zeigen, bis zu welcher Größe es noch zweckmäßig war, die Parzellen in Bezug auf die Bodenqualität zu teilen, um dabei das Existenzminimum des Menschen zu bewahren. Terrassenförmige Beete im Küstengebiet (3. Pedosequenz - Flysch, Koprsko), die wie ein Mosaik auf Steilabhängen angelegt sind, erzählen von dem großen Wert dieses Gebietes hinsichtlich der

primären Nutzung, da wir neben dem für die Landwirtschaft günstigen Boden auch einem günstigen Mittelmeerklima begegnen. Das Bild agrarhistorischer Entwicklung ist auf den aero-photogrammetrischen Aufnahmen gut sichtbar.

Nach Maßstäben, die jenen in der ausländischen Literatur gleichen (O. BUCKMANN, C. BRADY, 1969 - Land capability classification), teilen wir Grundstücke hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeit in 8 Kategorien ein (Tab. 2).

Die 1. Kategorie beinhaltet den Landschaftsraum, den wir als "strategischen" Raum bezeichnen, da es sich um jene Grundstücke handelt, die in der Zukunft mit einer geeigneten Intensivierung ein bedeutendes Ernährungshinterland bilden werden.

Die Eigenschaften dieser Kategorie sind: verschiedene Nutzungsmöglichkeiten (vom Acker bis zum Wald), Anbau aller Nutzpflanzen, die unter den gegenwärtigen ökologischen Bedingungen möglich sind, kurzum, eine sehr große Kulturauswahl. Wegen günstiger physikalischer Eigenschaften (in unserem feuchten Klima) ist die Bearbeitung bei jedem Wetter möglich - auch nach ausgiebigeren Regenfällen. Auch die chemischen Eigenschaften (Böden mit günstiger Basensättigung) sind günstig. Wegen des günstigen Reliefs (0 - 10 % Neigung) steht einem Einsatz von den modernen Maschinen mit einer großen Arbeitsleistung nichts im Wege.

Tab.2: Kategorisierung (möglicher) Bodennutzung

Kategorie	unfruchtbar	Wald	Grasland		Äcker: mögliche Bearbeitung, Pflügen		
			Steilrelief	Bodenfeuchtigkeit	schlechte Qualität	ausgezeichnete Qualität	
I.							steigende Intensivität der Bodennutzung
II.							Auswahl der Bodennutzung am weitesten, Zuchtmöglichkeit aller Saaten, die bei uns gedeihen, Flachrelief ermöglicht die Verwendung von Leistungsmaschinen
III.							Bearbeitung etwas erschwert wegen schlechterer physikalischer oder chemischer Bodeneigenschaften, Kulturauswahl geringer wegen schlechterer Bodeneigenschaften
IV.							Ackerland gemischt mit Wiesenland, auf Grund größerer Feuchtigkeit in den Depressionen (Wiesen) oder Steilrelief
V.							Bearbeitung wegen zu großer Bodenfeuchtigkeit nicht möglich, nasse Wiesen. Mit Hydromeliorationen der Übergang in die III. oder II. Kategorie möglich
VI.							Bearbeitung wegen des ungeeigneten Reliefs nicht möglich Verwendung von Motormähern noch möglich. Wiesen und Weiden in bewegtem Relief
VII.							Bearbeitung nicht möglich, Maschinenverwendung wegen des Reliefs unmöglich, Wald und Büsche
VIII.							Unfruchtbar, meist wegen Naturbildungen (Gerölle, Schotterhalden, Rohboden im Alpenland)

Verminderte Möglichkeit verschiedenartiger Bodennutzung

Stadttraum: Anthropogene Eingriffe

Die agrar-historische Entwicklung Sloweniens hat in der Vergangenheit dieses Land als Äcker bezeichnet, obwohl dieses markante Zeichen nicht immer mit dem Begriff der ersten Grundstückskategorie im Einklang steht, da die Äcker auch in anderen Kategorien (in der II. und teilweise in der III.) zu finden sind. Hingegen können auch auf dem Grundstück der ersten Kategorie Wälder (oder eine andere Nutzungsart) sowie Weiden, die zwar eine schlechtere Bodenqualität aufweisen, erscheinen: In diesen Fällen ist die momentane Bodennutzung mehr ein Ausdruck technologischer Bestimmung als Bodenqualität.

II. Kategorie: hierher gehört auch das Ackerland, das jedoch von schlechterer Qualität ist

Beschränkende Faktoren, die den Wert dieser Kategorie vermindern, sind schlechtere physikalische Bodeneigenschaften, z. B. schwerer, schlecht durchlässiger Boden, der nach dem Regen schwer trocknet, was die Bearbeitung behindert. Den Wert kann auch das Relief, das nicht völlig eben ist, vermindern (Neigung zwischen 10 und 20 %), was die Verwendung von leistungsfähigeren Maschinen verhindert. Es können aber auch schlechtere chemische Bodeneigenschaften sein, die den Anbau von Feldfrüchten wie z. B. Luzerne, Weizen, Kartoffeln usw. beschränken. So ist die Fruchtfolge wegen der schlechten inneren pedologischen Verhältnisse (schlechte physikalische, chemische und biologische Bodeneigenschaften) reduziert oder der Anbau wird durch das Wetter, Relief und ähnliches stark beeinträchtigt.

Im feuchten Gebiet Sloweniens gibt es mehrere Formen von Pseudogleyen, die nach reichlichen Regenfällen sofort bearbeitet werden können und auf denen einzelne Feldfrüchte guter Qualität angebaut werden können, die sonst nicht möglich sind (z. B. Hopfen, Luzerne, Zuckerrüben, Kartoffeln u. ä.).

In die III. Kategorie gehören Standorte, auf denen das Ackerland wegen weniger günstiger edaphischer Verhältnisse oder ungeeigneten Reliefs von Wiesen unterbrochen ist.

In dem Flachgebiet (I. Naturregion) sind diese Räume, wo in den Depressionen wegen größerer Bodenfeuchtigkeit Wiesenutzung vorherrscht, auf den etwas erhöhten Gebieten Äcker liegen. So wechselt Wiesenland mit Ackerland, welches etwas erhöht liegt. Mit den Meliorationen kann man diese Bodenkategorie verbessern, wodurch sie in die II. Kategorie übergeht.

In dem hügeligen und gebirgigen Land (II. und III. Naturregion) bestimmt das Relief diese Kategorie. Unter den größeren und kleineren Ackerkomplexen erscheint das Grasland, was die Folge der Terrainkonfiguration und des Steilreliefs ist (Neigung größer als 20 %). Die Zufahrten zu den Äckern sind erschwert. So findet man z. B. im Kalkstein- und Dolomitgebiet größere Ackerkomplexe auf den anthropogen geebneten Gebiete (Kulturterrassen), doch unbefestigte Wege verhindern die Verwendung von schweren Landwirtschaftsmaschinen. Neben den Wiesen erscheinen bei geeigneter Neigung und geeigneten Bodentyp (als ein Beispiel optimaler Bodennutzung) Obstplantagen und Weingärten. Es handelt sich um Gebiete, in denen sich in letzter Zeit Weidewirtschaften durchsetzen.

Die IV. Kategorie stellt Grundstücke dar, die als Dauergrünland genutzt werden.

Die Form für solche Nutzung diktieren die Naturfaktoren, und zwar im Flachland (I. Naturregion) die Erscheinung des Stauwassers im Boden, sei es Grundwasser, sei es Sickerwasser auf der Oberfläche des undurchlässigen Bodens (Pseudogley). Es sind also die ungünstigen Wasserverhältnisse die Ursache, daß man den Boden nicht bearbeiten kann.

Die höhere Feuchtigkeit vom Wiesenland kann man durch Hydromeliorationen beseitigen. Deswegen hat diese Kategorie, die schon das "absolute" Grasland darstellt, einen etwas höheren Wert als die V. Kategorie, die man nicht mehr verbessern kann. Nach den Hydromeliorationen kann diese Kategorie in die III. oder sogar in die II. Kategorie übergehen.

Die V. Kategorie bestimmt das Grasland auf dem stark reliefierten Gelände (die Neigung ist größer als 20 %). Die Steilhänge verhindern die Bearbeitung (Pflügen), der Boden ist gewöhnlich seicht und trocken (Rendsina, seichter brauner Boden u. ä.). Es ist möglich, im begrenzten Umfang Maschinen zu verwenden (Motormäher, Motorrechen usw.). Große Steilheit und schlechte edaphische Verhältnisse verhindern das Pflügen und die Bearbeitung im allgemeinen. Sie erscheint ausschließlich in der II., III. und IV. Naturregion.

Anmerkung: Die Obstplantagen sowie Weingärten sind aus der Kategorisierung ausgeschlossen und gehören in die Sonderkategorie, die man mit der I. oder II. Kategorie identifizieren kann.

Die VI. Kategorie stellt den "absoluten" Wald dar. Diese Kategorie ist am meisten in den gebirgigen Gebieten vertreten, wo die Naturbedingungen keine Bodenbearbeitung und keine landwirtschaftliche Bodennutzung im allgemeinen erlauben. Wegen des beschleunigten Rückgangs des Ackerlandes im gebirgigen Land Sloweniens wird diese Kategorie vor allem dort erweitert, wo man nicht Maschinen einsetzen kann. Von verödeten Wiesen und Weiden (V. Kategorie) nimmt der Wald Besitz.

Falls der Wald (VI. Kategorie) im Flachland auftritt, ist dies ein Zeichen schlechter edaphischer Eigenschaften (zu große Feuchtigkeit oder meistens schlechte chemische Boden-

eigenschaften). Dies gilt zwar nicht für die Wälder in der I. Pedosequenz (auf dem Schotter und Sand), wo die Förster allein diese Wälder zum "relativen" Wald zählen und es hier gewöhnlich mit Wald bewachsene Äcker gibt (Fichtenpflanzung unter dem Pflug). Gewöhnlich sind dies von den Dörfern weit entfernte Parzellen.

Die Wälder in der Ebene tragen in diesen Fällen viel dazu bei, daß sich in den Tälern der Nebel hält und daß die Luftzirkulation reduziert wird. In diesem Zusammenhang tritt auch die Frage auf, wie in der Zukunft die Politik in diesen Fällen sein soll, da die Naturschützer alle Wälder und Bäume schützen, ohne sich dabei darüber Gedanken zu machen, daß der Wald übermäßig in unserem Raum an Fläche zunimmt.

Die Bodennutzung während der agrar-historischen Entwicklung weist darauf hin, daß der Mensch fast in unserem gesamten Raum, der unter den gegebenen ökologischen Bedingungen wenigstens eine bescheidene Existenz ermöglichte, die Möglichkeiten der Landnutzung überprüft und erforscht hat. Obwohl die Grenze zwischen dem Wald und landwirtschaftlich genutzten Grundstücken unentwegt wechselte, erweitert sich heute die VI. Kategorie. Dieser Prozeß ist schon Jahrhunderte alt.

Dies ist jedoch nicht verhängnisvoll für unseren Raum. Abgesehen von der Nutzungsart, übt der Boden noch immer seine primäre Funktion aus, da er die Lebensgrundlage darstellt. Den Wald kann man reduzieren und das Grundstück zu anderen Zwecken verwenden. Bedenklich ist es, wenn man den Boden ohne Grund von seiner primären Funktion ausschließt (der Boden als Produktionsgrundlage für unsere Ernährung) und ihn für immer aus seinem Grundsystem durch unrationelles Bebauen, unbegründeten Strassenbau u. ä. ausscheidet.

Die Bonitierung ist eine Operation, die den Zweck hat, die Flächen auszuwerten, nachdem diese unter den Sektoren aufgeteilt ist (Landwirtschafts-, Stadt-, Kommunikationsraum usw.).

Deshalb kann von der Bonitierung der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke, Stadtparzellen usw. gesprochen werden. Die Bonitierung als eine Operation zur Auswertung ist ein Bestandteil des Katasters (der Kataster von Landwirtschaftsgrundstücken, vom Wasser, von Bauparzellen u. ä.).

Vorgeschlagene Bodennutzung

Das Gesetz für die landwirtschaftlich genutzten Grundstücke sieht vor, daß die Grundstücksgemeinschaften 3 Grundgruppen bestimmen. u. z.: 1. Grundstücke, die landwirtschaftlich genutzt bleiben sollen, 2. Grundstücke, auf denen man eine andere Nutzung (fakultativ) erlauben soll, ohne daß dabei die primäre Bodenfunktion beträchtlich leiden würde und 3. Grundstücke, die man dem ländlichen Raum für stadtplanerische Zwecke entfremden soll.

Das vorgeschlagene System (Regionalisierung, Kategorisierung) ermöglicht, daß die Bestimmung, die im Gesetz vorgesehen ist, auf der Fachebene erledigt werden muß.

Selbstverständlich wird man diese Bestimmung noch von anderen Standpunkten beleuchten und nach der Absprache mit anderen Nutzern des Raumes ein dauerhaftes Raumdokument anfertigen

Das Bild einer stark zerstückelten Agrarlandschaft ist die Folge einer unzweckmäßigen und nicht genug organisierten und koordinierten Tätigkeit der Verantwortlichen, die in der Vergangenheit über Ortschaften, Verkehrswege usw. bestimmten. Dies wurde auch möglich, da bis jetzt dieses Problem bei uns nicht so brennend war und erst durch die

intensivere Entwicklung in ein klares Licht gestellt wurde. Der Vorschlag, wie man diese Probleme organisiert anpacken soll, ist bereits ansatzmäßig angedeutet.

Die Struktur der Erdoberfläche wechselt sich unentwegt, jedoch nur sehr wenig aufgrund der Infrastruktur. Falls der Boden trotz der Änderungen (Wald, Acker, Wiese, usw.) seine primäre Funktion behält, ist der Schaden nicht so groß, da man die Bodennutzungsart je nach Bedarf ändern kann. Falls man bewußt die Bodenfunktion ändert, z. B. durch Bebauen, Straßen usw., hat man so tief in deren Struktur eingegriffen, daß es keinen Weg mehr zurück gibt. Der Raum, so zeigt die Gegenwart, ist ein lebendes Gewebe jedes Volkes und wird eine unersetzbare kostbare Quelle des Nationalreichtums. Diese Tatsachen sind uns zu wenig bewußt und oftmals wird man für die in der Vergangenheit begangenen Fehler teuer bezahlen müssen.

Raumdokumentation und Kartenanfertigung

Das vorgeschlagene System (Regionalisierung, Kategorisierung) steht völlig im Einklang mit den Bemühungen des Institutes für Geodäsie der Geodätischen Anstalt Sloweniens, das in unserer Republik ein Rauminformationszentrum organisieren will, welches sämtliche Sektoren bzw. Fächer, die mit dem Raum zu tun haben, vereinigen wird (T. BANOVEC, 1973). Die zeitgenössische Raumdokumentation beruht nämlich auf dem Computersystem. Die Regionalisierung und Kategorisierung haben eine operative Kraft nur in der Computeranfertigung der erforderlichen Karten, in der sogenannten pedoökologischen Karte (Pedosequenzen und Kategorien auf einer Karte dargestellt).

Das Rauminformationssystem muß topographische, geologische, pedologische, phytologische, klimatische Karten und jene primären Kartenmaterialien einzelner Sektoren vorrätig

haben, die das Rauminteresse der einzelnen Sektoren bestimmen.

Die Raumdokumentation muß mit dem Infrastruktursystem (Statistik) verbunden sein, die ersten Schritte der Autoren des Rauminformationssystems sind auch bereits in dieser Richtung unternommen worden.

Ein so organisiertes Rauminformationssystem wird den Raumkontrolldienst sichern können, der sofort auf den geplanten Konflikt im Raum hinweisen würde. Dies wird nur dann möglich sein, wenn wir entsprechende Fachmaterialien für die einzelnen Sektoren ausarbeiten, wie z. B. für die Landwirtschaftskategorisierung die pedoökologische Karte.

Zum Schluß soll noch erwähnt werden, daß wir bei den Raumforschungen und besonders bei der Anfertigung der pedoökologischen Karte (Pedosequenzen und Kategorien auf einer Karte) aerophotogrammetrische Aufnahmen (B. KRISTAN, 1973) verwendet haben. Neben Schwarzweißaufnahmen, die man stereoskopisch beobachtet, hat man auch Aufnahmen in Infrarottechnik verwendet. Mit der Fernbeobachtung "remote sensing" möchten wir auch die Photointerpretation als schnelles und billiges Mittel in der Technik der pedoökologischen Auswertung im allgemeinen ausnützen.

Literaturzitate

BANOVEC, T.: Prostorski informacijski sistem, I. faza. Poročilo za Sklad Borisa Kidriča, ciklostirano, Institut za geodezijo pri Gosp. zbornici SRS, 1973.

BARNER, I.: Ekologija gosto naseljenih področij, Informacijski bilten zavoda za regionalno planiranje SRS, št. 6, Ljubljana, 1973.

BUCKMANN, O., BRADY, C.: The Nature and Properties of Soils, London, 1969.

- KRISTAN, B., BUDER, B.: Fotointerpretacija, poročilo Inštituta za geodezijo pri Geodetski upravi SRS za Sklad Borisa Kidriča, ciklostirano, Ljubljana, 1973.
- ILEŠIČ, S.: Sistem poljske razdelitve na Slovenskem, SAZU, Raz. za prir. in med. vede, dela 2, Inštitut za geografijo, Ljubljana, 1956.
- INGOLIČ, B., KLEMENČIČ, V.: Spreminjanje današnje vrednosti prirodnega potenciala na nekaterih primerih v SR Sloveniji, Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani, poročiloza Gosp. zbornico SRS, tipkan material, Ljubljana, 1971.
- PIRC, A.: Urejanje kmetijskega prostora, I. del Zbornik Biotehniške fakultete v Ljubljani, 1961.
- STEINITZ, C.: The Environmental Impacts of an Interstate Highway: A computer Analysis for Route Selection, Krajinsko planiranje, Katedra za vrtnarstvo in krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete v Ljubljani, 1972.
- STRITAR, A.: Značilna zaporedja talnih oblik v Sloveniji, Geografski vestnik II, Ljubljana, 1967.
- STRITAR, A.: Urbanizacija in kmetijska zemljišča v ožji regiji mesta Ljubljane, Informacijski bilten Zavoda za regionalno prostorsko planiranje SRS, št. 6 Ljubljana.
- TROLL, C., Landscape Ecology, Publications of the ITC - Unesco Centre for integrated Surveys, Delft, 1966.
- VOVK, B., STEPANČIČ, D., SUŠIN, J.: Pedološka karta Cerknica II, merilo 1 : 50.000 s komentarjem. Poročilo za Sklad Borisa Kidriča, tipkopis Ljubljana
Zakon o kmetijskih zemljiščih, Ur. list SRS 26/1973.
Zakon o ubanističnem planiranju, Ur. 1. SRS 16/1967; dopolnitev 27/1972, 1968.
- ZONNEVELD, I.S.: Resources evaluation, pragmatic Land Classification and integrated surveys of the natural Environment, Inter. Institute for aerial Survey and Earth Science, ITC-UNESCO Centre, Delft, 1969.

Zum Chemismus einiger Böden des Marchfeldes und zur Streuung einiger bodenchemischer Parameter

W.Schneider u. O.H.Danneberg

ZUSAMMENFASSUNG

Insgesamt 608 Bodenproben aus den Gebieten der Ortsgemeinden Lasseo, Schönfeld und Zwerndorf im niederösterreichischen Marchfeld wurden so entnommen, daß jede Probe nur Material einer bestimmten Bodenform nach der österreichischen Bodenkartierung enthielt. Die Bodenproben wurden auf pH-Wert, Humusgehalt, austauschbare Kationen (Ca, Mg, K, Na), Leitfähigkeit im Wasserauszug, "pflanzenverfügbares" Phosphat und Kalium nach CAL, ammoniumaustauschbares Kalium, wasserlösliches Phosphat und DTPA-extrahierbare Spuren (Fe, Mn, Cu, Zn) analysiert.

Die insgesamt 25 so beprobten Bodenformen wurden zu 7 Bodenformengruppen zusammengefaßt.

Diese waren:

- Tschernoseme der Praterterrasse,
- Feuchtschwarzerden der Praterterrasse,
- leichte Tschernoseme der Gänserndorfer Terrasse,
- Paratschernoseme der Gänserndorfer Terrasse,
- schwere kalkhaltige Feuchtschwarzerden der Marchniederung,
- schwere, kalkfreie Feuchtschwarzerden der Marchniederung,
- Tschernoseme der Marchniederung.

Eine statistische Verrechnung des Datenmaterials nach Bodenformengruppen sowie nach Bodenformen innerhalb der Gruppe ergab gesicherte Unterschie-

de im Chemismus der Gruppen. Unterschiede zwischen den Bodenformengruppen zeigten vor allem der Humus, die Summe der austauschbaren Kationen, die Magnesiumsättigung, die Kaliumsättigung, der K-Ratio ($\text{NH}_4\text{-K: Ba-K}$), die Löslichkeit der Phosphate und die Summe der Spuren. Die Varianzkoefizienten für pH-Wert und Ca-Sättigung lagen unter 10 %, die für Humus, Summe austauschbare Kationen, Mg- und K-Sättigung sowie für K-Ratio zwischen 10 und 40 %, sowie für Na-Sättigung, "pflanzenverfügbare" Nährstoffe, Phosphatlöslichkeit und Summe der Spuren über 40 %.

SUMMARY

A series of 608 soil samples was taken from the area of Lasseer, Schönfeld and Zwerndorf, located in the Marchfeld-region in Lower Austria. These samples were taken in a way that they corresponded to the soil forms of the Austrian Soil Survey. Soil samples were analysed for pH, humus, exchangeable cations (Ca, Mg, K, Na), conductivity of aqueous extract, plant available phosphat and potassium, ammonium - exchangeable potassium, water soluble phosphate and DTPA-extractable minor elements (Fe, Mn, Cu, Zn).

The 25 soil forms sampled were grouped into the following 7 soil form groups:

- Chernozems of the landscape-unit "Praterterrasse",
the so-called Wet-Chernozems of the "Praterterrasse"
- light textured Chernozems of the "Gänserndorfer Terrasse"
- Para-Chernozems (in the sense of KUBIENA) of the "Gänserndorfer Terrasse"
- heavy-textured, lime containing so called Wet-Chernozems of the "Marchniederung"
- heavy-textured, lime free so called Wet-Chernozems of the "Marchniederung"
- Chernozems of the "Marchniederung"

A statistical evaluation of data for differences of soil form groups or of soil forms within one group, respectively, showed significant diffe-

rences of chemical properties of soil form groups. Differences existed with respect to humus, sum of exchangeable cations, saturation with magnesium and potassium, the K-ratio (NH_4 -exchangeable K : Ba-exchangeable K) the solubility of phosphates, and the sum of minor elements. Koefficients of variation for pH and Ca-saturation were less than 10 %, those for humus, sum of exchangeable cations, saturation with Mg and K and for K-ratio were between 10 % and 40 %, while those for Na-saturation, plant-available P and K, solubility of phosphates and for sum of minor elements exceeded 40 %.

EINLEITUNG

Chemische Bodenparameter können an Einzelprofilen als wohldefinierte, in ihrer Aussagekraft im wesentlichen nur durch die Analysengenauigkeit begrenzte Werte erhoben werden. Betrachtet man jedoch Böden in ihrer flächenhaften Verbreitung, so zeigen chemische Parameter eine ganz erhebliche Variabilität.

Die räumliche Variabilität von Böden ist Gegenstand umfangreicher Literatur, die von BECKETT u. WEBSTER (1971) und von DAHIYA u. Ma. (1984) zusammengefaßt wurde. Ursache dieser Variabilität ist ein oft kleinräumiger Wechsel von mindestens einem, bodenbildenden Faktor, wie Ausgangsmaterial, Geländeausformung, kleinklimatische Einflüsse und biologische Aktivitäten. Die so entstehende, natürliche Varianz im Raum wird durch eine weitere, bewirtschaftungsbedingte Varianz überlagert. Dies führt dazu, daß kultivierte Böden in der Regel stärkere Abweichungen zeigen als vergleichbare, nicht kultivierte. So nennen BECKETT u. WEBSTER (1971) für die Korngrößenverteilung von Sand, Schluff und Ton Varianzkoeffizienten von etwa 20 %, für "pflanzenverfügbare" Nährstoffe wie Phosphat, Kalium oder Magnesium dagegen eine solche von 60 %.

Bodenkartierungen haben die Aufgabe, eine gesamte Bodenlandschaft in Flächen höherer Einheitlichkeit aufzulösen. Man sollte daher erwarten, daß die Variabilität innerhalb von Kartierungseinheiten geringer ist als die zwischen solchen Einheiten. Dies wird in der Literatur allerdings nur teilweise bestätigt, wobei besonders jene Bodenparameter, die stark

durch die Bewirtschaftung beeinflusst werden, diese Erwartung nicht immer erfüllen (DAHIYA u. Ma., 1984). Bodenkundliche Verschiedenheiten führen also zur Unterscheidung der Varianz zwischen Kartierungseinheiten von einer solchen innerhalb von Kartierungseinheiten; ebenso führt verschiedene Bewirtschaftung von Schlägen zu einer Unterscheidung der Varianz zwischen Schlägen von einer solchen innerhalb von Schlägen (DAHIYA u. Ma., 1984).

Die Österreichische Bodenkartierung (KRABICHLER, 1984; DANNEBERG, 1986) stellt in ihren Flächenbeschreibungen die Variabilität von feldbodenkundlich erhobenen Parametern dar. Im Labor erhobene Parameter werden jedoch nur an Proben aus dem Bestimmungsprofil ermittelt und als Punktdaten wiedergegeben. Es besteht daher ein erhebliches Interesse an der Kenntnis der Variabilität chemischer Bodenparameter und ihrer Abhängigkeit von bodenkundlicher Zuordnung und Bewirtschaftung; dies umso mehr, als sowohl feldbodenkundlich als auch im Labor erhobene Standortparameter auch zur besseren Interpretation von Nährstoffuntersuchungen zur Düngeberatung in steigendem Maße benötigt werden (VDLUFA, 1984; KÖCHL, 1988). Für solche Beratungszwecke können die Ergebnisse der Österreichischen Bodenkartierung sinnvoll verwendet werden (DANNEBERG u. Ma., 1986), wenn die untersuchten Flächen den Einheiten der Bodenkartierung zugeordnet werden können und bei der Probenahme dafür Sorge getragen wird, daß jede Probe nur Material dieser einen Kartierungseinheit enthält; die Durchführung einer solchen "bodenformbezogenen" Probenahme für österreichische Verhältnisse konnte in jüngster Zeit entwickelt und in der Praxis ausreichend erprobt werden (DANNEBERG u. Ma., 1989).

Es wurde daher bei der vorliegenden Arbeit die Frage nach der Variabilität von chemischen Bodenparametern eines im niederösterreichischen Marchfeld gelegenen Testgebietes in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt. Es war zu prüfen, ob aus der Österreichischen Bodenkartierung abgeleitete bodenkundliche Einheiten sich in ihrem Chemismus voneinander statistisch unterscheiden lassen. Für diese Fragestellung standen uns vorläufig nur die klassischen, statistischen Rechenverfahren zur Verfügung. Diese werden von den meisten Autoren zur Beschreibung und Bewer-

tung der Varianz chemischer Bodenparameter eingesetzt. Sie vermögen jedoch nicht die Abhängigkeit von der Lage der einzelnen Stichproben im Raum zu berücksichtigen; dieser Forderung werden Methoden der Geostatistik gerecht, sodaß von ihrer Anwendung für die Zukunft noch beträchtliche Fortschritte erwartet werden dürfen (DAHIYA u. Ma., 1984).

DAS UNTERSUCHUNGSGEBIET

Das Untersuchungsgebiet umfaßt Teile der Ortsgemeinden Lasee, Schönfeld und Zwerndorf im niederösterreichischen Marchfeld. Es schließt unmittelbar an ein früher von uns untersuchtes Gebiet der Ortsgemeinde Untersiebenbrunn an (DANNEBERG u. Ma., 1986).

Das niederösterreichische Marchfeld, östlich von Wien gelegen, wird in die Landschaftseinheiten der Donauniederung, der Praterterrasse, der Gänserndorfer Terrasse - J.FINK (1978) bevorzugt die Bezeichnung "Gänserndorfer Flur" - und der Marchniederung gegliedert. Das Untersuchungsgebiet hat Anteil an der Praterterrasse, der Gänserndorfer Terrasse und der Marchniederung.

Die Praterterrasse liegt in einer Seehöhe von 145 - 155 m. Über einer Unterlage aus Tertiärsedimenten lagert eine 5 - 7 m mächtige Schicht von Donauschottern, die durch Feinsedimente von 1 - 2 m Mächtigkeit bedeckt ist. Der obere Teil dieser Feinsedimente ist hauptsächlich äolisch abgelagert, bildet also Löß oder lößähnliche Sedimente.

Die Gänserndorfer Terrasse liegt in einer Seehöhe von 160 - 170 m, überragt also die Praterterrasse um etwa 15 m. Die Grenze bildet eine deutliche Geländestufe, der Kleine Wagram. Auch hier liegt ein etwa 10 m mächtiger Schotterkörper über tertiären Sedimenten. Der Terrassenschotter wird im Norden von äolischen, teils auch fluviatilen Lössen und Kalksanden bedeckt. Im Mittelteil kommen hauptsächlich entkalkte, ältere Flugsande mit einer Mächtigkeit von 0,3 - 0,8 m vor. Im Süden findet man wieder lößähnliche Sedimente, die von Kalksanden durchsetzt sind, ihre Mächtigkeit beträgt 0,6 - 0,9 m.

Der Landschaftsraum der Marchniederung umfaßt die Auen der March und die Zone der vom Grundwasser der March beeinflussten Böden. Er schließt sich im Norden und Osten an die Gänserndorfer Terrasse an. Das Ausgangsmaterial der Bodenbildung ist hier hauptsächlich durch die March abgelagertes, feines und kalkfreies Schwemmaterial. In der Nähe der Gänserndorfer Terrasse ist es jedoch mit kalkhaltigem Erosionsmaterial aus dieser Terrasse überdeckt. Dementsprechend finden sich kalkfreie Böden in Marchnähe, in der Nähe des Terrassenrandes dagegen kalkhaltige Böden.

Klimatisch ist das Marchfeld ziemlich einheitlich. Es wird durch mittlere Jahresniederschläge von 600 mm, eine mittlere Jahrestemperatur von 9° C und eine mittlere Sonnenscheindauer von 1900 Stunden gekennzeichnet (ÖSTERR. BODENKARTIERUNG, 1972).

Das Untersuchungsgebiet wird in den Kartenskizzen in Abbildung 1 und 2 dargestellt. Abbildung 1 zeigt den Bereich der Ortsgemeinden Lasseo und Schönfeld, Abbildung 2 den der Ortsgemeinde Zwerndorf.

DIE BEPROBTEN BÖDEN UND IHRE ZUSAMMENFASSUNG ZU BODENFORMENGRUPPEN

Innerhalb jeder Landschaftseinheit wurden ähnliche Bodenformen zu Bodenformengruppen zusammengefaßt. Auf der Praterterrasse waren mittelschwere Tschernoseme und Feuchtschwarzerden zu unterscheiden. Zu den Tschernosemen gehören die Bodenformen 29, 30, 31, 32 und 33; ihre Flächenbeschreibungen entsprechend der ÖSTERR. BODENKARTIERUNG (1972) werden in den Übersichten 1 - 5 im Anhang dieser Arbeit dargestellt.

Die beprobten Feuchtschwarzerden der Praterterrasse umfassen die Bodenformen 35, 36, 37, 38 und 39. Die Flächenbeschreibungen werden in den Übersichten 6 - 10 wiedergegeben.

Im Bereich der Gänserndorfer Terrasse wurden leichte Tschernoseme und Paratschernoseme unterschieden. Die leichten Tschernoseme umfassen die Bodenformen 41, 42, 43, 44 und 45. Sie werden in den Übersichten 11 - 15 dargestellt. Von den Paratschernosemen wurden die Bodenformen 46, 47 und

48 beprobt. Ihre Flächenbeschreibungen zeigen die Übersichten 16 - 18.

Im Bereich der Marchniederung wurden drei Bodenformengruppen unterschieden, nämlich kalkhaltige, schwere Feuchtschwarzerden, sodann kalkfreie, schwere Feuchtschwarzerden und mittelschwere Tschernoseme. Die kalkhaltigen, schweren Feuchtschwarzerden umfassen 5 beprobte Bodenformen, die Formen 15, 16, 19, 21 und 24. Ihre Flächenbeschreibungen werden in den Übersichten 19 bis 23 wiedergegeben. Von den kalkfreien, schweren Feuchtschwarzerden wurde nur eine weitverbreitete Bodenform, die Form 23, beprobt. Ihre Flächenbeschreibung zeigt die Übersicht 24. Auch die letzte Bodenformengruppe umfaßt nur eine Bodenform, die Form 13, einen mittelschweren Tschernosem; seine Flächenbeschreibung ist in Übersicht 25 dargestellt.

Aus den genannten 25 Bodenformen wurden insgesamt 608 Bodenproben aus dem durchwegs beackerten Oberboden (A_p , Beprobung 0 - 25 cm) geworben. Jede Einzelprobe stellt dabei eine aus ausreichend vielen Einstichen bestehende Mischprobe dar, die den der betreffenden Bodenform zugehörigen Teil einer Ackerparzelle charakterisiert. Dadurch wird ein wesentlicher Teil der Streuung innerhalb des Schlages eliminiert. Tabelle 1 faßt die Gruppierung des Probenmaterials zu Bodenformen und Bodenformengruppen zusammen.

UNTERSUCHUNGSMETHODEN

pH-Wert wurde elektrometrisch in $CaCl_2$ nach ÖNORM L 1083 bestimmt.

Humus bestimmten wir durch nasse Oxidation mit $K_2Cr_2O_7$ und H_2SO_4 nach WALKLEY (ÖNORM L 1081).

Die elektrische Leitfähigkeit wurde in einem Wasserauszug 1:10, nach Absetzen des Bodens im überstehenden, klaren Auszug mit einer Tauchmeßzelle gemessen (ÖNORM-Vorschlag L 1092).

"Pflanzenverfügbares" Phosphat und Kalium wurde nach der CAL-Methode ermittelt (ÖNORM-Vorschlag L 1087).

Abbildung 1

UNION-
DORFER
TERRASSE

PRATER TERRASSE

OG. ZWERNDORF

Abbildung 2

- schwere, kalkhaltige Feuchtschwarzerden Marchniederung
- schwere, kalkfreie Feuchtschwarzerde Marchniederung
- Tschernosem aus feinem Schwemmaterial Marchniederung
- leichte Tschernoseme Gänserndorfer Terrasse
- nicht beprobt oder nicht zugeordnet

Tabelle 1: Zuordnung des Probenmaterials zu Bodenformengruppen und Bodenformen

Landschaftsraum	Bodenformengruppe Lfd.Nr. bodenk. Bezeichnung	Bodenform Lfd.Nr. Kart. Bez.	Probenanzahl n	
Praterterrasse	1 Tschernoseme	1 TS 33	115	
		2 TS 30	12	
		3 TS 31	7	
		4 TS 32	2	
		5 TS 29	1	
	2 Feuchtschwarz- erden	6 FS 37	40	
		7 FS 39	24	
		8 FS 38	22	
		9 FS 35	6	
		10 FS 36	1	
Gänsersdorfer Terrasse	3 leichte Tschernoseme	12 TS 44	54	
		13 TS 42	11	
		14 TS 41	5	
		15 TS 43	2	
		16 TS 45	88	
	4 Para- Tschernoseme	19 PS 47	27	
		20 PS 46	44	
		21 PS 48	5	
	Marchniederung	5 schwere kalkhaltige Feuchtschwarz- erden	22 FS 24	1
			23 FS 16	12
24 FS 15			4	
25 FS 21			4	
26 FS 19			76	
6 schwere kalk- freie Feucht- schwarzerden		27 FS 23	19	
7 Tschernoseme		28 TS 13	26	
		Summe	608	

Austauschbare Kationen wurden nach ÖNORM L 1086 mit Bariumchlorid in mit Triäthanolamin gepufferter Lösung bestimmt.

Wasserlösliches Phosphat bestimmten wir in einem Auszug mit 0,001 M Essigsäure (die geringe Konzentration an Essigsäure dient lediglich als Filtrationshilfe) im Extraktionsverhältnis 1:20 (ÖNORM-Vorschlag L 1092). Die Löslichkeit des Phosphats wurde als Anteil des wasserlöslichen Phosphats am CAL-löslichen Phosphat in Prozent berechnet.

Das Probenmaterial wurde schließlich noch nach der AED-Methode untersucht, einer Methode, die zwar lange Zeit in Diskussion stand, aber inzwischen nicht mehr routinemäßig zum Einsatz kommt. Sie extrahiert mit einer Lösung, die im Liter 1 Mol Ammoniumacetat, 1 Mol Essigsäure und 0,02 Mol DTPA enthält, das Extraktionsverhältnis beträgt 1:10. Im AED-Extrakt wurde Kalium sowie Eisen, Mangan, Kupfer und Zink bestimmt. Zur Kennzeichnung von spezifischen Bindungsstellen für Kalium, die für Ammonium, nicht jedoch für Erdalkalitionen zugänglich sind, wurden nach einem Vorschlag von HORNER (1986) die mit Ammonium und mit Barium austauschbaren Kalimengen verglichen. Als Maßzahl berechneten wir einen K-Ratio als Verhältnis $\text{NH}_4\text{-K} : \text{Ba-K}$.

Aus den mit AED extrahierbaren Spurenelementen berechneten wir schließlich die Summe Spuren als Summe von Fe, Mn, Cu und Zn in Millimol/kg Boden.

DATENAUSWERTUNG

Die statistische Verrechnung des Datenmaterials erfolgte mit Hilfe des Programmpaketes SPSS/PC (BROSIUS, 1988). Die Unterscheidbarkeit sowohl von Bodenformen-gruppen als auch von Bodenformen innerhalb einer Gruppe wurde jeweils als einfaktorielle Varianzanalyse (Prozedur "oneway") berechnet. Einzelunterschiede wurden mit Hilfe der Grenzdifferenz auf 5 %-Signifikanz-Niveau getestet. Zusammenhänge von Parametern berechneten wir als Regression mit Hilfe der Prozedur "regression".

ERGEBNISSE

Feldbodenkundliche Ansprache und Chemismus der einzelnen Bodenformengruppen

Die Ergebnisse der feldbodenkundlichen Befunde und der bodenchemischen Analytik sind in den Tabellen 2 bis 8 zusammengefaßt. Sie sind nach Bodenformengruppen und innerhalb der Gruppe nach Bodenformen geordnet. Für jedes Bestimmungsstück werden die Zahl der untersuchten Proben, der Mittelwert, der Median, das 95 % Konfidenzintervall, Minimal- und Maximalwert sowie die nach der Grenzdifferenz signifikant verschiedenen Formen bzw. Gruppen angegeben. Zum besseren Vergleich der Gruppen stellen zusätzlich die Abbildungen 3 bis 15 für jedes analytische Bestimmungsstück getrennt die Mittelwerte der Bodenformengruppen als Säulendiagramm einander gegenüber.

Die Bodenformengruppe 1, die Tschernoseme der Praterterrasse, umfaßt 5 Bodenformen, die sich feldbodenkundlich hauptsächlich in der Schwere unterscheiden: zwei Formen sind mittelschwer, zwei leicht-mittelschwer, eine Form ist sehr leicht. Ihre Daten sind in Tabelle 2 zusammengefaßt.

Tabelle 2: Bodenformgruppe 1, Tschernoseme der Praterterrasse
Feldbodenkundliche Einstufung

Nr.	Kart.Bez.	Gründ.	Krume	Schwere	Kalk	Wasserverh.
1	TS 33	tief	tief	mittel	stark	mäßig trocken
2	TS 30	tief	tief	leicht-mittel	stark	mäßig trocken
3	TS 31	tief	tief	sehr leicht	stark	trocken
4	TS 32	tief	tief	mittel	stark	mäßig trocken
5	TS 29	mittel	mittel	leicht-mittel	stark	trocken

Bodenchemie	n	Med.	Mit.	95 %	Konf.Int.	Min.	Max.	abgesetzt von	
pH-Wert	137	7,60	7,59	7,58	-	7,61	7,4	7,9	3,4,5,6,7
Form	1	115	7,60	7,60	7,58	-	7,61	7,4	7,8
	2	12	7,50	7,58	7,50	-	7,66	7,5	7,9
	3	7	7,60	7,59	7,52	-	7,65	7,5	7,7
	4	2	7,55	7,55	--	--	7,5	7,6	
	5	1	7,50	7,50	--	--	7,5	7,5	

Bodenchemie	n	Med.	Mit.	95 %	Konf.Int.	Min.	Max.	abgesetzt von	
<u>Humus</u>	137	2,40	2,31	2,25	- 2,38	0,4	3,3	2,3,4,7	
Form	1	115	2,40	2,37	2,31	- 2,43	1,5	3,3	2,3
	2	12	2,00	2,00	1,60	- 2,40	0,4	2,6	1,3
	3	7	1,90	1,89	1,70	- 1,07	1,5	2,1	1,2,4
	4	2	2,30	2,30	--	--	2,0	2,6	3
	5	1	2,40	2,40	--	--	2,4	2,4	

Summe

<u>Kationen</u>	137	26,49	26,16	25,60	- 26,72	13,44	33,75	2,3,4,5,6	
Form	1	115	26,78	26,81	26,30	- 27,31	20,89	33,75	2,3
	2	12	23,62	23,38	20,74	- 16,02	13,44	28,70	1,2
	3	7	21,16	20,19	17,38	- 23,01	13,58	22,63	1,2,4
	4	2	27,28	27,28	--	--	25,67	28,88	3
	5	1	24,94	24,94	--	--	24,94	24,94	

Ca-

<u>Sättigung</u>	137	84,62	83,84	83,01	- 84,59	69,74	91,93	2,3,5,6,7	
Form	1	115	84,62	83,66	82,84	- 84,47	69,74	90,21	
	2	12	85,73	85,51	82,41	- 88,60	77,38	91,93	
	3	7	82,63	82,27	78,85	- 85,68	76,01	86,89	5
	4	2	85,68	85,68	--	--	84,49	86,87	
	5	1	91,82	91,82	--	--	91,92	91,82	3

Mg-

<u>Sättigung</u>	137	11,52	12,55	11,78	- 13,32	3,88	28,10	2,3,5,6,7
Form	1	115	11,52	12,70	11,87	- 13,53	5,89	28,10
	2	12	10,60	11,21	7,82	- 14,60	3,88	20,83
	3	7	14,40	14,36	10,91	- 17,81	9,57	20,77
	4	2	9,80	9,80	--	--	8,18	11,43
	5	1	4,81	4,81	--	--	4,81	4,81

Kalium-

<u>Sättigung</u>	137	3,16	3,21	3,08	- 3,34	0,82	5,55	2,3,4,5,6,7
Form	1	115	3,19	3,26	3,12	- 3,41	1,51	5,55
	2	12	2,98	2,84	2,31	- 3,37	0,82	3,75
	3	7	2,74	2,83	2,33	- 3,32	2,25	3,94
	4	2	3,99	3,99	--	--	3,53	4,44
	5	1	3,09	3,09	--	--	3,09	3,09

Bodenchemie n Med. Mit. 95 % Konf.Int. Min. Max. abgesetzt von

Natrium-

<u>Sättigung</u>	137	0,37	0,40	0,37	-	0,42	0,14	0,97	3,4,5,6,7
Form 1	115	0,36	0,38	0,36	-	0,41	0,14	0,87	
2	12	0,37	0,44	0,29	-	0,60	0,15	0,97	
3	7	0,53	0,55	0,36	-	0,74	0,37	0,97	
4	2	0,53	0,53	--	--	--	0,51	0,55	
5	1	0,28	0,28	--	--	--	0,28	0,28	

elektr.Leit-

<u>fähigkeit</u>	137	236	242	235	-	250	166	408	3,4,5,6,7
Form 1	115	240	246	238	-	255	176	408	
2	12	219	221	194	-	248	181	336	
3	7	220	222	189	-	255	176	273	
4	2	238	238	104	-	371	227	248	
5	1	166	166	--	--	--	166	166	

K₂O

<u>nach CAL</u>	137	34,00	34,34	32,84	-	35,85	0	55	2,3,4,5,6,7
Form 1	115	35,00	35,67	34,16	-	37,18	19	55	2,3
2	12	29,00	27,25	20,44	-	34,06	0	39	1,4
3	7	23,00	23,71	18,63	-	28,80	17	35	1,4
4	2	40,50	40,50	--	--	--	38	43	2,3
5	1	29,00	29,00	--	--	--	29	29	

P₂O₅

<u>nach CAL</u>	137	29,00	31,45	29,47	-	33,42	0	86	3,4,6,7
Form 1	115	29,00	31,66	29,56	-	33,76	14	86	2
2	12	23,50	23,33	16,36	-	30,31	0	47	1,3
3	7	40,00	40,14	27,76	-	52,52	26	61	2
4	2	36,00	36,00	--	--	--	31	41	
5	1	34,00	34,00	--	--	--	34	34	

K-Ratio 136 1,29 1,29 1,27 - 1,31 0,66 1,68 3,4,5,6,7

Form 1	115	1,29	1,29	1,27	-	1,31	0,66	1,68	3
2	11	1,24	1,27	1,20	-	1,34	1,12	1,48	3
3	7	1,14	1,17	1,08	-	1,25	1,04	1,29	1,2,4,5
4	2	1,38	1,38	--	--	--	1,37	1,40	3
5	1	1,48	1,48	--	--	--	1,48	1,48	3

Bodenchemie n Med. Mit. 95 % Konf.Int. Min. Max. abgesetzt von

Löslichkeit

d.Phosph.	n	Med.	Mit.	95 %	Konf.Int.	Min.	Max.	abgesetzt von
	136	4,64	4,73	4,47	- 5,00	1,67	10,25	3,4,6,7
Form	1	115	4,55	4,64	4,37	- 4,90	1,67	9,39 3,4
	2	11	3,79	4,37	2,99	- 5,74	2,50	9,57 3,4
	3	7	5,00	5,91	3,94	- 7,88	4,38	10,25 1,2
	4	2	7,61	7,61	--	--	6,83	8,39 1,2
	5	1	6,18	6,18	--	--	6,18	6,18

Summe

Spuren	137	0,27	0,27	0,260	- 0,275	0,000	0,394	2,4,5,6,7
Form	1	115	0,27	0,27	0,263	- 0,277	0,187	0,394 2
	2	12	0,23	0,23	0,173	- 0,277	0,000	0,336 1,3,4,5
	3	7	0,27	0,27	0,253	- 0,299	0,246	0,310 2
	4	2	0,31	0,31	--	--	0,371	0,315 2
	5	1	0,32	0,32	--	--	0,320	0,320 2

Der pH-Wert mit einem Mittelwert von 7,59 zeigt nur geringe Schwankungen; keine der Formen ist signifikant unterscheidbar. Größere Unterschiede zeigt der Humusgehalt, hier sind zwei Formen (TS 30 und TS 31) deutlich schwächer als die anderen. Ebenso ist die Summe der Kationen zwischen den Formen unterschiedlich, sie spiegelt die Unterschiede von Schwere und Humus wieder.

Die Sättigung mit den austauschbaren Kationen Ca, Mg, K und Na zeigt ein sehr einheitliches Bild, keine der Bodenformen fällt hier deutlich heraus. Im Mittel ist der Sorptionskomplex zu knapp 84 % mit Ca, zu etwa 13 % mit Mg, zu etwas mehr als 3 % mit K und zu 0,4 % mit Na abgesättigt. Die Leitfähigkeiten liegen im normalen Rahmen.

"Pflanzenverfügbares" Phosphat und Kalium streuen naturgemäß stärker. Dagegen zeigt der K-Ratio, das Verhältnis von ammoniumaustauschbarem zu bariumaustauschbarem Kalium, nur mehr geringe Unterschiede, die wohl auf die unterschiedliche Bodenschwere - den unterschiedlichen Tongehalt - zurückzuführen sind; der Ratio beträgt im Mittel 1,29, die sehr leichte Bodenform 3 (TS 31) liegt mit 1,16 signifikant niedriger.

Die Löslichkeit der Phosphate liegt zwischen 4,5 und 5 %, es gibt zwei unterscheid-bare Gruppen, die Phosphate der Formen 3, 4 und 5 (TS 31, TS 32, TS 29) sind etwas besser löslich.

Die Summe der Spuren bringt einen Mittelwert von 0,2 Millimol/1000 g Boden; die Form 2 (TS 30) liegt signifikant aber geringfügig niedriger.

Die die Bodenformengruppe 2, die Feuchtschwarzerden der Praterterrasse betreffenden Ergebnisse sind in Tabelle 3 zusammengestellt. Die Bodenformengruppe umfaßt fünf Formen, die sich vorwiegend in Gründigkeit und Tiefe des Humushorizontes, kaum jedoch in der Bodenschwere unterscheiden.

Tabelle 3: Bodenformgruppe 2, Feuchtschwarzerden der Praterterrasse

Feldbodenkundliche Einstufung

Nr.	Kart.Bez	Gründ.	Krume	Schwere	Kalk	Wasserverh.
6	FS 37	tief	tief	mitt.-schw.	stark	feucht
7	FS 39	mitt.tief	mitt.tief	mitt.-schw.	stark	feucht
8	FS 38	tief	tief	mitt.-schw.	stark	feucht
9	FS 35	tief	tief	mitt.-schw.	mäß.st.	gut ver-mäß.f.
10	FS 36	tief	mitt.tief	wechselnd	stark	wechselfeucht

Bodenchemie	n	Med.	Mit.	95 %	Konf.Int.	Min.	Max.	abgesetzt von
pH-Wert	93	7,60	7,62	7,60	- 7,64	7,4	7,8	3,4,5,6,7
Form	6 40	7,60	7,60	7,57	- 7,63	7,4	7,8	7,10
	7 24	7,60	7,65	7,61	- 7,69	7,4	7,8	6,9
	8 22	7,60	7,63	7,58	- 7,67	7,4	7,8	
	9 6	7,55	7,55	7,49	- 7,61	7,5	7,6	7,10
	10 1	7,80	7,80	--	--	7,8	7,8	6,9
Humus	93	2,90	2,90	2,76	- 3,05	1,0	6,3	1,3,4,5,6,7
Form	6 40	2,70	2,77	2,59	- 2,95	1,9	4,6	8
	7 24	3,00	3,00	2,85	- 3,15	2,4	3,7	
	8 22	3,00	3,16	2,68	- 3,65	1,0	6,3	6,9
	9 6	2,35	2,45	2,09	- 2,81	2,2	3,1	8
	10 1	3,00	3,00	--	--	3,0	3,0	

Bodenchemie n Med. Mit. 95 % Konf.Int. Min. Max. abgesetzt von

Summe

Kationen	93	30,54	30,09	29,24	-	30,24	16,11	39,42	1,3,4,6,7	
Form	6	40	28,99	28,88	27,37	-	30,38	16,11	37,20	7,8
	7	24	31,27	32,00	30,72	-	30,28	28,17	39,42	6,9
	8	22	31,18	31,01	29,57	-	32,44	20,48	34,99	6,9
	9	6	25,87	26,53	25,06	-	28,01	25,49	29,07	7,8
	10	1	34,16	34,16	--	--	34,16	34,16		

Ca-

Sättigung	93	82,8	80,71	79,76	-	81,67	69,8	88,75	1,3,4,5,6,7	
Form	6	40	82,49	81,47	80,04	-	82,90	69,53	88,75	
	7	24	81,89	79,93	78,15	-	81,70	70,29	84,60	9
	8	22	80,61	79,26	77,09	-	81,43	69,08	87,74	9
	9	6	85,62	85,05	81,40	-	88,70	78,88	88,14	7,8
	10	1	75,53	75,53	--	--	75,53	75,53		

Mg-

Sättigung	93	15,32	16,42	15,44	-	17,39	8,04	28,78	1,3,4,5,6,7	
Form	6	40	14,57	15,44	14,06	-	16,81	8,04	25,92	8,9
	7	24	15,04	17,38	15,52	-	19,24	12,58	26,98	9
	8	22	17,14	18,26	16,07	-	22,44	10,86	28,78	6,9
	9	6	10,74	11,18	7,84	-	4,52	8,26	17,79	6,7,8,10
	10	1	23,13	23,13	--	--	23,13	23,13	9	

K-

Sättigung	93	2,50	2,45	2,31	-	2,59	1,08	4,17	1,3,4,6	
Form	6	40	2,76	2,63	2,40	-	2,85	1,12	4,17	7,7,10
	7	24	2,35	2,31	2,08	-	2,54	1,15	3,21	6,9
	8	22	2,14	2,16	1,91	-	2,40	1,09	3,02	6,9
	9	6	3,03	3,14	2,65	-	3,63	2,59	3,73	7,8,10
	10	1	1,08	1,08	--	--	1,08	1,08	6,9	

Na-

Sättigung	93	0,40	0,42	0,39	-	0,45	0,03	1,05	4,5,6,7	
Form	6	40	0,44	0,46	0,41	-	0,51	0,24	1,05	7,8,9
	7	24	0,36	0,39	0,33	-	0,44	0,03	0,71	6,9
	8	22	0,34	0,33	0,27	-	0,38	0,03	0,55	6,9
	9	6	0,62	0,63	0,46	-	0,81	0,41	0,89	6,7,8,10
	10	1	0,26	0,26	--	--	0,26	0,26	9	

Bodenchemie n Med. Mit. 95 % Konf.Int. Min. Max. abgesetzt von

elektr.Leit-

<u>fähigkeit</u>	94	248	245	237	-	250	126	341	3,4,5,6,7	
Form	6	38	231	237	222	-	252	126	341	8
	7	24	248	248	236	-	261	191	324	
	8	22	258	258	246	-	270	201	311	6
	9	6	236	234	207	-	261	201	270	
	10	1	252	252	--	--	252	252		

K₂O

<u>nach CAL</u>	93	28,00	28,72	27,11	-	30,33	15	56	1,3,4,6,7	
Form	6	40	30,00	29,73	26,80	-	32,65	15	56	
	7	24	28,00	28,75	26,25	-	31,25	18	42	
	8	22	25,00	26,05	23,37	-	28,72	15	37	9
	9	6	31,00	33,67	25,57	-	41,76	27	44	8,10
	10	1	17,00	17,00	--	--	17	17		9

P₂O₅

<u>nach CAL</u>	93	27,00	28,00	25,86	-	30,14	7	64	3,4,5,6	
Form	6	40	28,00	29,95	26,04	-	33,86	7	64	
	7	24	26,50	27,29	24,19	-	30,40	19	50	
	8	22	25,50	24,68	20,27	-	29,09	9	46	
	9	6	32,00	31,83	25,15	-	38,52	25	41	
	10	1	17,00	17,00	--	--	17	17		

K-Ratio 93 1,28 1,32 1,29 - 1,34 1,04 1,79 3,5,6,7

Form	6	40	1,27	1,32	1,27	-	1,37	1,09	1,79	
	7	24	1,35	1,36	1,31	-	1,42	1,12	1,57	8
	8	22	1,26	1,26	1,21	-	1,31	1,04	1,46	7
	9	6	1,31	1,31	1,19	-	1,43	1,18	1,52	
	10	1	1,18	1,18	--	--	1,18	1,18		

Löslichk.d.

<u>Phosphats</u>	93	3,64	3,86	3,50	-	4,23	0,00	8,57	3,4,5,6,7	
Form	6	40	4,16	4,29	3,71	-	4,87	0,00	8,57	7,8,9
	7	24	3,15	3,42	2,84	-	4,00	1,05	6,32	6,9
	8	22	2,81	3,02	2,36	-	3,67	1,07	6,94	6,9
	9	6	6,34	6,25	4,74	-	7,76	4,40	7,78	6,7,8,10
	10	1	1,77	1,77	--	--	1,76	1,76		9

Bodenchemie	n	Med.	Mit.	95 %	Konf.Int.	Min.	Max.	abgesetzt von
<u>Summe</u>								
Spuren	93	0,37	0,38	0,364	-	0,395	0,208 0,673	1,4,5,6
Form	6 40	0,36	0,37	0,345	-	0,394	0,208 0,548	8,9
	7 24	0,37	0,38	0,357	-	0,410	0,259 0,517	9
	8 22	0,41	0,41	0,373	-	0,445	0,283 0,673	6,9
	9 6	0,31	0,31	0,276	-	0,335	0,261 0,334	6,7,8
	10 1	0,42	0,42	--	--		0,429 0,429	

Der pH-Wert ist mit 7,62 sehr ähnlich dem der Tschernoseme, alle anderen Gruppen sind im pH-Wert signifikant verschieden. Die Streuung ist sehr klein, das Konfidenzintervall überdeckt nur 0,04 pH-Einheiten.

Der Humus liegt erwartungsgemäß höher als bei den Tschernosemen, das Mittel bei 2,90, das Konfidenzintervall reicht bis 3,05, das Maximum erreicht über 6 %. Einzelne Formen unterscheiden sich signifikant im Humusgehalt. Die Unterschiede im Humusgehalt zwischen den einzelnen Formen spiegeln sich auch in den Kationensummen wieder, die mit knapp über 30 mVal die der Tschernoseme deutlich übersteigen. Die Calcium-Sättigung ist geringfügig, aber signifikant niedriger, die Magnesium-Sättigung beträchtlich höher als die der Tschernoseme. Die Spanne der Werte ist relativ groß, die Extremwerte liegen bei 8 % einerseits und fast 29 % andererseits. Die Kalium-Sättigung liegt mit etwa 2,5 % deutlich unter der der Tschernoseme; die Spanne ist ziemlich hoch, die Extreme liegen bei knapp über 1 und deutlich über 4 %. Die Na-Sättigung liegt mit etwa 0,4 % in der selben Höhe wie die der Tschernoseme. Es treten keine freien Salze auf. Die Leitfähigkeiten sind unauffällig.

"Pflanzenverfügbares" Kali und Phosphat liegen im Mittel niedriger als bei den Tschernosemen, streuen aber aufgrund unterschiedlicher Düngung ebenfalls sehr stark. Der Kalium-Ratio ist gleichfalls von dem der Tschernoseme nicht verschieden, die Streuung ist gering. Die Löslichkeit der Phosphate liegt bei knapp 4 %, die Streuung ist beträchtlich. Die Summe der Spuren schließlich ist mit knapp 0,4 Millimol etwas höher als bei den Tschernosemen, auch hier ist die Spanne eher breit.

Tabelle 4 stellt die Ergebnisse der Bodenformengruppe 3, der leichten Tschernoseme der Gänserndorfer Terrasse, zusammen. Die Formen unterscheiden sich in Gründigkeit, Humustiefe, Schwere und vor allem Kalkgehalt. Dementsprechend zeigt der pH-Wert hier größere Streuungen als bei den Gruppen 1 und 2, er liegt im Mittel etwas niedriger und zeigt Minimalwerte unter pH = 7. Im Humus sind diese Böden schwächer als die der Praterterrasse, die Streuung ist beträchtlich. Aufgrund der eher niedrigen Humus- und Tongehalte sind die Kationensummen niedrig, sie erreichen im Mittel wenig über 20 mVal. Die Streuung ist beträchtlich, die Extreme reichen von 7 bis 30, einzelne Formen sind signifikant unterscheidbar.

Tabelle 4: Bodenformgruppe 3, leichte Tschernoseme der Praterterrasse

Feldbodenkundliche Einstufung

Nr.	Kart.Bez.	Gründ.	Krume	Schwere	Kalk	Wasserverh.		
12	TS 44	tief	tief	lei-s.lei	schw.stark	trocken		
13	TS 42	mittel	tief	lei-s.lei	stark	trocken		
14	TS 41	seicht	mittel	lei-s.lei	schw.stark	tro-s.tro.		
15	TS 43	tief	mittel	lei-mit.schw	stark	trocken		
16	TS 45	tief	tief	lei-mit.schw	stark	mäßig tro.		

Bodenchemie	n	Med.	Mit.	95 %	Konf.	Int.	Min.	Max.	abgesetzt von	
pH-Wert	160	7,50	7,43	7,40	-	7,45	6,4	7,6	1,2,4,5,6	
Form	12	54	7,40	7,41	7,36	-	7,45	6,8	7,6	13
	13	11	7,50	7,28	7,01	-	7,55	6,4	7,6	12,16
	14	5	7,40	7,44	7,37	-	7,51	7,4	7,5	
	15	2	7,50	7,50	--	--	7,5	7,5		
	16	88	7,50	7,46	7,43	-	7,48	7,1	7,6	13
Humus	160	1,80	1,74	1,68	-	1,79	0,9	3,2	1,2,4,5,6,7	
Form	12	54	1,50	1,58	1,47	-	1,68	1,1	3,2	16
	13	11	1,90	1,67	1,35	-	2,00	1,0	2,3	
	14	5	1,20	1,38	0,75	-	2,01	0,9	2,2	16
	15	2	1,25	1,25	--	--	1,2	1,3		16
	16	88	1,90	1,87	1,82	-	1,92	1,2	2,7	12,14,16

Bodenchemie n Med. Mit. 95 % Konf.Int. Min. Max. abgesetzt von

Summe

Kationen	160	21,18	20,74	20,08	-	21,40	7,23	30,25	1,2,4,5,6,7	
Form	12	54	18,39	17,85	17,18	-	18,53	12,70	22,65	14,16
	13	11	18,79	18,28	14,25	-	22,31	7,23	24,27	14,16
	14	5	13,40	14,52	11,00	-	18,03	11,88	17,65	12,13,16
	15	2	15,84	15,84	--	--	15,50	16,17	16	
	16	88	23,65	23,29	22,65	-	23,92	16,35	30,25	11,13,14,15

Ca-

Sättigung	160	89,21	88,76	88,38	-	89,14	74,38	93,55	1,2,4,5,6	
Form	12	54	89,19	89,01	88,45	-	89,57	83,57	93,19	
	13	11	90,07	88,37	85,37	-	91,37	79,45	93,55	
	14	5	88,81	89,19	87,53	-	90,84	87,68	90,98	
	15	2	89,35	89,35	--	--	89,03	89,67		
	16	88	89,19	88,62	88,10	-	89,13	74,38	91,38	

Mg-

Sättigung	160	7,61	7,96	7,63	-	8,29	4,19	23,47	1,2,4,5,6	
Form	12	54	7,45	7,77	7,27	-	8,28	4,19	12,40	
	13	11	6,42	7,20	5,72	-	8,67	4,74	11,65	
	14	5	6,88	6,55	7,20	-	7,90	5,10	7,58	
	15	2	7,25	7,25	--	--	6,45	8,04		
	16	88	7,99	8,26	7,78	-	8,74	5,58	23,47	

K-

Sättigung	160	2,65	2,84	2,68	-	3,00	1,18	8,16	1,2,4,6	
Form	12	54	2,68	2,83	2,62	-	3,05	1,28	5,13	13,14
	13	11	3,02	4,07	2,50	-	5,63	1,18	8,16	12,16
	14	5	3,54	3,81	2,94	-	4,68	2,95	4,65	12,16
	15	2	3,21	3,21	--	--	2,10	4,32		
	16	88	2,44	2,63	2,48	-	2,78	1,43	4,05	13,14

Na-

Sättigung	160	0,43	0,44	0,42	-	0,47	0,09	1,03	1,5,6,7	
Form	12	54	0,35	0,39	0,35	-	0,43	0,19	0,71	16
	13	11	0,31	0,37	0,23	-	0,50	0,09	0,74	16
	14	5	0,33	0,45	0,19	-	0,88	0,17	1,03	15
	15	2	0,19	0,19	--	--	0,19	0,19	14,16	
	16	88	0,47	0,49	0,46	-	0,52	0,25	0,86	12,13,15

Bodenchemie n Med. Mit. 95 % Konf.Int. Min. Max. abgesetzt von

elektr.Leit-

fähigkeit	n	Med.	Mit.	95 %	Konf.	Int.	Min.	Max.	abgesetzt von	
fähigkeit	113	192	198	192	-	203	110	303	1,2,4,5	
Form	12	53	187	190	185	-	196	151	256	16
	13	9	188	183	147	-	218	110	244	16
	14	5	186	185	169	-	201	164	197	
	15	2	193	193	72	-	313	183	202	
	16	44	195	212	201	-	222	166	303	12,13

K₂O

nach CAL	n	Med.	Mit.	95 %	Konf.	Int.	Min.	Max.	abgesetzt von	
nach CAL	160	20,00	20,33	19,35	-	21,30	7	45	1,2,4,5,6	
Form	12	54	17,00	17,76	16,32	-	19,20	9	36	13,16
	13	11	24,00	25,82	18,68	-	32,96	7	45	12,16
	14	5	19,00	21,80	10,89	-	32,71	13	33	
	15	2	18,50	18,50	--	--	12	25		
	16	88	21,00	21,18	20,04	-	22,32	11	33	12,13

P₂O₅

nach CAL	n	Med.	Mit.	95 %	Konf.	Int.	Min.	Max.	abgesetzt von	
nach CAL	160	18,00	18,79	17,87	-	19,71	7	37	1,2,5	
Form	12	54	16,00	17,44	15,77	-	19,12	9	32	16
	13	11	21,00	21,00	15,42	-	26,58	7	35	
	14	5	14,00	16,20	6,21	-	26,19	9	27	
	15	2	18,00	18,00	--	--	11	25		
	16	88	18,00	19,50	18,43	-	20,57	9	37	12

K-Ratio

nach CAL	n	Med.	Mit.	95 %	Konf.	Int.	Min.	Max.	abgesetzt von	
nach CAL	160	1,50	1,52	1,49	-	1,56	0,86	2,00	1,2,4,5,6,7	
Form	12	54	1,39	1,40	1,35	-	1,44	0,86	1,67	14,16
	13	11	1,33	1,37	1,23	-	1,51	1,10	1,75	16
	14	5	1,18	1,17	1,06	-	1,29	1,07	1,31	12,16
	15	2	1,25	1,25	--	--	1,16	1,33	16	
	16	88	1,66	1,65	1,60	-	1,69	0,94	2,00	12,13,14,15

Löslichk.

d.Phosphats	n	Med.	Mit.	95 %	Konf.	Int.	Min.	Max.	abgesetzt von	
d.Phosphats	160	7,82	9,17	8,28	-	10,06	2,22	44,29	1,2,4,5	
Form	12	54	9,74	10,32	8,95	-	11,70	4,00	28,33	13,16
	13	11	7,92	14,02	4,31	-	23,73	4,29	44,29	12,16
	14	5	8,89	9,16	7,68	-	10,63	7,78	10,91	
	15	2	9,64	9,64	--	--	7,27	12,00		
	16	88	7,07	7,85	7,05	-	8,66	2,22	20,00	12,13

Bodenchemie	n	Med.	Mit.	95 %	Konf.Int.	Min.	Max.	abgesetzt von	
<u>Summe</u>									
Spuren	160	0,33	0,31	0,26	- 0,35	0,00	2,19	4,5,6	
Form	12	54	0,37	0,40	0,36	- 0,44	0,21	0,99	13,16
	13	11	0,40	0,59	0,14	- 1,05	0,00	2,19	12,14,16
	14	5	0,28	0,31	0,23	- 0,38	0,25	0,40	13
	15	2	0,29	0,29	--	--	0,27	0,31	
	16	88	0,29	0,21	0,16	- 0,26	0,00	0,71	12,13

Die Sättigung mit Ca liegt mit über 88 % höher als auf der Praterterrasse, die von Mg mit knapp 8 % niedriger. Beide Sättigungen sind sehr einheitlich, es treten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Formen auf.

Die Kaliumsättigungen liegen höher als die der Feuchtschwarzerden, aber niedriger als die der Tschernoseme der Praterterrasse, sie sind von beiden signifikant unterscheidbar. Auch innerhalb der Gruppe treten signifikante Unterschiede auf.

Die Natriumsättigung ist im Mittel nur unwesentlich höher als bei den Böden der Praterterrasse; die Werte streuen jedoch stärker, das Maximum erreicht über 1 %. Die Leitfähigkeiten sind unauffällig.

Kalium und Phosphat nach CAL liegen im Mittel niedriger als auf den Böden der Praterterrasse, die Streuung ist bei beiden Bestimmungsstücken beträchtlich, einzelne Formen sind signifikant unterscheidbar.

Der K-Ratio liegt höher als auf der Praterterrasse. Zwischen den Formen treten signifikante Unterschiede auf. Die Löslichkeit der Phosphate ist mit im Mittel über 9 % deutlich höher als in den Böden der Praterterrasse; geringfügige aber signifikante Unterschiede zwischen den Formen treten auf. Die Summe der Spuren liegt im selben Bereich wie bei den Böden der Praterterrasse.

Die Bodenformengruppe 4, die Paratschernoseme der Gänserndorfer Terrasse, umfaßt drei Bodenformen, die sich in Gründigkeit und Humustiefe unterscheiden; sie sind durchwegs leicht bis sehr leicht und kalkfrei. Ihre Ergebnisdaten sind in Tabelle 5 zusammengefaßt.

Der pH-Wert ist mit etwa 6,9 als Mittelwert niedriger als bei allen vorher besprochenen Bodenformengruppen. Er zeigt beträchtliche Streuungen, die Extreme liegen bei 5,9 einerseits und bei 7,5 andererseits. Ein Zusammenhang mit der Gründigkeit wird deutlich, die tiefgründige Form Nr. 20 (PS 46) zeigt mit 7,00 den höchsten Mittelwert. Der Humusgehalt stellt mit 1,43 den niedersten aller Bodenformengruppen dar. Die drei Formen zeigen hier keine signifikanten Unterschiede.

Tabelle 5: Bodenformgruppe 4, Paratschernoseme der Gänserndorfer Terrasse

Nr.	Kart.Bez.	Gründ.	Feldbodenkundliche Einstufung				Wasserverh.							
			Krume	Schwere	Kalk									
19	PS 47	mittel	tief	lei.-sehr l.	frei	tr.(Scho)								
20	PS 46	tief	tief	lei.-sehr l.	frei	tr.(Scho)								
21	PS 48	seicht	mittel	lei.-sehr l.	frei	s.tr.(Scho)								
Bodenchemie							n	Med.	Mit.	95 %	Konf.Int.	Min.	Max.	abgesetzt von
pH-Wert		76	7,00	6,92	6,82	- 7,01	5,9	7,5	1,2,3,5,6,7					
Form	19	27	6,90	6,87	6,70	- 7,03	6,0	7,4	21					
	20	44	7,00	7,01	6,90	- 7,11	6,1	7,5	21					
	21	5	6,20	6,40	5,76	- 7,04	5,9	7,2	19,20					
Humus		76	1,40	1,43	1,37	- 1,50	0,9	2,2	1,2,3,5,6,7					
Form	19	27	1,40	1,46	1,36	- 1,56	1,1	1,9						
	20	44	1,30	1,40	1,31	- 1,49	0,9	2,2						
	21	5	1,70	1,56	1,12	- 2,00	1,1	2,0						
<u>Summe</u>														
Kationen		76	13,83	14,56	13,50	- 15,61	7,82	46,06	1,2,3,5,6,7					
Form	19	27	14,00	14,03	13,15	- 14,90	9,42	18,69						
	20	44	14,42	15,40	13,71	- 17,09	9,99	46,06	21					
	21	5	9,66	9,95	8,06	- 11,85	7,82	11,70	20					

Bodenchemie n Med. Mit. 95 % Konf.Int. Min. Max. abgesetzt von

Ca-

<u>Sättigung</u>	76	83,92	84,15	3,51	-	84,79	78,79	91,23	2,3,5,6,7	
Form	19	27	83,87	83,93	82,94	-	84,92	79,49	89,84	21
	20	44	84,57	84,65	83,79	-	85,51	78,79	91,23	21
	21	5	80,56	81,00	78,36	-	83,65	79,20	84,62	19,20

Mg-

<u>Sättigung</u>	76	12,12	11,71	11,22	-	12,21	6,95	16,44	2,3,5,6,7	
Form	19	27	12,18	11,85	11,04	-	12,66	7,05	16,44	
	20	44	11,89	11,49	10,82	-	12,16	6,95	15,58	
	21	5	13,73	12,96	10,35	-	15,57	9,40	14,49	

K-

<u>Sättigung</u>	76	3,39	3,65	3,39	-	3,92	1,54	7,32	1,2,3,5,6,7	
Form	19	27	3,50	3,75	3,28	-	4,22	2,15	7,32	21
	20	44	3,28	3,40	3,10	-	3,71	1,54	6,54	21
	21	5	5,47	5,36	4,30	-	6,41	4,14	6,34	19,20

Na-

<u>Sättigung</u>	76	0,41	0,48	0,43	-	0,53	0,21	1,21	1,2,6	
Form	19	27	0,44	0,47	0,41	-	0,53	0,24	0,84	21
	20	44	0,37	0,46	0,39	-	0,54	0,21	1,21	21
	21	5	0,74	0,68	0,50	-	0,85	0,51	0,83	19,20

elektr.Leit-

<u>fähigkeit</u>	76	159	155	146	-	163	85	258	1,2,3,5,6,7	
Form	19	27	160	158	145	-	172	85	228	21
	20	44	162	158	147	-	169	87	258	21
	21	5	98	110	72	-	149	94	166	19,20

K₂O

nach CAL	76	17,00	18,00	16,72	-	19,28	9	-38	1,2,3,5,6,7	
Form	19	27	17,00	18,07	16,11	-	20,04	11	+29	
	20	44	15,50	17,57	15,83	-	19,31	9	38	
	21	5	19,00	21,40	11,84	-	30,96	15	34	

P₂O₅

nach CAL	76	13,00	14,24	13,05	-	15,43	7	31	1,2,5	
Form	19	27	14,00	14,41	12,48	-	16,33	8	26	
	20	44	12,00	14,09	12,39	-	15,79	7	31	
	21	5	13,00	14,60	9,22	-	19,98	11	21	

Bodenchemie	n	Med.	Mit.	95 %	Konf.Int.	Min.	Max.	abgesetzt von	
K-Ratio	76	1,37	1,36	1,32	- 1,41	0,00	1,73	1,3,5,6,7	
Form	19	27	1,38	1,38	1,33	- 1,43	1,17	1,58	21
	20	44	1,38	1,38	1,34	- 1,42	1,19	1,73	21
	21	5	1,30	1,07	0,31	- 1,81	0,00	1,47	19,20

Löslichk.

d.Phosphats	76	22,61	26,32	23,15	- 29,49	7,50	55,56	1,2,3,5,6,7	
Form	19	27	22,50	25,06	20,26	- 29,86	8,75	47,62	21
	20	44	22,02	25,28	20,97	- 29,59	7,50	55,56	21
	21	5	46,36	41,31	27,26	- 57,36	20,95	50,77	19,20

Summe

Spuren	76	0,81	1,00	0,86	- 1,14	0,28	3,11	1,2,3,5,6,7	
Form	19	27	0,89	1,09	0,85	- 1,32	0,28	2,31	21
	20	44	0,73	0,86	0,71	- 1,00	0,29	1,88	21
	21	5	1,97	1,79	0,43	- 3,14	0,40	3,11	19,20

Auch die Summe der austauschbaren Kationen ergibt mit im Mittel etwas über 14 mVal den niedersten Wert aller Bodenformengruppen. Abermals zeigt sich ein Zusammenhang mit der Gründigkeit, die seichtgründige Form (PS 48) hat die niederste, die tiefgründige (PS 46) die höchste Kationensumme, der Unterschied ist signifikant. Derselbe Effekt zeigt sich wieder bei der Ca-Sättigung.

Die Magnesiumsättigung liegt mit über 11 % im mittleren Bereich, sie liegt unter der der Feuchtschwarzerden, aber höher als die der leichten Tschernoseme. Die Streubreite ist eher gering, die drei Formen unterscheiden sich nicht.

Die Kaliumsättigung ist mit 3,65 % die höchste aller Bodenformengruppen. Auch hier zeigt sich ein signifikanter Unterschied zwischen den Formen: Die Sättigung ist umso höher, je niedriger die Kationensumme ist, der Unterschied ist signifikant. Derselbe Effekt wiederholt sich bei der Natriumsättigung, die sonst im gleichen Bereich wie die der leichten Tschernoseme liegt. Die Leitfähigkeiten sind sehr niedrig.

Kalium und Phosphat nach CAL liegen beide deutlich niedriger als in den Böden der Praterterrasse und in den leichten Tschernosemen. Auch ist die Streubreite geringer als in den vorher besprochenen Böden, die drei Formen unterscheiden sich nicht.

Der K-Ratio liegt gleich hoch wie bei den Feuchtschwarzerden der Praterterrasse und etwas niedriger als bei den leichten Tschernosemen der Bodenformengruppe 3. Er ist bei der Bodenform mit der niedrigsten Kationensumme (PS 48) signifikant niedriger als bei den beiden anderen Formen.

Die Löslichkeit der Phosphate ist mit über 26 % die bei weitem höchste aller untersuchten Bodenformengruppen. Auch hier tritt ein signifikanter Unterschied zwischen den Formen auf, die höchste Löslichkeit zeigt die Form PS 48 mit der niedrigsten Kationensumme.

Die Summe der Spuren ist mehr als doppelt so hoch wie die der bisher besprochenen Böden. Sie ist bei PS 48 signifikant höher als bei den beiden anderen Formen.

Tabelle 6 zeigt die Ergebnisse der Bodenformengruppe 5, der schweren, kalkhaltigen Feuchtschwarzerden der Marchniederung. Die Gruppe umfaßt 5 Bodenformen, die sich vor allem in Bodenschwere und Kalkgehalt unterscheiden.

Tabelle 6: Bodenformgruppe 5, schwere kalkhaltige Feuchtschwarzerden der Marchniederung

Feldbodenkundliche Einstufung

Nr.	Kart. Bez.	Gründ.	Krume	Schwere	Kalk	Wasserverh.
22	FS 24	tief	mittel	schwer	stark	wechself.
23	FS 16	tief	mitt.-tief	mitt.schw	wechs.	gut-mäß.tro.
24	FS 15	tief	mittel	lei-mitt.	wechs.	mäß.feucht
25	FS 21	tief	mitt.-tief	mitt.schw	arm	mäß.feucht
26	FS 19	tief	mitt.-tief	mitt.schw	stark	mäß.feucht

Bodenchemie	n	Med.	Mit.	95 %	Konf.	Int.	Min.	Max.	abgesetzt von	
<u>pH-Wert</u>	97	7,50	7,51	7,47	-	7,54	6,3	7,8	1,2,3,4,6	
Form	22	1	7,50	7,50	--	--	7,5	7,5		
	23	12	7,50	7,52	7,44	-	7,59	7,3	7,8	25
	24	4	7,50	7,53	7,45	-	7,60	7,5	7,6	25
	25	4	7,20	7,25	6,95	-	7,55	7,1	7,5	23,24,26
	26	76	7,60	7,52	7,47	-	7,56	6,3	7,7	25
<u>Humus</u>	97	2,32	2,40	2,32	-	2,47	1,7	3,7	2,3,4,7	
Form	22	1	1,70	1,70	--	--	1,7	1,7	25	
	23	12	2,45	2,41	2,22	-	2,60	1,8	2,8	
	24	4	2,05	2,08	1,92	-	2,23	2,0	2,2	25
	25	4	2,60	2,63	2,15	-	3,10	2,3	3,0	22,24
	26	76	2,30	2,41	2,32	-	2,49	1,7	3,7	
<u>Summe</u>										
<u>Kationen</u>	97	29,67	29,83	19,21	-	30,45	22,19	36,85	1,3,4,6,7	
Form	22	1	26,70	26,70	--	--	26,70	26,70		
	23	12	28,98	28,08	26,31	-	29,85	22,19	30,96	26
	24	4	26,52	26,68	23,79	-	29,56	24,85	28,82	26
	25	4	29,96	30,48	23,80	-	37,17	26,69	35,33	
	26	76	30,06	30,28	29,60	-	30,96	22,34	36,85	23,24
<u>Ca-</u>										
<u>Sättigung</u>	97	80,18	79,64	78,68	-	80,59	62,19	90,54	1,2,3,4,7	
Form	22	1	85,39	85,39	--	--	85,39	85,39		
	23	12	78,49	77,27	72,81	-	81,74	62,19	86,60	24
	24	4	84,86	85,63	80,05	-	91,20	82,23	90,54	23,26
	25	4	80,82	81,02	76,54	-	85,50	78,50	83,93	
	26	76	79,95	79,55	78,60	-	80,49	69,77	90,23	24
<u>Mg-</u>										
<u>Sättigung</u>	97	16,40	17,21	16,28	-	18,14	3,88	28,78	1,2,3,4,7	
Form	22	1	11,99	11,99	--	--	11,99	11,99		
	23	12	19,18	18,75	14,94	-	22,57	10,19	27,16	24
	24	4	12,25	11,57	6,17	-	16,97	6,84	14,92	23,26
	25	4	14,74	14,48	11,03	-	17,94	11,61	16,85	
	26	76	16,81	17,47	16,49	-	18,46	7,08	27,44	24

Bodenchemie n Med. Mit. 95 % Konf.Int. Min. Max. abgesetzt von

K-

<u>Sättigung</u>	97		2,31	2,64	2,36	-	2,92	1,13	11,61	1,4,6
Form	22	1	2,17	2,17	--	--	2,17	2,17		
	23	12	2,56	3,44	1,50	-	5,39	1,13	11,61	26
	24	4	2,40	2,41	2,24	-	2,57	2,29	2,54	
	25	4	3,91	3,96	1,31	-	6,61	1,98	6,05	26
	26	76	2,28	2,46	2,27	-	2,65	1,32	6,45	23,25

Na-

<u>Sättigung</u>	97		0,50	0,52	0,49	-	0,54	0,30	0,91	1,2,3,6
Form	22	1	0,45	0,45	--	--	0,45	0,45		
	23	12	0,47	0,53	0,41	-	0,66	0,32	0,91	
	24	4	0,41	0,40	0,31	-	0,49	0,32	0,45	
	25	4	0,55	0,54	0,36	-	0,71	0,40	0,65	
	26	76	0,52	0,52	0,49	-	0,55	0,30	0,82	

elektr. Leit-
fähigkeit

	97		221	231	222	-	240	128	361	1,2,3,4,6,7
Form	22	1	216	216	--	--	216	216		
	23	12	235	249	217	-	282	175	352	
	24	4	182	201	135	-	266	177	262	
	25	4	204	204	160	-	248	173	236	
	26	76	223	231	222	-	241	128	361	

K₂O

nach CAL	97		25,00	28,67	26,00	-	31,34	13	102	1,3,4,6,7
Form	22	1	23,00	23,00	--	--	23	23		
	23	12	25,50	35,50	17,69	-	53,31	13	102	26
	24	4	21,50	22,00	18,10	-	25,90	20	25	25
	25	4	42,00	42,25	18,07	-	66,43	24	61	24,26
	26	76	25,00	27,30	25,28	-	29,33	13	69	23,25

P₂O₅

nach CAL	97		24,00	33,98	25,01	-	42,95	8	288	2,3,4,6,7
Form	22	1	27,00	27,00	--	--	27	27		
	23	12	24,00	36,08	13,05	-	59,12	8	141	25
	24	4	19,50	19,50	14,55	-	24,45	16	23	25
	25	4	57,50	106,25	--	--	22	288		23,24,26
	26	76	24,00	30,70	22,03	-	39,36	10	266	25

Bodenchemie	n	Med.	Mit.	95 %	Konf.	Int.	Min.	Max.	abgesetzt von	
K-Ratio	97	1,70	1,70	1,65	-	1,74	1,11	2,17	1,2,3,4,6	
Form	22	1	1,26	1,26	--	--	1,26	1,26	24,25,26	
	23	12	1,47	1,50	1,37	-	1,63	1,18	1,91	24,26
	24	4	1,73	1,73	1,62	-	1,83	1,65	1,80	22,23
	25	4	1,70	1,70	1,37	-	2,04	1,35	1,96	22
	26	76	1,71	1,73	1,68	-	1,77	1,11	2,17	22,23

Lösl.des

Phosphats	n	Med.	Mit.	95 %	Konf.	Int.	Min.	Max.	abgesetzt von	
Phosphats	97	6,00	6,23	5,71	-	6,76	0,63	13,64	2,3,4	
Form	22	1	10,74	10,74	--	--	10,74	10,74	23,25	
	23	12	4,62	4,78	3,31	-	6,26	2,00	8,44	22,26
	24	4	7,45	7,16	6,04	-	8,27	6,11	7,62	
	25	4	4,47	4,37	--	--	0,63	7,91	22	
	26	76	5,96	6,45	5,87	-	7,04	2,14	13,64	23

Summe

Spuren	n	Med.	Mit.	95 %	Konf.	Int.	Min.	Max.	abgesetzt von	
Spuren	97	0,45	0,49	0,44	-	0,54	0,25	2,38	1,2,3,4,6	
Form	22	1	0,35	0,35	--	--	0,35	0,35		
	23	12	0,42	0,44	0,39	-	0,49	0,35	0,66	25
	24	4	0,41	0,41	0,28	-	0,54	0,32	0,51	25
	25	4	0,88	0,80	0,37	-	1,21	0,41	1,00	23,24,26
	26	76	0,45	0,49	0,43	-	0,55	0,25	2,38	25

Die pH-Werte von im Mittel 7,51 zeigen deutliche Abhängigkeiten vom jeweiligen Kalkgehalt. Entsprechend den wechselnden Kalkgehalten sind die Abweichungen relativ groß, die kalkarme Form FS 21 zeigt signifikant niedrigere pH-Werte.

Die Humusgehalte liegen unter denen der Feuchtschwarzerden der Praterterrasse, aber über denen der Tschernoseme und Paratschernoseme. Ihre Schwankungsbreite ist beträchtlich, die Extremwerte reichen von 1,7 bis 3,7.

Die austauschbaren Kationen erreichen die Werte der Feuchtschwarzerden der Praterterrasse und übersteigen die der Tschernoseme und Paratschernoseme beträchtlich; sie werden nur von den kalkfreien Feuchtschwarzerden übertroffen. Die Ca-Sättigung liegt bei etwa 80 %, sie ist wie bei

allen Feuchtschwarzerden niedriger als bei den Tschernosemen und Paratschernosemen.

Die Magnesiumsättigung liegt mit über 17 % wieder sehr hoch, sie übersteigt die der Tschernoseme, Paratschernoseme und auch der Feuchtschwarzerden der Praterterrasse; sie wird nur - ohne Signifikanz - von den kalkfreien Feuchtschwarzerden der Gruppe 6 übertroffen.

Die Kaliumsättigung liegt mit im Mittel 2,64 % im selben Bereich wie bei den Feuchtschwarzerden der Praterterrasse. Sie wird von den Bodenformengruppen 1 und 4 übertroffen, die K-Sättigung der Gruppe 6 ist signifikant niedriger. Die Streuung ist beträchtlich. Die Na-Sättigung liegt im selben Bereich wie bei allen anderen Bodenformengruppen, ausgenommen der Gruppe 6. Die Leitfähigkeiten sind unauffällig.

Die "pflanzenverfügbaren Nährstoffe" Kalium und Phosphat nach CAL liegen eher hoch, bei Phosphat am höchsten aller Gruppen, bei Kalium nur von der Gruppe 1 übertroffen. Die Streuung ist bei beiden Parametern erwartungsgemäß hoch, Maximalwerte werden bei K_2O von über 100, bei P_2O_5 sogar von fast 300 mg/100 g Boden erreicht!

Der K-Ratio liegt mit 1,69 hoch, er übertrifft den der Böden der Praterterrasse und der Gänserndorfer Terrasse beträchtlich. Die Streuung ist eher hoch, die Formen FS 24 und FS 26 zeigen niedrigere Werte. Die Löslichkeit des Phosphats liegt mit über 6 % im mittleren Bereich, deutlich niedriger als bei den Böden der Gänserndorfer Terrasse, höher als bei den Feuchtschwarzerden der Praterterrasse. Die Summe der Spuren ist eher niedrig.

Tabelle 7: Bodenformgruppe 6, schwere kalkfreie Feuchtschwarzerde der Marchniederung

Feldbodenkundliche Einstufung

Nr.	Kart.Bez.	Gründ.	Krume	Schwere	Kalk	Wasserverh.
27	FS 23	tief	mitt-ti.	schw.-s.schw.	frei	feucht

Boden- chemie	n	Med.	Mit.	95 %	Konf.			abges. von
					Int.	Min.	Max.	
pH-Wert	19	6,70	6,75	6,59	- 6,91	6,3	7,8	1,2,3,4,5,7
Humus	19	2,40	2,41	2,29	- 2,53	1,7	2,9	2,3,4,7
Summe								
Kationen	19	35,22	35,56	33,74	- 37,39	28,96	42,14	1,2,3,4,5,7
Ca- Sättigung	19	79,30	78,92	78,12	- 79,73	75,94	82,15	1,2,3,4,7
Mg- Sättigung	19	18,51	18,90	18,12	- 19,68	6,84	27,44	1,2,3,4,7
K- Sättigung	19	1,23	1,26	1,18	- 1,34	1,13	11,61	1,2,3,4,5,7
Na- Sättigung	19	0,86	0,92	0,81	- 1,03	0,56	1,60	1,2,3,4,5,7
elektr. Leitföh.	19	183	179	157	- 201	88	268	1,2,4,5,7
K ₂ O nach CAL	19	13,00	13,32	12,23	- 14,41	9	19	1,2,3,4,5,7
P ₂ O ₅ nach CAL	19	13,00	15,16	12,07	- 18,24	7	31	1,2,5
K-Ratio	19	2,00	2,01	1,90	- 2,12	1,69	2,67	1,2,3,4,5,7
Lösl.d. Phosph.	19	9,00	9,17	7,14	- 11,19	3,64	17,50	1,2,4
Summe								
Spuren	19	2,12	2,11	1,81	- 2,40	0,96	3,10	1,2,3,4,5,7

Die schweren, kalkfreien Feuchtschwarzerden der Marchniederung sind im untersuchten Probenmaterial nur mit einer weit verbreiteten Bodenform vertreten; die Form FS 23 ist tiefgründig, mittel- bis tiefkrumig und schwer bis sehr schwer. Ihre Analysenergebnisse sind in Tabelle 7 zusammengefaßt. Als kalkfreier Boden zeigt er einen pH-Wert unter 7, die Streuung ist mäßig, der pH-Wert ist von allen anderen Bodenformengruppen abgesetzt. Der Humusgehalt liegt unter dem der Gruppe 2, übersteigt aber den der Tschernoseme und Paratschernoseme deutlich.

Die Summe der austauschbaren Kationen erreicht mit im Mittel über 35 mVal den höchsten Wert aller untersuchten Bodenformengruppen. Die Streuung ist beträchtlich. Die Ca-Sättigung ist verhältnismäßig niedrig,

sie liegt mit etwa 79 % gleich hoch wie die der Gruppe 5 und niedriger als alle anderen Gruppen; die Streuung ist gering. Dagegen erreicht die Magnesium-Sättigung mit im Mittel fast 19 % den höchsten Wert aller Bodenformengruppen. Die Streuung ist hier hoch. Die Sättigung des Kaliums jedoch ist extrem niedrig, sie wird von allen anderen Formengruppen bei weitem übertroffen; ihre Streuung ist gering. Die Na-Sättigung dagegen ist hoch, sie übertrifft die aller anderen Bodenformengruppen, die Streuung ist eher niedrig. Die Leitfähigkeiten liegen im normalen Rahmen.

"Pflanzenverfügbare" Nährstoffe (K_2O , P_2O_5) sind in diesen Böden eher niedrig; die Streuung ist erwartungsgemäß beträchtlich. Den niedrigen Kaligehalten nach CAL stehen aber K-Ratios von im Mittel über 2, den höchsten aller Bodenformengruppen, gegenüber; mit Ammonium ist also doppelt so viel K austauschbar als mit Erdalkalitionen.

Die Löslichkeit der Phosphate liegt im mittleren Bereich, höher als auf den Böden der Praterterrasse und deutlich unter denen der Paratschernoseme. Die Summe der Spuren ist hoch, sie übertrifft alle anderen Formengruppen beträchtlich.

Die Bodenformengruppe 7 schließlich (Tschernoseme der Marchniederung) ist ebenfalls nur mit einer Bodenform vertreten. Diese, die Form TS 13, ist ein tiefgründiger, mittel-tiefkrumiger, mittelschwerer, stark kalkhaltiger Tschernosem. Die Analysenwerte zeigt die Tabelle 8.

Der Boden liegt im pH-Wert etwas unter den Böden der Praterterrasse, aber über den kalkfreien Böden, den Paratschernosemen und kalkfreien Feuchtschwarzerden. Die Streuung der Werte ist verhältnismäßig hoch. Der Humusgehalt liegt unter dem der Böden der Praterterrasse und der Feuchtschwarzerden der Marchniederung, aber über dem der Böden der Gänserndorfer Terrasse. Die Streuung ist beträchtlich. Auch hinsichtlich der austauschbaren Kationen liegt die Bodenformengruppe 7 im Mittelfeld, wieder unter den Gruppen 1, 2, 5 und 6, aber über den Gruppen 3 und 4.

Tabelle 8: Bodenformgruppe 7, Tschernosem der Marchniederung

Feldbodenkundliche Einstufung

Nr.	Kart. Bez.	Gründ.	Krume	Schwere	Kalk	Wasserverh.			
28	TS 13	tief	mitt.-tief	mittel	stark	mäß. trocken			
Boden- chemie	n	Med.	Mit.	95 %	Konf. Int.	Min.	Max.	abges. von	
pH-Wert	26	7,45	7,44	7,40 -	7,49	5,9	7,9	1,2,4,6	
Humus	26	1,90	1,97	1,85 -	2,08	1,6	2,5	1,2,3,4,5,6	
Summe									
Kationen	26	24,52	24,92	23,75 -	26,08	20,71	31,70	2,3,4,5,6	
Ca- Sättigung	26	87,29	87,51	86,85 -	88,16	84,28	90,14	1,2,4,5,6	
Mg- Sättigung	26	9,58	9,42	8,84 -	10,00	6,70	12,15	1,2,5,6	
K- Sättigung	26	2,50	2,54	2,32 -	2,75	1,73	3,34	1,4,6	
Na- Sättigung elektr.	26	0,50	0,54	0,47 -	0,61	0,33	1,10	1,2,3,6	
Leitföh.	26	197	207	192 -	223	85	408	1,2,4,5,6	
K ₂ O nach CAL	26	21,00	21,77	19,45 -	24,09	13	39	1,2,4,5,6	
P ₂ O ₅ nach CAL	26	21,50	21,50	19,05 -	23,95	12	35	1,5	
K-Ratio	26	1,75	1,74	1,68 -	1,81	1,40	2,14	1,2,3,4,6	
Lösl.d. Phosph.	26	7,05	7,33	6,36 -	8,29	2,11	11,90	1,2,4	
Summe Spuren	26	0,42	0,42	0,38 -	0,46	0,25	0,66	1,4,6	

Die Ca-Sättigung ist mit über 87 % im Mittel hoch, sie erreicht die der leichten Tschernoseme der Gruppe 3 und übersteigt die aller anderen Gruppen. Die Streuung ist eher gering. Die Mg-Sättigung dagegen ist niedrig, sie wird von der der Gruppen 1, 2, 5 und 6 übertroffen; ihre Streuung ist hoch. Die K-Sättigung liegt im mittleren Bereich, niedriger als die der Gruppen 1 und 4, höher als die der Gruppe 6. Die Streuung ist beträchtlich.

Auch die Na-Sättigung liegt im Mittelbereich; sie wird von der der Gruppe 6 beträchtlich übertroffen, übersteigt aber die der Gruppen 1, 2 und 3. Die Leitfähigkeiten sind unauffällig.

"Pflanzenverfügbares" Phosphat und Kalium liegen beide ebenfalls im mittleren Bereich. Die Kaligehalte werden von denen der Gruppen 1, 2 und 5 übertroffen, übersteigen aber die der Gruppen 4 und 6. Die Phosphatgehalte liegen unter denen der Gruppen 1 und 5. Die Streuung ist hoch.

Der Kalium-Ratio ist mit im Mittel über 1,7 hoch, er wird nur von dem der Gruppe 6 übertroffen und übersteigt die Werte der Gruppen 1-4. Die Streuung der Werte ist beträchtlich.

Die Löslichkeit der Phosphate liegt ebenfalls im Mittelfeld, niedriger als die der Gruppe 4, höher als die der Gruppen 1 und 2. Die Streuung ist sehr hoch. Die Summe der Spuren liegt vergleichsweise niedrig.

Gegenüberstellung der Mittelwerte

Im pH-Wert (Abb. 3) unterscheiden sich selbstverständlich die kalkfreien Bodenformengruppen 4 und 6 von allen anderen, die kalkhaltig sind.

Abb. 3:
Vergleich der Bodenformengruppen
pH-Wert

Abb. 4:
Vergleich der Bodenformengruppen
Humus

Abb. 5:
Vergleich der Bodenformengruppen
Summe austauschbare Kationen

Abb. 6:
Vergleich der Bodenformengruppen
Ca-Sättigung

Im Humusgehalt (Abb. 4) zeigen die Feuchtschwarzerden der Praterterrasse (Gruppe 2) die höchsten, die Paratschernoseme (Gruppe 4) die niedersten Werte. In den Summen an austauschbaren Kationen (Abb. 5) dominieren die humusreichen (Gruppe 2) und schweren Böden (Gruppen 5 und 6), die leichten und humusarmen Böden der Gänserndorfer Terrasse (Gruppen 3 und 4) liegen deutlich niedriger.

Während die Sättigung an Calcium nur geringfügige Unterschiede zeigt (Abb. 6), ergibt die von Magnesium (Abb. 7) ganz deutliche Unterschiede: Die Feuchtschwarzerden haben beträchtlich höhere Sättigungen an Magnesium als die Tschernoseme und Paratschernoseme.

Auffällig ist auch die Tatsache, daß die Feuchtschwarzerden der Praterterrasse (Gruppe 2) eine ähnlich hohe Mg-Sättigung zeigen wie die auf Marchsediment entstandenen Böden der Gruppen 5 und 6 (ÖSTERR. BODENKARTIERUNG, 1972). Die Magnesiumsättigung scheint also eher durch bodenge-netische Prozesse als durch das Ausgangsmaterial bedingt zu sein.

Die in Abbildung 8 wiedergegebene K-Sättigung zeigt Höchstwerte bei der Bodenformengruppe 4, den Paratschernosemen; es sind dies die Böden mit der niedersten Kationensumme. Die niedersten Werte ergeben sich umgekehrt bei der Gruppe 6, hier treten die höchsten Kationensummen auf. Die Kationensummen beeinflussen die Werte der K-Sättigung offenbar stärker als die Gehalte an "pflanzenverfügbarem" Kalium nach CAL, die in Abbildung 11 wiedergegeben werden; die Bodenformengruppe 4 zeigt hier eher niedrige Gehalte.

Bei der Natrium-Sättigung (Abb. 9) fällt vor allem der hohe Mittelwert der Gruppe 6, der kalkfreien Feuchtschwarzerden der Marchniederung, auf. Die hohen Na-Sättigungen dürften zusätzlich mit den eher geringen Kalium- und Calciumsättigungen in Zusammenhang stehen.

Die "pflanzenverfügbaren" Nährstoffe K_2O und P_2O_5 nach CAL (Abb. 11 und 12) werden wesentlich durch die Intensität der Düngung beeinflusst. Bemerkenswert ist, daß trotzdem und trotz der dadurch bedingten, wesent-

lich höheren Streuung, sich die einzelnen Bodenformengruppen statistisch unterscheiden lassen. Dies wurde bereits früher (DANNEBERG u. Ma., 1986) als eine aus der Erfahrung abgeleitete Anpassung der Düngegewohnheiten an bodenkundliche Gegebenheiten interpretiert.

Abb. 7:
Vergleich der Bodenformengruppen
Mg-Sättigung

Abb. 8:
Vergleich der Bodenformengruppen
K-Sättigung

Abb. 9:
Vergleich der Bodenformengruppen
Na-Sättigung

Abb. 10:
Vergleich der Bodenformengruppen
elektrische Leitfähigkeit

Auf die Interpretation der Kaliversorgung nimmt auch der K-Ratio Einfluß. Nach HORNER (1986) gibt er das Verhältnis der mit Ammonium austauschbaren Kalimengen zu jenen an, die mit Erdalkalitionen austauschbar sind. Spezifische Bindungsplätze im Randbereich aufgeweiteter Schichten von Tonmineralen sind für Kalium und Ammonium, nicht jedoch für die stärker hydratisierten Erdalkalitionen zugänglich (SCHEFFERSCHACHTSCHABEL, 1984).

Stark über 1 liegende Zahlen zeigen also Tonminerale mit hohen Anteilen solcher spezifischer Bindungsstellen an. Sie liegen bei den Böden der Marchniederung, besonders bei den kalkfreien, schweren Feuchtschwarzerden der Gruppe 6, deutlich höher als bei den anderen Böden.

Abb. 11:
Vergleich der Bodenformengruppen
"pflanzenverfügbares" Kalium

Abb. 12:
Vergleich der Bodenformengruppen
"pflanzenverfügbares" Phosphat

Da ammoniumaustauschbares Kalium durchaus pflanzenaufnehmbar ist (siehe dazu auch DANNEBERG u. Ma., 1986), können die niederen Gehalte nach CAL alleine hier zu Fehlinterpretationen des Kaliumdüngedarfs führen.

Die in Abbildung 14 wiedergegebene Löslichkeit der Phosphate zeigt eine ganz auffallend hohe Löslichkeit bei den Paratschernosemen. Dies wird

auch durch die steilste Regressionsgerade in Tabelle 9 unterstrichen. Auf die Löslichkeit der Phosphate nehmen offenbar die Schwere und der Kalkgehalt Einfluß.

Abb.13:
Vergleich der Bodenformengruppen
Kalium-Ratio

Abb.14:
Vergleich der Bodenformengruppen
Löslichkeit der Phosphate

Abb.15:
Vergleich der Bodenformengruppen
Summe der Spuren (Fe, Mn, Cu, Zn)

Dementsprechend folgen auf die leichten, kalkfreien Paratschernoseme die schweren, aber kalkfreien Böden der Gruppe 6 und die kalkhaltigen, aber leichten Böden der Gruppe 3; niederste Löslichkeiten zeigen die kalkhaltigen, mittelschweren Böden der Gruppen 1 und 2.

Die Summe der Spuren (Abb. 15) liegt bei den kalkfreien Böden deutlich höher als bei den kalkhaltigen. In der Verteilung der Spuren auf die vier Ionen Fe, Mn, Cu und Zn treten deutliche Unterschiede auf, auf die jedoch aus Platzgründen hier nicht eingegangen wird.

Zusammenhänge des wasserlöslichen mit dem CAL-löslichen Phosphat

Wie bereits früher (DANNEBERG u. Ma., 1986) wurde auch hier ein Zusammenhang des wasserlöslichen mit dem CAL-löslichen Phosphat als Regression berechnet (Tab. 9). Ein solcher Zusammenhang ist in allen Fällen gegeben, doch ist die Erklärung, die Werte für R^2 liegen zwischen 0,189 und 0,634, eher bescheiden. Die Steigungen der Regressionsgeraden liegen zwischen 0,022 für die kalkhaltigen Feuchtschwarzerden der Marchniederung einerseits und 0,187 für die Paratschernoseme der Gänserndorfer Terrasse andererseits.

Tabelle 9: Löslichkeit der Phosphate,
Zusammenhang CAL-lösliches und wasserlösliches Phosphat

Bodenformengruppe Nr. Bezeichnung	R^2	Steigung	Achs- abstand	F	Signi- fikanz
1 Tschernoseme, Pratert.	0,518	0,053	-0,13	144,8	0,0000
2 Feuchtschw. Pratert.	0,634	0,064	-0,64	157,8	0,0000
3 Tschern. Gäns. Ter.	0,309	0,124	-0,56	70,7	0,0000
4 Paratsch. Gäns. Ter.	0,189	0,187	0,97	17,3	0,001
5 kalk. FS, Marchn.	0,479	0,022	1,05	87,3	0,0000
6 kalkfr. FS, Marchn.	0,483	0,095	-0,04	15,9	0,001
7 Tschern. Marchn.	0,357	0,061	0,25	13,3	0,0013

Diskussion

Der vorliegenden Arbeit lag die Vorstellung zugrunde, daß feldbodenkundlich ähnliche Bodenformen sich zu Gruppen mit ähnlichem Chemismus zusammenfassen lassen müßten. Es wurden nur Formen innerhalb einer Landschaftseinheit, mit identischem Bodentyp und weitgehend einheitlichem Ausgangsmaterial zu einer Gruppe zusammengefaßt. Innerhalb der Gruppe unterschieden sich die Formen vorwiegend nach Gründigkeit, Mächtigkeit des Humushorizontes, Schwere, Kalkgehalt und Wasserverhältnissen (ÖSTERR. BODENKARTIERUNG, 1972). Durch die Gruppenbildung wurden für jede Gruppe ausreichende Probenzahlen für eine statistische Auswertung erreicht; für die einzelnen Bodenformen war dies, besonders für Formen mit geringer flächenmäßiger Verbreitung, nicht immer der Fall.

Die statistische Auswertung zeigte in den meisten Fällen eine ausreichende, in vielen Fällen eine mehr als ausreichende Sicherung der Unterschiede zwischen den Gruppen. Die Varianzanalysen ergaben F-Werte von etwa 100 oder mehr für die Parameter pH-Wert, Humusgehalt, Summe der Kationen, Magnesium-Sättigung, K-Ratio, Löslichkeit der Phosphate und Summe Spuren. F-Werte deutlich unter 100, jedoch immer noch statistisch gesicherte Unterschiede, wurden für die Parameter Calcium-Sättigung, Kalium-Sättigung, Natrium-Sättigung sowie P_2O_5 und K_2O nach CAL errechnet.

Diese hohe Absicherung von Unterschieden im Chemismus der Bodenformengruppen dürfte auch Bedenken über die grundsätzliche Anwendbarkeit von statistischen Rechenverfahren weitgehend ausräumen. Tatsächlich zeigt die Literatur (DAHIYA u. Ma., 1984), daß in vielen Fällen bodenkundliche Parameter nicht normalverteilt gefunden wurden. Bei den vorliegenden Zahlen zeigen der Vergleich von arithmetischem Mittel und Median sowie die für alle Fälle berechneten, jedoch aus Platzgründen nicht wiedergegebenen Maßzahlen für Schiefe und Kurtosis (BROSIUS, 1988) in vielen Fällen Abweichungen von der Normalverteilung an. Dies trifft insbesondere für Bodenformen mit geringen Probenzahlen zu. Beim Vergleich der Bodenformengruppen werden sich aber angesichts der massiven statisti-

schen Sicherungen dadurch wohl kaum Einschränkungen der Aussagen ergeben. Wohl aber wird man bei der Unterscheidung von Einzelbodenformen untereinander vorsichtig sein müssen.

Unterschiede zwischen Bodenformen innerhalb von Bodenformengruppen ergeben sich wesentlich seltener; meist sind nur die Extreme voneinander signifikant verschieden. Deutlichere Unterschiede zwischen Formen innerhalb einer Gruppe zeigen sich meist nur bei jenen Parametern, nach denen auch die feldbodenkundliche Abgrenzung der Formen erfolgt war, wie Schwere, Humus- und Kalkgehalt.

Innerhalb des gesamten, hier vorgelegten Datenmaterials treten gelegentlich Ausreißer auf; sie werden z.B. in den angegebenen Extremwerten sichtbar. Auf eine Bereinigung dieser Ausreißer durch Wiederholungsanalyse wurde bewußt verzichtet, um jede Verfälschung der Statistik zu vermeiden.

In Tabelle 10 werden die Streuungen in Form von Varianzkoeffizienten, geordnet nach bodenkundlichen Parametern und Bodenformengruppen zusammengestellt. Varianzkoeffizienten unter 10 % zeigen pH-Wert und Ca-Sättigung. Zwischen 10 % und 40 % liegen Humus, Summe der austauschbaren Kationen, Mg-Sättigung, K-Sättigung, Leitfähigkeit und K-Ratio. Über 40 % erreichen die Varianzkoeffizienten der Na-Sättigung, der "pflanzenverfügbaren" Nährstoffe, der Phosphatlöslichkeit und der Summe der Spuren. Varianzkoeffizienten durchaus ähnlicher Größenordnung stellen DAHIYA u. Ma. (1984) aus der Literatur zusammen.

Mit den im benachbarten Untersiebenbrunn erhaltenen und von DANNEBERG u. Ma. (1986) veröffentlichten Ergebnissen stimmen die hier vorgelegten Daten gut überein, allerdings mit einer Ausnahme: Bedingt durch die von DANNEBERG u. Ma. (1986) verwendete BT-Methode zur Bestimmung der austauschbaren Kationen mit einer wesentlich geringeren Ba-Konzentration, als in ÖNORM L 1086 vorgeschrieben wird, sind die Werte für austauschbare Kationen und für ihre Summe dort deutlich niedriger als hier. Zweifellos kommen aber die Werte nach ÖNORM L 1086 den "wahren Werten"

wesentlich näher als jene nach der BT-Methode.

**Tabelle 10: Varianzkoeffizienten der chemischen Bodenparameter
in Abhängigkeit von den Bodenformengruppen**

Bodenformen- gruppe	1	2	3	4	5	6	7	Spanne
pH-Wert	1,15	1,25	2,19	6,00	2,40	4,92	1,48	1- 5
Humus	16,3	24,2	20,9	19,6	15,1	10,0	14,3	10-25
Summe								
Kationen	12,7	13,7	20,4	31,9	10,4	10,6	11,6	10-30
Ca- Sättigung	5,31	5,74	2,75	3,32	5,94	2,11	1,86	2- 6
Mg- Sättigung	36,3	28,8	26,6	18,4	26,8	8,57	15,17	10-40
K- Sättigung	24,2	27,6	35,6	31,6	52,1	13,5	20,9	10-40
Na- Sättigung	37,1	37,7	36,1	45,0	25,5	24,9	32,2	20-45
elektr. Leitföh.	18,2	14,9	15,4	24,1	18,6	25,4	18,6	15-25
K ₂ O nach CAL	25,9	27,2	31,0	31,1	42,3	17,0	26,4	20-45
P ₂ O ₅ nach CAL	37,1	37,2	31,4	36,6	131	42,2	28,2	30->100
K-Ratio	8,65	10,6	15,6	14,9	12,5	11,1	8,89	10-15
Lösl.d. Phosphate	33,5	46,3	62,3	52,7	42,0	45,9	32,6	30-65
Summe								
Spuren	17,0	19,5	90,7	60,5	48,9	29,0	22,3	15-100

Für die Interpretation der einfachen Bodenuntersuchung kann aus den vorliegenden Daten mehrfache, hilfreiche Zusatzinformation abgeleitet werden. So sind beispielsweise die K-Ratios, die Auskunft über zusätzliche, mit der CAL-Methode nicht erfaßte K-Vorräte der Böden geben, nach Bodenformengruppen deutlich verschieden und streuen so wenig, daß sie sicher nicht in jedem Einzelfall gesondert bestimmt werden müssen. Auch die Löslichkeit der Phosphate scheint, obwohl die Streuung hier beträchtlich höher ist, weitgehend bodenspezifisch zu sein. Untersuchungen

wie die vorliegende scheinen geeignet zu sein, nötige Information über den Chemismus österreichischer Böden und seine regionalen Besonderheiten zu erhalten. Sie sollten daher weiter und in größerem Umfang durchgeführt werden. -

LITERATUR

BECKETT, P.H.T. u. R. WEBSTER (1971): Soil variability: A review. Soils and Fertilizers 34, 1-15.

BROSIUS, G. (1988): SPSS/PC + Basics und graphics. Einführung und praktische Bei-spiele. Mc Graw-Hill, Hamburg.

DAHIYA, I.S., J. RICHTER u. R.S. MALIK (1984): Soil spatial variability: A review. Intern. J. Trop. Agri. 11, 1-102.

DANNEBERG, O.H. (1986): Kartierung landwirtschaftlich genutzter Böden in Österreich. Mitt. Österr. Bodenkundl. Ges., Heft 32, 7-35.

DANNEBERG, O.H., K. SCHWARZECKER u. A. KÖCHL (1986): Verbesserte Interpretation von Bodenuntersuchungsergebnissen mit Hilfe von Standortmerkmalen aus der Bodenkartierung. VDLUFA-Schriftenreihe 20 (Kongreßband 1986), 255-273.

DANNEBERG, O.H., P. NELHIEBEL u. H. AMANN (1989): Standortbezogene Probenahme - ein Weg zur optimalen Düngeempfehlung. VDLUFA-Schriftenreihe 30 (Kongreßband 1989), 625-630.

FINK, J. (1978): Tafel III aus Bd. 3 d. Mitt. d. Komm. f. Quartärforschung der ÖAW, Wien.

HORNER, F. (1986): Unterscheidbare Bindungsstärken des austauschbaren Kaliums. Bodenkultur 37, 99-108.

KÖCHL, A. (1988): Beziehungen zwischen bodenanalytischen Daten und Felddaten. Mitt. Österr. Bodenkdl. Ges. Heft 36, 25-38.

KRABICHLER, A. (1984): Bodenkarten in Österreich. In: E. Arnberger, Hsg.: Kartographie der Gegenwart in Österreich. Verlag d. Österr. Akademie d. Wissenschaften.

ÖNORM L 1081 - 88: Chemische Bodenuntersuchung: Humusbestimmung durch Na₂Oxidation mit Kaliumdichromat-Schwefelsäure. Österreichisches Normungsinstitut, Wien.

ÖNORM L 1083 - 89: Chemische Bodenuntersuchung: Bestimmung der Acidität. Österreichisches Normungsinstitut, Wien.

ÖNORM L 1086 - 89: Chemische Bodenuntersuchung: Bestimmung von austauschbaren Kationen und Austauschkapazität (Kationenaustauschkapazität). Österreichisches Normungsinstitut, Wien.

ÖNORM-VORSCHLAG L 1087 - 89: Chemische Bodenuntersuchung: Bestimmung von "pflanzenverfügbarem" Phosphat und Kalium nach der Calcium-Acetat-Lactat (CAL)-Methode. Österreichisches Normungsinstitut, Wien.

ÖNORM-VORSCHLAG L 1092 - 90: Chemische Bodenuntersuchung: Bestimmung wasserlöslicher Stoffe. Österreichisches Normungsinstitut, Wien.

ÖSTERREICHISCHE BODENKARTIERUNG (1972): Erläuterungen zur Bodenkarte 1:25.000. Kartierungsbereich Marchegg, Niederösterreich. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.

SCHNEFFER/SCHACHTSCHABEL (1984): Lehrbuch der Bodenkunde. 12. Auflage. Enke-Verlag, Stuttgart.

VDLUFA - VERBAND DEUTSCHER LANDWIRTSCHAFTLICHER UNTERSUCHUNGS- UND
FORSCHUNGSANSTALTEN (1984): Ermittlung des Düngebedarfs. DLG-
Verlag, Frankfurt.

Anschrift der Autoren:

Dipl.Ing. Wilhelm Schneider und Univ.Doz. Dr. Otto H.Danneberg, Bundes-
anstalt für Bodenwirtschaft, Denisgasse 31-33, A-1200 Wien

ÜBERSICHT 1

BODENFORM 29

Größe der Bodenform: etwa 281 ha = ca. 1,3 % der kartierten Fläche

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum
"Praterterrasse"; eben; Lassee,
Loimersdorf, Engelhartstetten, Markt
hof, Stopfenreuth, Witzelsdorf, Unter-
siebenbrunn

Bodentyp und Ausgangsmaterial: Tschernosem
aus kalkhaltigen Feinsedimenten über
Schotter

Wasserverhältnisse: trocken; geringe Spei-
cherkraft, hohe Durchlässigkeit

Bodenart und Grobanteil:

A_{1p}) sandiger Lehm oder lehmiger Schluff
A₂) oder lehmiger Feinsand
D Schotter und Kies

Humusverhältnisse:

A_{1p})
A₂)) mittelhumos; Mull

Kalkgehalt: stark kalkhaltig

Bodenreaktion: alkalisch

Erosionsgefahr: nicht gefährdet

Bearbeitbarkeit: gut zu bearbeiten

Natürlicher Bodenwert: mittelwertiges
Ackerland

Sonstige Angaben: Schotteroberkante verein-
zelt auch bei 30 cm Tiefe

ÜBERSICHT 2

BODENFORM 30

Größe der Bodenform: etwa 300 ha = ca. 1,4 % der kartierten Fläche

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum "Praterterrasse"; Rücken und Muldenränder, eben bis schwach geneigt; auf der Praterterrasse weit verbreitet

Bodentyp und Ausgangsmaterial: Tschernosem aus kalkhaltigen Feinsedimenten

Wasserverhältnisse: mäßig trocken; mäßige Speicherkraft und mäßige Durchlässigkeit

Bodenart und Grobanteil:

A_{1p} lehmiger Schluff, sandiger Lehm oder lehmiger Feinsand

C lehmiger Schluff, sandiger Lehm oder lehmiger Feinsand, stellenweise ab 80 cm Tiefe auch Schotter und Kies

Humusverhältnisse:

A_{1p} mittelhumos; Mull

Kalkgehalt: stark kalkhaltig

Bodenreaktion: alkalisch

Erosionsgefahr: mäßig windgefährdet

Bearbeitbarkeit: gut zu bearbeiten

Natürlicher Bodenwert: mittelwertiges Ackerland

ÜBERSICHT 3

BODENFORM 31

Größe der Bodenform: etwa 203 ha = ca. 1,0 % der kartierten Fläche

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum "Praterterrasse"; teilweise Sanddünen, eben; Engelhartstetten, Lasseer, Markthof, Untersiebenbrunn

Bodentyp und Ausgangsmaterial: Tschernosem aus kalkhaltigen Feinsedimenten, zum Teil Flugsand

Wasserverhältnisse: trocken; geringe Speicherkraft, hohe Durchlässigkeit

Bodenart:

- A₁ lehmiger Sand oder Feinsand
- A₂ lehmiger Sand, sandiger Lehm, sandiger Schluff
- AC lehmiger Sand, sandiger Schluff oder Feinsand
- C sandiger Schluff, schluffiger Sand oder Feinsand

Humusverhältnisse:

- A₁)
- A₂) mittelhumos; Mull
- AC schwach humos; Mull

Kalkgehalt: mäßig kalkhaltig bis stark kalkhaltig

Bodenreaktion: alkalisch

Erosionsgefahr: stark windgefährdet

Bearbeitbarkeit: gut zu bearbeiten

Natürlicher Bodenwert: mittelwertiges Ackerland

Sonstige Angaben: In Untersiebenbrunn tritt stellenweise in etwa 80 cm Tiefe Schotter auf

ÜBERSICHT 4

BODENFORM 32

Größe der Bodenform: etwa 133 ha = ca. 0,6 % der kartierten Fläche

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum "Praterterrasse"; eben; Engelhart stetten, Lasse, Loimersdorf, Witzelsdorf, Untersiebenbrunn

Bodentyp und Ausgangsmaterial: Tschernosem aus kalkhaltigen Feinsedimenten über Schotter

Wasserverhältnisse: mäßig trocken; mäßige Speicherkraft und Durchlässigkeit

Bodenart und Grobanteil:

- A_{1p}) feinsandiger Lehm, lehmiger Schluff
- A₂) oder Lehm
- AC feinsandiger Lehm oder lehmiger Schluff
- D Schotter und Kies

Humusverhältnisse:

- A_{1p})) mittelhumos; Mull
- A₂)))
- AC schwach humos; Mull

Kalkgehalt: stark kalkhaltig

Bodenreaktion: alkalisch

Erosionsgefahr: nicht gefährdet

Bearbeitbarkeit: gut zu bearbeiten

Natürlicher Bodenwert: hochwertiges Ackerland

ÜBERSICHT 5

BODENFORM 33

Größe der Bodenform: etwa 2896 ha = ca. 13,8 % der kartierten Fläche

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum
"Praterterrasse"; eben; sehr weit
verbreitet, großflächig.

Bodentyp und Ausgangsmaterial: Tscherno
sem aus kalkhaltigen Feinsedimenten.

Wasserverhältnisse: mäßig trocken; mäßige
Speicherkraft und Durchlässigkeit.

Bodenart:

- A_{1p})
- A₂) feinsandiger Lehm oder lehmiger
- AC) Schluff
- C lehmiger Sand oder lehmiger Schluff

Humusverhältnisse:

- A_{1p}) mittelhumus; Mull
- A₂)
- AC schwach humos; Mull

Kalkgehalt: stark kalkhaltig

Bodenreaktion: alkalisch, im Unterboden
stark alkalisch

Erosionsgefahr: teilweise mäßig windge
gefährdet

Bearbeitbarkeit: gut zu bearbeiten

Natürlicher Bodenwert: hochwertiges
Ackerland

ÜBERSICHT 6

BODENFORM 35

Größe der Bodenform: etwa 1602 ha = ca. 7,5 % der kartierten Fläche

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum

"Praterterrasse"; Senken und Kleinsenken; eben; mittel- und großflächig im Kartierungsbereich weit verbreitet

Bodentyp und Ausgangsmaterial: kalkhaltige Feuchtschwarzerde aus Feinsedimenten

Wasserverhältnisse: gut versorgt oder mäßig feucht; hohe Speicherkraft, mäßige Durchlässigkeit

Bodenart:

- A_{1p} lehmiger Schluff, sandiger Lehm, Lehm oder schluffiger Lehm
- A₂ Lehm oder schluffiger Lehm
- AC_g lehmiger Schluff oder schluffiger Lehm
- CG Schluff, sandiger Schluff, sandiger Lehm oder schluffiger Lehm

Humusverhältnisse:

- A_{1p}) mittelhumus; Mull
- A₂) schwach humos; Mull
- AC_g) schwach humos; Mull

Kalkgehalt: stark kalkhaltig bis stark kalkhaltig in allen Horizonten

Bodenreaktion: neutral bis alkalisch

Erosionsgefahr: mäßig überschwemmungsgefährdet

Bearbeitbarkeit: gut zu bearbeiten

Natürlicher Bodenwert: hochwertiges Ackerland

ÜBERSICHT 7

BODENFORM 36 (Komponenten 36a, 36b)

Größe der Bodenform: etwa 40 ha = ca. 0,2 % der kartierten Fläche

Komponente 36a

Größe der Komponente: etwa 60 % der Bodenform

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum "Praterterrasse"; Rücken und Sanddünen; schwach geneigt; kleinflächig in Lassee verstreut

Bodentyp und Ausgangsmaterial: anmoorige kalkhaltige Feuchtschwarzerde aus Flugsand

Wasserverhältnisse: wechselfeucht, überwiegend trocken

Bodenart:

A_{1p})
A₂))lehmiger Sand
A₃ Lehm

Humusverhältnisse:

A_{1p})
A₂))mittelhumos; Anmoormull
A₃)

Kalkgehalt: in allen Horizonten stark kalkhaltig

Bodenreaktion: Oberboden alkalisch, Unterboden stark alkalisch

Erosionsgefahr: mäßig windgefährdet

Bearbeitbarkeit: gut zu bearbeiten

Natürlicher Bodenwert: hochwertiges Ackerland

Sonstige Angaben: Der Unterschied zwischen den Komponenten 36a und 36b liegt in der Bodenart und Humustiefe.

BODENFORM 36 (Komponenten 36a, 36b)

Größe der Bodenform: etwa 40 ha = ca. 0,2 % der kartierten Fläche

Komponente 36b

Größe der Komponente: etwa 40 % der Bodenform

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum "Praterterrasse"; eben; mittelflächig verstreut

Bodentyp und Ausgangsmaterial: anmoorige kalkhaltige Feuchtschwarzerde aus Feinsedimenten

Wasserverhältnisse: wechselfeucht, überwiegend trocken; hohe Speicherkraft, geringe Durchlässigkeit

Bodenart:

A_{1p} schluffiger Lehm

AC_g lehmiger Ton

G₀₁ schluffiger Lehm

G₀₂ Schluff

Humusverhältnisse:

A_{1p})
AC_g) stark humos; Anmoormull

Kalkgehalt: stark kalkhaltig

Bodenreaktion: alkalisch

Erosionsgefahr: zum Teil mäßig windgefährdet

Bearbeitbarkeit: Die Bearbeitung ist infolge der Bindigkeit des Bodens erschwert; bei Nässe schmierend und schollenbildend

Natürlicher Bodenwert: hochwertiges Ackerland

Sonstige Angaben: Der Unterschied zwischen den Komponenten 36a und 36b liegt in der Bodenart und Humustiefe.

ÜBERSICHT 8

BODENFORM 37 (Komponenten 37a, 37b)

Größe der Bodenform: etwa 1838 ha = ca. 8,6 % der kartierten Fläche

Komponente 37a

Größe und Vorkommen: etwa 70 % der Bodenform

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum

"Praterterrasse"; eben; in Engelhartstetten

Lassee, Loimersdorf, Untersiebenbrunn

Bodentyp und Ausgangsmaterial: anmoorige kalkhaltige Feuchtschwarzerde aus feinem Schwemmaterial

Wasserverhältnisse: mäßig feucht; hohe Speicherkraft, geringe Durchlässigkeit

Bodenart und Grobanteil:

A_{1p}) lehmiger Schluff, Lehm oder

A₂) schluffiger Lehm

AC_g) sandiger Lehm, Lehm oder schluffiger Lehm

CG_r) sandiger Schluff, lehmiger Feinsand oder lehmiger Schluff

stellenweise ab 80 cm Tiefe Schotter und Kies

Humusverhältnisse:

A_{1p}) mittelhumos oder stark humos;

A₂) Anmoormull

AC_g) schwach humos; Anmoormull

Kalkgehalt:

A_{1p}) mäßig kalkhaltig bis

A₂) stark kalkhaltig

AC_g)

CG_r) stark kalkhaltig

Bodenreaktion: meist alkalisch, stellenweise neutral

Erosionsgefahr: stellenweise mäßig windgefährdet

Bearbeitbarkeit: Bei normaler Durchfeuchtung gut zu bearbeiten, bei Nässe jedoch schmierend und schollenbildend

Natürlicher Bodenwert: hochwertiges

Ackerland

Sonstige Angaben: Der Unterschied zwischen den Komponenten 37a und 37b liegt in der Humustiefe und darin, daß bei der Komponente 37b in etwa 80 cm Tiefe der Schotter liegt

BODENFORM 37 (Komponenten 37a, 37b)

Größe der Bodenform: etwa 1838 ha = ca. 8,6 % der kartierten Fläche

Komponente 37b

Größe der Komponente: etwa 30 % der Bodenform

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum "Pra-terterrassen"; eben; Mulden, Rinnen und Gräben; Engelhartstetten, Lassees, Loimersdorf, Markthof, Untersiebenbrunn

Bodentyp und Ausgangsmaterial: anmoorige kalkhaltige Feuchtschwarzerde aus Feinsedimenten

Wasserverhältnisse: mäßig feucht; hohe Speicherkraft, mäßige Durchlässigkeit

Bodenart und Grobanteil:

A_{1p})
A₂)) sandiger Lehm oder Lehm
AC_g sandiger Lehm, Lehm oder lehmiger Ton
D_g Schotter und Kies

Humusverhältnisse:

A_{1p} mittelhumus oder stark humus; Mull oder Anmoormull
A₂ mittelhumus oder stark humus; Anmoormull
AC_g schwach humus oder stark humus; Anmoormull

Kalkgehalt: stark kalkhaltig, vereinzelt mäßig kalkhaltig

Bodenreaktion: neutral bis alkalisch

Erosionsgefahr: stellenweise mäßig windgefährdet

Bearbeitbarkeit: gut zu bearbeiten; bei Nässe schmierend und schollenbildend

Natürlicher Bodenwert: hochwertiges Ackerland

Sonstige Angaben: Der Unterschied zwischen den Komponenten 37a und 37b liegt in der Humustiefe und darin, daß bei der Komponente 37b in etwa 80 cm Tiefe der Schotter liegt

ÜBERSICHT 9

BODENFORM 38 (Komponenten 38a, 38 b)

Größe der Bodenform: etwa 666 ha = ca. 3,1 % der kartierten Fläche

Komponente 38a

Größe der Komponente: etwa 40 % der Bodenform

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum

"Praterterrasse"; Mulden; in Breiten-
see, Lassee, Untersiebenbrunn

Bodentyp und Ausgangsmaterial: anmoorige
kalkhaltige Feuchtschwarzerde aus
Feinsedimenten

Wasserverhältnisse: feucht durch hohen
Grundwasserstand; hohe Speicherkraft,
geringe Durchlässigkeit

Bodenart:

- A_{1p})
- A₂) lehmiger Schluff oder schluffiger
- AC_g) Lehm
- CG Schluff, lehmiger Schluff oder
lehmiger Sand

Humusverhältnisse:

- A_{1p} stark humos; Anmoormull
- A₂ mittelhumus; Anmoormull
- AC_g schwach humos; Anmoormull

Kalkgehalt: in allen Horizonten stark
kalkhaltig

Bodenreaktion: Oberboden schwach alkalisch
bis alkalisch, Unterboden stark
alkalisch
stark alkalisch

Erosionsgefahr: mäßig windgefährdet,
besonders nach der Frostgare

Bearbeitbarkeit: im Frühjahr ist die
Bearbeitung infolge zu hoher Feuch-
tigkeit erschwert; Neigung zu
Schollenbildung

Natürlicher Bodenwert: hochwertiges
Ackerland und hochwertiges Grünland

Sonstige Angaben: der Unterschied zwischen
den Komponenten 38a und 38 b liegt in
der Humustiefe und Bodenart

BODENFORM 38 (Komponenten 38a, 38 b)

Größe der Bodenform: etwa 666 ha = ca. 3,1 % der kartierten Fläche

Komponente 38b

Größe der Komponente: etwa 60 % der Bodenform

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum "Praterterrasse"; Mulden; eben; in Lasse, Loimersdorf, Engelhartstetten

Bodentyp und Ausgangsmaterial: anmoorige kalkhaltige Feuchtschwarzerde aus Feinsedimenten

Wasserverhältnisse: feucht durch hohen Grundwasserstand; hohe Speicherkraft, mäßige Durchlässigkeit

Bodenart:

A_{1p})
A₂) lehmiger Schluff, schluffiger Lehm
AG) oder Lehm

Humusverhältnisse:

A_{1p}) stark humus; Anmoormull
A_{2g})
AG stark humos bis mittelhumos; Anmoormull oder Anmoor

Kalkgehalt: in allen Horizonten stark kalkhaltig, stellenweise etwa 35 %

Bodenreaktion: alkalisch

Erosionsgefahr: mäßig überschwemmungsgefährdet

Bearbeitbarkeit: Bearbeitung erschwert; im Frühjahr langsam abtrocknend; bei Bearbeitung im nassen Zustand schmierend und schollenbildend

Natürlicher Bodenwert: hochwertiges Ackerland und hochwertiges Grünland

Sonstige Angaben: der Unterschied zwischen den Komponenten 38a und 38 b liegt in der Humustiefe und Bodenart

ÜBERSICHT 10

BODENFORM 39

Größe der Bodenform: etwa 1064 ha = ca. 5,0 % der kartierten Fläche

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum "Praterterrasse"; Kleinmulden; eben; auf der Praterterrasse sehr weit verbreitet
Bodentyp und Ausgangsmaterial: aggradierte kalkhaltige Feuchtschwarzerde im Unterboden verkittet, aus Feinsedimenten
Wasserverhältnisse: wechselfeucht, überwiegend trocken; die Speicherkraft und Durchlässigkeit ist durch die Verfestigung im Unterboden gestört

Bodenart:

- A_{1p}) Lehm, sandiger Lehm
- A₂) oder schluffiger Lehm
- C_{1ca} sandiger Lehm oder lehmiger Schluff. (steinartige Verkittung)
- C_{2g}) sandiger Schluff oder lehmiger Sand

Humusverhältnisse:

- A_{1p} mittelhumos oder stark humos; Mull oder Anmoormull
- A₂) mittelhumos oder stark humos; Anmoormull

Kalkgehalt: in allen Horizonten stark kalkhaltig; in 50 bis 80 cm Tiefe durch Kalk verfestigt, etwa 50 bis 60% Kalk

Bodenreaktion: Oberboden alkalisch, Unterboden stark alkalisch

Erosionsgefahr: in Lassee mäßig windgefährdet, sonst nicht gefährdet

Bearbeitbarkeit: die Bearbeitung ist im feuchten Zustand erschwert, schmierend und schollenbildend

Natürlicher Bodenwert: mittelwertiges Ackerland und mittelwertiges Grünland

Sonstige Angaben: Die Humustiefe (30-50cm) und die Tiefe und Stärke der Verfestigungen (50-80cm) schwanken auf der ganzen Fläche

ÜBERSICHT 11

BODENFORM 41

Größe der Bodenform: etwa 229 ha = ca. 1,1 % der kartierten Fläche

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum "Gänsersdorfer Terrasse"; wellig und eben; klein-, mittel- und großflächig verstreut

Bodentyp und Ausgangsmaterial: Tschernosem aus Flugsand über Schotter

Wasserverhältnisse: trocken bis sehr trocken; sehr geringe Speicherkraft, sehr hohe Durchlässigkeit

Bodenart und Grobanteil:

A_p lehmiger Sand mit geringem bis mäßigem Grobanteil (Schotter und Kies)

D Schotter und Kies

Humusverhältnisse:

A_p mittelhumos; Mull

Kalkgehalt: schwach kalkhaltig bis mäßig kalkhaltig, stellenweise auch stark kalkhaltig

Bodenreaktion: schwach alkalisch bis alkalisch, vereinzelt in der Krume auch neutral

Erosionsgefahr: mäßig windgefährdet

Bearbeitbarkeit: gut zu bearbeiten; bei

höherem Grobanteil etwas erschwert

Natürlicher Bodenwert: geringwertiges Ackerland

Sonstige Angaben: Humustiefe stellenweise bis 40 cm

ÜBERSICHT 12

BODENFORM 42

Größe der Bodenform: etwa 241 ha = ca. 1,1 % der kartierten Fläche

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum
"Gänsersdorfer Terrasse"; eben; in
Lasse, Untersiebenbrunn, Schönfeld

Bodentyp und Ausgangsmaterial: Tscherno-
sem aus Flugsand über Schotter

Wasserverhältnisse: trocken; geringe
Speicherkraft, hohe Durchlässigkeit

Bodenart:

- A_{1p}) lehmiger Feinsand oder Feinsand,
- A₂) vereinzelt sandiger Lehm
- D Schotter und Kies vorherrschend,
vereinzelt auch Sand mit hohem Grob
anteil

Humusverhältnisse: Humustiefe vereinzelt
bis 70 cm

- A_{1p})
- A₂) mittelhumos; Mull

Kalkgehalt: meist stark kalkhaltig in allen
Horizonten, kleinflächig jedoch auch
bis zu einer Tiefe von etwa 50 cm nur
mäßig kalkhaltig

Bodenreaktion: schwach alkalisch bis
alkalisch

Erosionsgefahr: stark windgefährdet

Bearbeitbarkeit: sehr gut zu bearbeiten

Natürlicher Bodenwert: mittelwertiges
Ackerland

ÜBERSICHT 13

BODENFORM 43

Größe der Bodenform: etwa 305 ha = ca. 1,4 % der kartierten Fläche

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum "Gänserdorfer Terrasse"; eben; Rücken und Sanddünen; in Untersiebenbrunn, Schönfeld, Oberweiden, Zwernsdorf, Marchegg, Breitensee und Baumgarten

Bodentyp und Ausgangsmaterial: Tschernosem aus Feinsedimenten, zum Teil mit Lößbeimengungen

Wasserverhältnisse: trocken; geringe Speicherkraft, hohe Durchlässigkeit

Bodenart:

- A lehmiger Sand, sandiger Schluff, Feinsand oder lehmiger Schluff
- C Feinsand oder sandiger Schluff

Humusverhältnisse:

A mittelhumos; Mull

Kalkgehalt: stark kalkhaltig

Bodenreaktion: alkalisch

Erosionsgefahr: stark windgefährdet

Bearbeitbarkeit: sehr gut zu bearbeiten

Natürlicher Bodenwert: mittelwertiges Ackerland

ÜBERSICHT 14

BODENFORM 44

Größe der Bodenform: etwa 1113 ha = ca. 5,2 % der kartierten Fläche

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum "Gänserdorfer Terrasse"; eben und Bodenwellen; auf der Gänserdorfer Terrasse weit verbreitet

Bodentyp und Ausgangsmaterial: Tschernosem aus Flugsand; teilweise mit Lößbeimengen

Wasserverhältnisse: trocken; geringe Speicherkraft, hohe Durchlässigkeit

Bodenart:

A_{1p} lehmiger Feinsand, schluffiger Feinsand oder Sand; stellenweise auch lehmiger Schluff

A₂) lehmiger Feinsand,
AC) schluffiger Feinsand
C) oder Feinsand

Humusverhältnisse:

A_{1p}) schwach humos oder mittelhumos; Mull
A₂) schwach humos; Mull
AC schwach humos; Mull

Kalkgehalt: schwach kalkhaltig bis stark kalkhaltig, der D-Horizont ist immer stark kalkhaltig

Bodenreaktion: alkalisch

Erosionsgefahr: mäßig windgefährdet, stellenweise stark windgefährdet

Bearbeitbarkeit: mäßig erschwert durch geringe Haftfähigkeit der Antriebsräder von Zugmaschinen

Natürlicher Bodenwert: mittelwertiges Ackerland

Sonstige Angaben: der Schotter im Unterboden fehlt auch stellenweise

ÜBERSICHT 15

BODENFORM 45

Größe der Bodenform: etwa 1094 ha = ca. 5,1 % der kartierten Fläche

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum

"Gänsersdorfer Terrasse"; eben; sehr weit auf der Gänsersdorfer Terrasse verbreitet; Baumgarten, Marchegg, Oberweissen, Zwerndorf, Untersiebenbrunn

Bodentyp und Ausgangsmaterial: Tschernosem aus Löß und Feinsedimenten

Wasserverhältnisse: mäßig trocken; mäßige Speicherkraft, hohe Durchlässigkeit

Bodenart:

A_{1p}
A₂) lehmiger Schluff, feinsandiger
AC) Lehm oder lehmiger Sand
C)

Humusverhältnisse:

A_{1p})
A₂) mittelhumos oder schwach humos; Mull
AC schwach humos; Mull

Kalkgehalt: meist stark kalkhaltig in allen Horizonten; kleinflächig jedoch auch bis zu einer Tiefe von etwa 60 cm nur schwach kalkhaltig

Bodenreaktion: neutral bis alkalisch

Erosionsgefahr: in Marchegg mäßig windgefährdet, sonst nicht gefährdet

Bearbeitbarkeit: gut zu bearbeiten

Natürlicher Bodenwert: hochwertiges Ackerland

Sonstige Angaben: in Oberweiden und Zwerndorf tritt in einer Tiefe von etwa 80 cm stellenweise Schotter auf

ÜBERSICHT 16

BODENFORM 46

Größe der Bodenform: etwa 602 ha = ca. 2,8 % der kartierten Fläche

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum
"Gänsersdorfer Terrasse"; eben und
Kleinmulden; auf der Gänsersdorfer
Terrasse weit verbreitet

Bodentyp und Ausgangsmaterial: Paratscher-
nosem aus Flugsand

Wasserverhältnisse: trocken; geringe Spei-
cherkraft, hohe Durchlässigkeit

Bodenart:
A₁ lehmiger Sand oder Sand, ver-
A₂) einzelt auch sandiger Lehm
D) Schotter und Kies

Humusverhältnisse:
A₁) mittelhumos; Mull
A₂) schwach humos; Mull

Kalkgehalt: kalkfrei bis kalkarm; der
Schotter ist meist kalkhaltig

Bodenreaktion: schwach sauer bis neutral,
stellenweise alkalisch

Erosionsgefahr: stark windgefährdet

Bearbeitbarkeit: sehr gut zu bearbeiten

Natürlicher Bodenwert: mittelwertiges
Ackerland

ÜBERSICHT 17

BODENFORM 47

Größe der Bodenform: etwa 1551 ha = ca. 7,3 % der kartierten Fläche

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum "Gänsnerdorfer Terrasse"; eben; weit und großflächig auf der Gänsnerdorfer Terrasse weit verbreitet

Bodentyp und Ausgangsmaterial: Paratschernosem aus Flugsand über Schotter

Wasserverhältnisse: trocken; geringe Speicherkraft, hohe Durchlässigkeit

Bodenart:

- A_{1p} lehmiger Sand oder Feinsand
- A₂ lehmiger Sand
- D Schotter und Kies

Humusverhältnisse:

- A_{1p})
- A₂) mittelhumus oder schwach humos; Mull

Kalkgehalt: kalkarm bis kalkfrei

Bodenreaktion: schwach sauer bis schwach alkalisch

Erosionsgefahr: stark windgefährdet

Bearbeitbarkeit: gut zu bearbeiten

Natürlicher Bodenwert: geringwertiges Ackerland

ÜBERSICHT 18

BODENFORM 48

Größe der Bodenform: etwa 736 ha = ca. 3,5 % der kartierten Fläche

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum
"Gänsersdorfer Terrasse"; eben;
hängig bis stark hängig; weit ver-
breitet

Bodentyp und Ausgangsmaterial: Paratscher-
nosem aus Flugsand über Schotter

Wasserverhältnisse: sehr trocken; sehr
geringe Speicherkraft, sehr hohe
Durchlässigkeit

Bodenart:

- A_p lehmiger Feinsand oder Sand mit
hohem bis mäßigem Grobanteil
(Schotter oder Kies)
- D Schotter oder Kies

Humusverhältnisse:

A_p) mittelhumos oder schwach humos; Mull

Kalkgehalt: kalkfrei bis kalkarm

Bodenreaktion: neutral oder schwach sauer,
vereinzelt alkalisch

Erosionsgefahr: stark windgefährdet

Bearbeitbarkeit: die Bearbeitung ist
infolge des hohen Grobanteils er-
schwert

Natürlicher Bodenwert: geringwertiges
Ackerland

ÜBERISCHT 19

BODENFORM 15 (Komponenten 15a, 15b)

Größe der Bodenform: etwa 142 ha = ca. 0,7 % der kartierten Fläche

Komponente 15a

Größe der Komponente: etwa 20 % der Bodenform

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum "March niederung"; Kleinmulden, eben; Marchegg an der Bahn, Zwerndorf.

Bodentyp und Ausgangsmaterial: kalkhaltige Feuchtschwarzerde aus feinem Schwemmmaterial; Ausgangsmaterial auch Flugsand.

Wasserhältnisse: mäßig feucht; geringe Speicherkraft, hohe Durchlässigkeit, jedoch günstiger Grundwassereinfluß.

Bodenart und Grobanteil:

A_{1p} Feinsand, lehmiger Sand oder sandiger Lehm

AC lehmiger Sand oder Sand

CG₀ Feinsand
in Zwerndorf ab 30 cm sehr hoher Grobanteil (Kies und Schotter)

Humusverhältnisse:

A_{1p} mittelhumos bis schwach humos; Mull

AC schwach humos; Mull

Kalkgehalt: mäßig kalkhaltig oder stark kalkhaltig

Bodenreaktion: alkalisch

Erosionsgefahr: stark windgefährdet, in Zwerndorf mäßig überschwemmungsgefährdet

Bearbeitbarkeit: Die Bearbeitung ist durch zu geringe Haftfähigkeit der Antriebsräder von Zugmaschinen erschwert

Natürlicher Bodenwert: mittelwertiges Ackerland

Sonstige Angaben: Der Unterschied zwischen den Teilformen 15a und 15b liegt im Kalkgehalt und in der Humustiefe.

BODENFORM 15 (Komponenten 15a, 15b)

Größe der Bodenform: etwa 142 ha = ca. 0,7 % der kartierten Fläche

Komponente 15b

Größe der Komponente: etwa 80 % der Bodenform

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum "March-niederung"; Rinnen, Gräben, Senken; eben; Baumgarten, Marchegg, Oberweiden, Zwerndorf

Bodentyp und Ausgangsmaterial: meist kalkfreie Feuchtschwarzerde aus feinem Schwemmaterial

Wasserverhältnisse: mäßig feucht; mäßige Speicherkraft, hohe Durchlässigkeit

Bodenart:

- A_{1p})
- A₂) sandiger Lehm oder lehmiger Sand
- ACG₀₁) sandiger Lehm oder lehmiger Sand
- CG₀₂) bis Sand

Humusverhältnisse:

- A_{1p})
- A₂) mittelhumos oder schwach humos; Mull
- ACG₀₁ schwach humos; Mull

Kalkgehalt: kalkfrei, stellenweise mäßig kalkhaltig

Bodenreaktion: neutral und sauer

Erosionsgefahr: mäßig überschwemmungsgefährdet

Bearbeitbarkeit: gut zu bearbeiten, jedoch bei leichterer Bodenart ist die Bearbeitung erschwert

Natürlicher Bodenwert: hochwertiges Ackerland

Sonstige Angaben: Der Unterschied zwischen den Teilformen 15a und 15b liegt im Kalkgehalt und in der Humustiefe

ÜBERSICHT 20

BODENFORM 16

Größe der Bodenform: etwa 311 ha = ca. 1,5 % der kartierten Fläche

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum "Marchniederung"; Senken, Gräben, Rinnen; eben; Baumgarten, Marchegg, Oberweiden, Zwerndorf

Bodentyp und Ausgangsmaterial: kalkhaltige Feuchtschwarzerde aus feinem Schwemmmaterial

Wasserverhältnisse: gut versorgt oder mäßig feucht; hohe Speicherkraft, mäßige Durchlässigkeit

Bodenart:

A_{1p} feinsandiger Lehm, Lehm oder schluffiger Lehm

A₂ Lehm, schluffiger Lehm oder lehmiger Ton

ACG₀ sandiger Lehm, Lehm oder lehmiger Ton

G_r lehmiger Schluff, sandiger Lehm oder schluffiger Lehm

Humusverhältnisse:

A_{1p} mittelhumos oder stark humos; Mull

A₂)
ACG₀) mittelhumos oder schwach humos; Mull

Kalkgehalt: schwach kalkhaltig bis 50 cm oder stark kalkhaltig; darunter stark kalkhaltig

Bodenreaktion: neutral bis 50 cm oder alkalisch; darunter alkalisch

Erosionsgefahr: mäßig überschwemmungsgefährdet

Bearbeitbarkeit: Die Bearbeitung ist bei Lehm und schluffigem Lehm erschwert, weil schmierend und schollenbildend.

Natürlicher Bodenwert: hochwertiges Ackerland

ÜBERSICHT 21

BODENFORM 19

Größe der Bodenform: etwa 678 ha = ca. 3,2 % der kartierten Fläche

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum "March-niederung"; eben; Gräben und Rinnen; Baumgarten, Zwerndorf, Marchegg, Oberweiden

Bodentyp und Ausgangsmaterial: anmoorige kalkhaltige Feuchtschwarzerde aus feinem Schwemmaterial

Wasserverhältnisse: mäßig feucht; hohe Speicherkraft, mäßige Durchlässigkeit; leichter Grundwassereinfluß

Bodenart und Grobanteil:

A_{1p}) lehmiger Schluff, sandiger Lehm, Lehm

A₂) oder schluffiger Lehm

AC) lehmiger Schluff, Lehm oder schluffiger Lehm;

CG₀) in Zwerndorf stellenweise mit mäßigem Grobanteil (Kies und Schotter)

Humusverhältnisse:

A_{1p}) mittelhumos oder stark humos;

A₂) Anmoormull

AC) mittelhumos oder schwach humos; Anmoormull

Humustiefe reicht stellenweise bis 1 m Tiefe

Kalkgehalt: stark kalkhaltig

Bodenreaktion: alkalisch

Erosionsgefahr: mäßig überschwemmungsgefährdet in Loimersdorf

Bearbeitbarkeit: gut zu bearbeiten, bei bindigerer Bodenart erschwert

Natürlicher Bodenwert: hochwertiges Ackerland

ÜBERSICHT 22

BODENFORM 21

Größe der Bodenform: etwa 222 ha = ca. 1,0 % der kartierten Fläche

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum "March-niederung"; eben; Baumgarten, Marchegg, Oberweiden, Zwerndorf

Bodentyp und Ausgangsmaterial: anmoorige entkalkte Feuchtschwarzerde aus feinem Schwemmaterial

Wasserverhältnisse: mäßig feucht; hohe Speicherkraft, mäßige Durchlässigkeit

Bodenart:

- A₁)
- A₂) sandiger Lehm, Lehm oder lehmiger Ton
- AC)
- CG sandiger Lehm, Lehm, schluffiger Lehm

Humusverhältnisse:

- A₁)
- A₂))mittelhumos; Anmoormull
- AC mittelhumos oder schwach humos; Anmoormull

Kalkgehalt: bis etwa 50 cm kalkfrei oder kalkarm, darunter stark kalkhaltig bis kalkarm

Bodenreaktion: bis etwa 50 cm neutral, darunter alkalisch

Erosionsgefahr: mäßig überschwemmungs- und mäßig windgefährdet

Bearbeitbarkeit: Die Bearbeitung ist erschwert; "Stundenboden"; bei trockener und zu nasser Bearbeitung schollenbildend

Natürlicher Bodenwert: hochwertiges Ackerland

ÜBERSICHT 23

BODENFORM 24

Größe der Bodenform: etwa 9 ha = ca. 0,04 % der kartierten Fläche

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum "March
niederung"; Kleinmulden; eben;
Oberweiden, Zwerndorf

Bodentyp und Ausgangsmaterial: anmoorige
kalkhaltige Feuchtschwarzerde (Ver-
kittungen im Unterboden) aus feinem
Schwemmaterial

Wasserverhältnisse: wechselfeucht; hohe
Speicherkraft, geringe Durchlässig-
keit; durch steinartige Verhärtungen
ist die Wasserzirkulation stark
gestört; in Trockenperioden sehr
stark austrocknend

Bodenart:

- A₁)
- A₂))Lehm
- C_{1ca} lehmiger Sand (steinartige
Verkittung)
- C_{2G₀} lehmiger Schluff

Humusverhältnisse:

- A₁)
- A₂))stark humos; Anmoormull

Kalkgehalt: stark kalkhaltig

Bodenreaktion: alkalisch

Erosionsgefahr: nicht gefährdet

Bearbeitbarkeit: Die Bearbeitung ist er-
schwert; bei Nässe schmierend und
schollenbildend

Natürlicher Bodenwert: mittelwertiges Ackerland

ÜBERSICHT 24

BODENFORM 23

Größe der Bodenform: etwa 519 ha = ca. 2,4 % der kartierten Fläche

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum "March
niederung"; Kleinmulden, Rinnen und
Gräben; eben und leicht wellig;
Baumgarten, Marchegg, Markthof,
Zwerndorf

Bodentyp und Ausgangsmaterial: anmoorige
kalkfreie Feuchtschwarzerde aus
feinem Schwemmaterial

Wasserverhältnisse: feucht stauend durch
Grundwassernähe; hohe Speicherkraft,
geringe Durchlässigkeit

Bodenart:

- A_{1p})
- A₂) Lehm, lehmiger Ton oder Ton
- AC_g)
- CG lehmiger Schluff, Lehm, lehmiger Ton
oder Ton

Humusverhältnisse:

- A_{1p} mittelhumos; Anmoormull oder Mull
- A₂ mittelhumos; Anmoormull
- AC_g schwach humos; Anmoormull

Kalkgehalt: in allen Horizonten kalkfrei
oder kalkarm

Bodenreaktion:

- A_{1p})
- A₂)) schwach sauer oder neutral

Erosionsgefahr: stark überschwemmungsge
fährdet

Bearbeitbarkeit: die Bearbeitung ist er
schwert; "Stundenboden"

Natürlicher Bodenwert: mittelwertiges
Ackerland und mittelwertiges Grünland

ÜBERSICHT 25

BODENFORM 13

Größe der Bodenform: etwa 386 ha = ca. 1,8 % der kartierten Fläche

Lage und Vorkommen: Landschaftsraum "March-niederung"; eben; Groißenbrunn, Breitensee, Marchegg, Baumgarten, Oberweiden, Zwerndorf.

Bodentyp und Ausgangsmaterial: Tschernosem aus feinem Schwemmaterial.

Wasserverhältnisse: mäßig trocken; mäßige Speicherkraft und Durchlässigkeit.

Bodenart:

- A₁)
- A₂) lehmiger Schluff oder sandiger Lehm
- AC)
- C sandiger Schluff, lehmiger Feinsand oder Feinsand

Humusverhältnisse:

- A₁)
- A₂) mittelhumus; Mull
- AC schwach humos; Mull

Kalkgehalt: stark kalkhaltig

Bodenreaktion: alkalisch

Erosionsgefahr: nicht gefährdet

Bearbeitbarkeit: gut zu bearbeiten

Natürlicher Bodenwert: hochwertiges Ackerland

Sonstige Angaben: Im nördlichsten Teil von Zwerndorf ist die Krume entkalkt

Mountainbiking - eine neue Bedrohung unserer alpinen Landschaft
O. NESTROY

Zusammenfassung

Mountainbiking dürfte sich in Österreich zu einem neuen Volkssport entwickeln, wie dies die hohen Verkaufsziffern der letzten Jahre an diesen Fahrrädern quantitativ belegen.

Bei dieser an und für sich begrüßenswerten Entwicklung - nahezu lärmfreier Sport in der Natur - sind jedoch bei konzentriertem Auftreten sowie exzessiven Betreibens dieser Sportart die negativen Auswirkungen auf die alpinen Hochlagen nicht zu übersehen.

Die schon ohnedies durch den Schisport oft in Mitleidenschaft gezogenen Grünflächen werden nun auch im Sommer weiteren Belastungen ausgesetzt, die zu einer Destabilisierung bis Zerstörung der Vegetation und dann des Bodens führen können.

Diese Gefahren - speziell aus dem bodenkundlichen Blickwinkel - werden aufgezeigt, beschrieben und diskutiert, wobei auch Lösungsmöglichkeiten angeboten werden. So stehen neben Fragen der Bodenerhaltung auch Rechtsfragen und Fragen der Sicherheit von Wanderern zur Diskussion.

Summary

Increasing high sales for mountain bikes in the past few years strongly suggest that mountain biking is becoming a most popular sport in Austria. Basically, this development - an almost noise-free sport practiced in nature - is to be welcomed. However, if it is pursued in a concentrated and excessive form its negative impact on high-alpine regions cannot be overlooked.

The grassland, which has frequently been damaged before by skiing activities, is now subjected to further strain also in summer, which may

lead to destabilization and even destruction first of vegetation and the of the soil.

These dangers are pointed out, described and discussed - especially from the pedological point-of-view - and possible solution indicated. Apart from the question of soil conservation, legal aspects and the problem of safety of hikers will be dealt with.

Vorwort

Infolge der ständigen Flut von neuen Berichten und Stellungnahmen zu diesem Thema war es nicht einfach, nur einigermaßen die wichtigste Literatur zu erfassen und zu sichten sowie einen vorläufigen Schlußstrich unter die vorbereitenden Arbeiten zu ziehen. Ausschlaggebend für diese Entscheidung waren schließlich ein überraschend starkes Echo, das eine Presseaussendung der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft gefunden hat, sowie eine "Club 2" - Diskussion Ende August 1991 im ORF, an der der Verfasser teilnehmen und auf diese Weise die neuesten, breit gestreuten Informationen und Meinungen über dieses Thema in Erfahrung bringen konnte.

Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß die Anregung, sich mit diesem Stoff und mit dieser Problematik näher zu beschäftigen, von zahlreichen Aufsätzen und Leserbriefen, die in den Mitteilungen des Österreichischen Alpenvereins publiziert wurden, ausging; diese werden auch in diesem Aufsatz in der gebotenen Kürze publiziert. Umso bedauerlicher ist es, daß trotz fermündlicher wie schriftlicher Kontaktnahme mit dem Chefredakteur der Mitteilungen des Österreichischen Alpenvereins, Herrn G. Benedikter, und trotz Zusagen es nicht möglich war, eine derartige Arbeit im Organ des Österreichischen Alpenvereins abzudrucken.

Eine nun speziell auf die bodenkundlichen Aspekte abgestimmte Fassung von Gedanken zum Themenkomplex Mountainbiking wird nun in dieser Arbeit den Lesern der "Mitteilungen der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft" vorgelegt.

Einleitung

Seit einigen Jahren findet man in einer gewissen Regelmäßigkeit in Tages- und Wochenzeitungen sowie in Journalen enthusiastische Berichte und Abhandlungen zum Thema Mountainbiking. Diese "Periodizität" tritt namentlich im Frühjahr auf, wenn die Schneeschmelze in den höheren Lagen voll eingesetzt hat und diese Bereiche langsam ausapern. Das lockende Objekt der Werbung ist dann Mountainbiking, das freie Fahren in den alpinen Hochlagen, auf den Grasmatten - ein Slogan, der nicht nur frische Luft in die Lungen der Alpenradler, sondern auch klingende Münze in die Kassen der Hersteller und Händler pumpen soll. 1990 waren in Österreich von der verkauften Fahrrädern zwischen 40 und 50% Mountainbikes. Die Zahl der einheimischen Bergradler wird derzeit auf 15 - 20.000 geschätzt.

Es darf also vermutet werden, daß diesem Werbefeldzug vehemente kommerzielle Interessen an der neuentdeckten Marktnische, nämlich Naturerleben mit Mountainbiking zu verbinden, zugrunde liegen.

Einen reizvollen Einstieg zur Diskussion über Mountainbiking bieten Passagen aus der Einleitung des Buches "Mountainbiking mit Gerhard Zadrobilek" (POTOTSCHNIG, 1991). Hier kann man lesen: "Mountainbiker sind besser als ihr Ruf - davon sind wir fest überzeugt. Auch wenn sie von Umweltschützern gejagt und von Wanderern und Naturfanatikern immer wieder verdammt werden. Auch wenn sie Waldbesitzer und Forstbedienstete sogar schon mit ihren geladenen (!) Jagdgewehren verfolgt haben. Aber sie alle werden den Siegeszug des Mountainbikes nicht aufhalten können. Und sie werden früher oder später einsehen, daß wir Mountainbiker meist selbst zu den engagiertesten Naturschützern gehören..."

Zwei Zitate, eines aus einer Wochen- und eines aus einer Tageszeitung, mögen als weitere Diskussionsbeiträge dienen.

Senta Radax-Ziegler brachte in der "Wochenpresse" (38/1988) unter der Überschrift "Radlers Alpentraum" eine Jubelmeldung, in der es u.a. heißt: "Die mahnenden Einwände der Naturfreunde, deren Alptraum querfeld-einspringende Mountain-Biker von Anfang an waren, sind längst unter

die Räder gekommen. Denn vom Pfänder bis zu den steirischen Hausbergen werden den Radlern verlockende Verkehrswege erschlossen... Für strapazscheue Gemüter könnten ja die eingangs erwähnten, im Sommer obsoleten Skilifte bereitgestellt werden. Denn erst dann wird Otto Normalverbrauchers Traum Wirklichkeit: Waghalsig in der Direttissima talwärts jauchzen. Mit breiten Reifen, stabilem Rahmen und gut gefederten Hintern wird er dann umso halbsbrecherischer über Steilhänge, über Geröll, rutschige Steige und nasse Wiesen hinunterbreschen, je nach Balancevermögen in den verstärkten Pedalen."

Selbst die "Wiener Zeitung" wußte in einem mit R. M. J. gezeichnetem Artikel am 24. Juli 1988 folgendes zu berichten: "Neuester Renner im Bereich des Wanderns im weitesten Sinn ist das 'Mountain Bike', dessen Verkaufszahlen langsam aber sicher ähnliche Größenordnungen wie jene des guten alten Rennsportrades erreicht. Das 'Mountain Bike' ist gekennzeichnet durch einen stabilen Rahmen und seine steigungsfreundliche Übersetzung, wodurch es sich als Geländerad für Tourenfahren auf allen unbefestigten Wegen besonders gut eignet."

In Lauda's Magazine (1/91) kann man in einem von R. Sperl verfaßten Aufsatz eine Vorstellung vom Mountainbike Country Österreich bekommen, da unser Land sowohl geologisch wie auch geographisch ein wunderbares Revier für Mountainbiker sei, mit von Osten nach Westen steigendem Schwierigkeitsgrad. Dazu komme noch, daß sich die derben Stollenreifen prächtig im Gatsch und Wiesengrund halten, auf jedem glattfrisierten Radweg aber vehement Rollwiderstand leisten.

Soweit ein kurzer Auszug aus dieser Laudatio.

Realer sieht M. Friedl diesen Sachverhalt, wenn er unter dem Titel "La Mancha liegt im Wienerwald" in der Zeitung "Die Presse" schreibt: "Don Quixote trägt Neon, und die Rosinante ist ein High-Tech-Konstrukt aus Leichtmetall. Die feindlichen Windmühlen ihrerseits sind eine alarmierende Allianz von Rehen, Förstern und Wanderern. Sprich: Der Kreuzzug der Mountainbiker ist in vollem Gange... Emotionen gehen hoch, da sich die neue Fortbewegungsart über Grenzen, Trassen und Straßenränder endgültig hinweg - und ins Grüne gesetzt hat. Es ist noch nicht ganz geklärt, wieviel Schaden ein Mountainbiker den Fluren tatsächlich zufügen kann, aber die Standpunkte prallen mit aller Wucht aufeinander."

Ein weiterer Anlaß waren, wie schon im Vorwort erwähnt, Beiträge in

den Mitteilungen des Österreichischen Alpenvereins, und zwar in den Heften 6/88, 5/89 und 1/90.

Es überrascht die zwar nicht frei von Bedenken, jedoch prinzipiell positive Auffassung von G. Benedikter zu diesem Thema. Diskussionswürdig sind neben den angegebenen Verhaltensregeln (und ihrer Einhaltung durch die Bergradler) die Passage: "Die durch hundertmaliges Befahren 'geschundenen Wege' zeigen Narben und es ist zu hoffen, daß dieses Beispiel nicht Schule macht, um den Skeptikern nicht recht geben zu müssen. Wenn sie sich (die Bergradler, Anm. d. Autors) entsprechend verhalten, was von AV-Mitgliedern vorausgesetzt werden kann, steht dem Freizeitspaß Bergradeln nicht mehr im Wege."

E. Gusel empfiehlt geradezu das Mountainbiking, wenn er schreibt: "Trotz aller Bedenken grundsätzlicher Natur ist die MTB-Bewegung nicht aufzuhalten. Zwar setzt der schmale Bergweg von sich aus natürliche Grenzen und hemmt damit die eine (befürchtete) MTB-Massenbewegung im Gebirge, doch steht dem im ebenen Osten Österreichs und hügeligen voralpinen Gelände nichts dergleichen im Wege." Der Autor schließt seinen Beitrag mit dem euphorischen Schlußwort in Form der Aufforderung, per Rad die Alpen neu zu erschließen, wenn er ausführt: "Es ist anzunehmen, daß Bergradeln ähnlich wie Gleitschirmfliegen oder Sportklettern noch viele Menschen begeistern wird. Geben wir diesen 'jungen' Bewegungsformen (auch im alpinen Gelände) eine Chance!"

Im selben Heft kann man einen Aufsatz von G. Gärtner lesen, in dem dieser eine Arbeit von G. Grabherr zitiert, wonach die Regeneration der Pflanzendecke in den alpinen Hochlagen äußerst langsam vor sich geht. Ein Trampelpfad von 25 cm Breite, so G. Grabherr, wird erst in mehr als hundert Jahren von beiden Seiten wieder zugewachsen sein.

Die Frage der Wegehaftung und deren Problematik bringt G. Kastner mit einem aussagestarken Photo, der Bildunterschrift "Bergradeln - neues Problem in der Haftungsfrage" sowie der folgenden Aussage auf den Punkt: "Der Bergradler kann nicht erwarten, daß sich aus der Benützung von Alpinwegen mit Bergrädern das Risiko des Wegehalters erhöht. Auch bei diesem Sport muß die Eigenverantwortung im Vordergrund stehen."

Reaktion auf diese Aufsätze in den Mitteilungen des Österreichischen Alpenvereins sind nicht ausgeblieben und auch sehr kontroversiell.

So läßt K. Huber (ÖAV-Mitteilungen 1/90) seinem Unmut freien Lauf und

meldet schwere Bedenken an der grundsätzlich positiven Haltung des Österreichischen Alpenvereins zu diesem neuen Alpinsport an. Dieser Unmut erfährt noch durch die Worte von O. Brückel, die an Deutlichkeit keinen Zweifel aufkommen lassen, eine stärkere Akzentuierung.

Audiatur et altera pars.

H. Moser fordert zur Toleranz gegenüber den Bergradlern auf, während D. Hochrainer, der die juristische Seite dieser Problematik beleuchtet, - sie wird in einem der folgenden Kapitel etwas näher dargestellt werden - sogar soweit geht, daß er die Aufhebung des Fahrverbotes für Radfahrer auf Forststraßen postuliert.

Diese Ambivalenz wird auch im Titel "Mountainbiking - der siebente Himmel oder ein Alptraum jenseits der Legalität" eines Aufsatzes von R. Gretzmacher (1991) offenbar. Doch die Gier nach diesem Fortbewegungsmittel ist noch nicht gestillt: 1990 wurden rd. 670.000 Stück verkauft, 1989 (lt. Edelweiß-Nachrichten, Sept./Okt. 90) 115.000 und in den Edelweiß-Nachrichten Sept./Okt. 91 werden im Rahmen eines Mountainbikes-Abverkaufes viele Modelle, stark verbilligt, sogar angepriesen.

Die Schäden, die durch das Mountainbike in der Natur entstehen können, sind heute schon vielfach erkannt, doch werden nur zögernd Gegenmaßnahmen ventiliert oder eingeleitet. Die Ansätze sind gleichermaßen zaghaft wie spärlich.

"Auch Anhänger des Mountainbikes werden zugestehen, daß dieses Sportgerät nicht dazu dienen darf, unsere Bergwiesen und -wälder zu ramponieren und auf schmalen Wegen die Wanderer zu schrecken und zu gefährden. Viele Benutzer neuer Sportgeräte wissen gar nicht, welche ökologischen Folgen damit verbunden sind." Diese markigen Sätze stammen nicht aus der Feder eines verschrobenen Bergwanderers, sondern von E. Lauterwasser (1991) und sind die Quintessenz der fundamentalen Aussagen über die ökologische Verletzbarkeit hochalpiner Standorte, insbesondere durch Lawinen und Bodenerosion. Weiters meint der Autor singgemäß, daß Schiabfahrten und Kfz-Wege zu den Almen nur bedingt möglich sind, d.h. mit Bedacht angelegt werden sollen, da sie jederzeit Ausgangspunkte für Erosionen oder Bodenverdichtungen darstellen können. Besonders gravierend muß in diesem sensiblen und störanfälligen Landschaftsraum die Freizeitnutzung mit ihren ökologischen Folgen gesehen werden. Ein Beispiel ist hier die Beeinträchtigung des Bodens und der Hangstabilität durch forcier-

ten Pistenschilaf im Winter und /oder durch das Bergwandern im Sommer.

Bei Studium einer der jüngsten Beiträge zum Thema "Mountainbiking - Natur und Umwelt", redigiert von F. Seewald (1991), hat man fast den Eindruck, daß man um den Boden als unbekanntes Wesen einen Bogen macht, indem man diesen zwar erwähnt, in der Folge dann aber nicht oder zu wenig auf diesen eingeht. So sind auch in dieser bemerkenswerten Studie die bodenkundlichen Bezüge eher spärlich. Allein das sog. "Off-road" (= Querfeldein-) Fahren wird etwas näher in seinen negativen Wirkungen auf die Vegetationsdecke beleuchtet, namentlich wenn durch das schnelle Anfahren und das abrupte Abbremsen nicht nur auf mehr oder minder befestigten Wegen, sondern vor allem im Dauergrünland Rinnen entstehen, die, wie schon oftmals erwähnt, in den Hochlagen äußerst langsam verheilen und der Erosion Vorschub leisten können. Besondere Ansatzpunkte für Erosion sind Spur- und Rinnenbildungen, die durch rasante "Downhill-Fahrten " entstehen.

Soweit einige Zitate aus Zeitungen, Zeitschriften und Büchern zur Einstimmung in den Themenbereich Mountainbiking.

Nach Meinung des Verfassers sind die drei folgenden Gesichtspunkte bei der Beurteilung des Mountainbiking zu berücksichtigen:

- die Rechtlage;
- die Gefährdung von Wanderern;
- die Gefährdung des Bodens durch Fahren abseits von Wegen.

Werden in dieser Arbeit die Punkte 1 und 2 verständlicherweise nur cursorisch behandelt, so soll dem Punkt 3 ein größerer Umfang gewidmet werden.

Die rechtliche Lage bezüglich des Befahrens von Forstwegen und Waldflächen ist nach dem Forstgesetz (§ 33, § 174 und § 176) sowie nach dem ABGB, § 1319a, eindeutig geregelt.

Laut Forstgesetz 1975, § 33, darf...jedermann...Wald zu Erholungszwecken betreten und sich dort aufhalten...Eine über Abs. 1 hinausgehende Benützung wie Lagern bei Dunkelheit, Zelten, Befahren oder Reiten, ist nur mit Zustimmung jener Personen, der die Erhaltung der Forststraße obliegt, zulässig...Unbefugtes Befahren ist als Verwaltungsübertretung nach § 174(4) b 1 strafbar.

In diesem Paragraph wird ausdrücklich eine Fortbewegung mittels Fahrrad als

Befahren deklariert.

Nach § 174 begeht jener eine Verwaltungsübertretung, der unbefugt im Walde eine für das allgemeine Befahren erkennbar gesperrte Forststraße befährt, Fahrzeuge abstellt, Tore und Schranken von Einfriedungen nicht wieder schließt oder neue Steige bildet.

Schließlich sei in diesem Zusammenhang noch § 1319 a ABGB zitiert, in dem es heißt: Wird durch den mangelhaften Zustand eines Weges ein Mensch getötet, an seinem Körper oder an seiner Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, so haftet derjenige für den Ersatz des Schadens, der für den ordnungsgemäßen Zustand des Weges als Halter verantwortlich ist, sofern er oder einer seiner Leute den Mangel vorsätzlich oder grobfahrlässig verschuldet hat. Ist der Schaden bei einer unerlaubten, besonders auch widmungswidrigen, Benützung des Weges entstanden und ist die Unerlaubtheit dem Benützer entweder nach der Art des Weges oder durch entsprechende Verbotsschilder, eine Abschränkung oder eine sonstige Absperrung des Weges erkennbar gewesen, so kann sich der Geschädigte auf den mangelhaften Zustand des Weges nicht berufen.

Soweit die rechtliche Situation. Diese stellt eindeutig fest, daß das Befahren von Forststraßen durch Fahrräder schlicht und einfach verboten ist.

Nun zur Gefährdung von Wanderern.

Bei diesem Teilaspekt geht es darum, daß Kinder und ältere Personen durch herabfahrende Mountainbiker gefährdet sind. Da der (oft zu rasch) fahrende Biker aufgrund der physikalischen Gesetze oftmals nicht sein Rad auf dem kürzesten Wege zum Stillstand bringen kann, besteht die Gefahr von Kollisionen und Verletzungen. Besondere Vorsicht und Rücksicht, vor allem seitens der Biker, ist demnach geboten.

Nun aber zur naturwissenschaftlichen Seite dieses Problemkreises, d.h. die Gefährdung des Bodens durch Befahren mit Mountainbikes, oder, anders ausgedrückt, die bodenkundlichen Schäden durch Fahren im freien, hochalpinen Gelände.

Einige Zitate aus Aufsätzen über die Belastbarkeit hochalpiner Räume sollen einleitend gebracht werden.

Unter dem Titel "Schipistenbegrünung - ein ungelöstes Problem" nimmt Ulrike Tappeiner (1988) auf die äußerst geringe Produktion an Biomasse und somit auch nur sehr zögernde Begrünung alpiner Hochlagen Bezug,

wodurch es bei einer intensiven Nutzung des ökologisch äußerst sensiblen Bereiches oberhalb der Waldgrenze zu gravierenden Problemen kommt.

Als weiterer Beitrag zur Dokumentation der Probleme des sommerlichen Besucherverkehrs und der ökologischen Tragfähigkeit touristisch stark genutzter Gebiete sollen zunächst Zahlen, entnommen einer MAB-Studie Nationalpark Berchtesgaden, über die Belastung der Vegetation und des Bodens durch sommertouristische Aktivitäten vermittelt werden (vgl. auch die beigefügte Abb. 1):

Steigen	Druck bis	400 g/cm ² ,
Sitzen	" "	70 g/cm ² ,
Stehen	" "	200 g/cm ² ,
Lagern	" "	40 g/cm ² ,
Bergabspringen	" "	57000 g/cm ² .

Abbildung 1: Belastung der Vegetation und des Bodens durch sommertouristische Aktivitäten. Nach M.J. Liddle und A. Ringler, aus L. Spandau, 1988.

Im allgemeinen wird im steilen Gelände der Boden gelockert und erodiert, im ebenen hingegen verdichtet.

Wenn im zitierten Testgebiet nur die Belastung der Vegetation und des Bodens durch den Sommertourismus ermittelt und insbesondere die Trittempfindlichkeit bezüglich Hang- und Wegeneigung untersucht und dargestellt wurde, so ist doch der allgemeine Schluß angebracht, daß diese Ergebnisse

auch auf die Zerstörung der Grasnarbe bei Befahren durch Mountainbikes übertragen werden können. So ist es unbestritten, daß, namentlich im steilen Gelände bei hoher Feuchtigkeit, Reibungs- und Scherkräfte auftreten, die erosionsfördernd sein können. Die Abbildung 2 möge diesen Sachverhalt illustrieren.

Weiters kann auch aus den Messungen des Tritteffekts abgeleitet werden, daß bei Mountainbiking nicht allein die Frequenz für die Zerstörung der Grasnarbe und des Bodens ausschlaggebend ist, sondern in starkem Maße das Verhältnis Hangneigung zu Wegeneigung, derart, daß die stärksten Schädigungen bei steilen Hängen bei gleichzeitig steilen Wegen auftreten. Diese generellen Aussagen könnten nur durch eine großmaßstäbige Kartierung der morphologischen, vegetationskundlichen und bodenkundlichen Parameter für Gefährdungsbereiche spezifiziert werden. Flankierend zu diesen Untersuchungen sollten Dauerbeobachtungs- und Meßstellen eingerichtet werden, um auf diese Weise die Langzeitwirkung von positiven wie negativen Eingriffen einigermaßen erfassen zu können.

Es dürfte hier auch der Platz sein, eigene Vorstellungen und Bedenken zu diesem Thema einzubringen.

Hauptmoment und damit auch die Hauptgefahr, die durch Mountainbiking gegeben sind, liegen zunächst in einer Zerstörung der Grasnarbe und dann in der Zerstörung des Bodens infolge des Befahrens freien Geländes im Bereich der alpinen Hochlagen.

Der Ausdruck "freies Gelände" wurde bewußt gewählt und wird auch in der Folge verwendet werden, da sich die von den Radfahrern gewählten Wege einfach nicht kanalisieren lassen. Immer werden forschend nicht nur neue Linien und Varianten ausgekundschaftet und auch benützt, die eigentlich nur Fußgängern vorbehalten sind. Ich denke hier vor allem an den Schutz von Kindern und älteren Personen, also jener, die noch nicht oder nicht mehr sich dem rasanten Verkehr des 20. Jahrhunderts angepaßt haben oder anpassen konnten. Die Erfahrung lehrt, daß mit einer kleinen Öffnung, mit einer kleinen Ausnahme innerhalb von kurzer Zeit ein neues Gebiet "erobert" wird - und das nicht immer nur von disziplinierten Radfahrern, die die StVO kennen und auch befolgen; so werden sogar im Stadtbereich Gehsteige und Parkwege in zunehmenden Maße von Radfahrern mit Selbstverständlichkeit (und auch manchmal Brutalität) benützt. In Graz lebend, weiß der Autor davon ein Lied zu singen.

Abbildung 2:
Eine infolge forcierten Kurvenfahrens mit einem Mountainbike bei hoher Bodenfeuchte zerstörte Grasnarbe. Packalpe, rd. 1200 m über NN. Aufnahme vom Verfasser, Februar 1990.

Im Berggebiet ist der Reiz nach dem Neuen, nach neuen Wegen und dem Ausbrechen aus den vorgezeichneten Bahnen anscheinend noch stärker, denn das geländegängige Fahrrad verlockt geradezu, auf Altflächen, sanften Hängen und langgezogenen Rücken spielerisch querfeldein zu radeln.

Dieses freie Bewegen in alpinen Hochlagen, dieses linienhafte Befahren einer oftmals nur dünnen und wassergesättigten Grasnarbe mit Bikes, deren breite Reifen dank der dicken Noppen gelegentlich tiefe Rillen hinterlassen - ganz zu schweigen von den Furchen, die bei flottem Kurvenfahren (vgl. Abb. 2) oder den beliebten Schnellbremsungen ("Radieren") entstehen - leitet in vielen Fällen zunächst eine Zerstörung der Grasnarbe ein. Diese Verletzungen können infolge der kurzen Vegetationszeit im Hochgebirge nur langsam vernarben; sie bilden vielmehr eine gefährliche Angriffsfläche für Erosion durch Wasser und durch Wind. Auf diesbezügliche Aufsätze in den Mitteilungen des Österreichischen Alpenvereins wurde schon hingewiesen, es soll aber betont werden, daß, ähnlich wie bei Wegabschneidern, auch in diesen Fällen sich Starkniederschläge verheerend auswirken können. Es wird somit nicht nur die langsame natürliche Vernarbung unterbunden, es kommt sogar zu einer verstärkten Erosion entlang der verletzten Grasnarbe.

Um sich eine Vorstellung von der Geschwindigkeit der natürlichen Regeneration machen zu können, sei nochmals der Aufsatz von G. Gärtner zitiert, worin der Autor auf die extrem geringen Zuwachsraten der Krummsegge in Hochlagen verweist: Sie liegen bei ca. 0,9 mm pro Jahr!

Aus dieser Zahl wird auch das äußerst langsame Regenerieren des Boden manifest, für das als Richtwert für alpine Lagen eine Dauer von 200 bis 600 Jahren für ein Profil von rd. 50 cm Mächtigkeit angenommen werden kann (O. Nestroy, 1987).

Auf den Faktor Wind als Hindernis für die Entstehung einer geschlossenen Vegetationsdecke wurde bereits hingewiesen. Wind kann, ähnlich wie Wasser, nicht nur als Hemmfaktor für eine Begrünung wirksam werden, sondern er ist vielfach als negativ verstärkender Faktor in diesem Prozeßgeschehen zu sehen. Zeugen dafür sind die zahlreichen Windkolke in exponierten Lagen, von deren flächen- und zahlenmäßigen Ausbreitung nach Verletzung der Grasnarbe sich jeder aufmerksame Bergwanderer überzeugen kann.

Noch ein dritter Faktor, der im Zusammenhang mit der rillenförmigen Zerstörung der Grasnarbe wirksam werden kann, soll nicht unerwähnt bleiben.

Es handelt sich um den Schneeschurf, der gerade an den morphologisch labilen Stellen im Gelände angreift und dann an solchen Linien die Grasnarbe mit dem Boden wulstartig abschiebt und auf diese Weise für eine Denudation größerer Flächen im Hochgebirge verantwortlich ist.

Dies ist aber nur zum geringen Teil eine Frage der Ästhetik einer Landschaft, vielmehr hingegen ein gravierendes Problem hinsichtlich der verminderten Nutzungsmöglichkeiten von Almflächen sowie der forcierten Entstehung von Muren und der sich daraus ergebenden Gefahren für Siedlungen und Verkehrswege.

Neben den Schäden an der Grasnarbe infolge des Einsatzes von Schikanten auf fast aperen Stellen beim Frühjahrsschilau und jenen Schäden, die durch die Stollen der Pistenfahrzeuge entstehen, kommt durch diesen neuen Geländesport eine weitere, diesmal sommerliche Belastung hinzu, für deren Regeneration in vielen Fällen die kurze Vegetationszeit in den alpinen Hochlagen einfach nicht ausreicht.

Der Sportzweig Mountainbiking ist in Österreich relativ jung; deshalb liegen auch noch nicht umfassende Untersuchungsergebnisse über Schäden in unseren Gebirgslagen vor. Da bekannterweise Vorbeugen besser als Heilen ist, muß der euphorische Höhenflug sportlicher Ambitionen im Hochgebirge eingebremst und auf ein vertretbares Maß reduziert werden. Die Folgen von Wegabschneidern kennt man in der Zwischenzeit - so kann man auch unschwer auf die Folgen von "verwildertem" Bergradeln schließen, ganz zu schweigen von den negativen Folgen, die sich durch "Downhill-Fahren" auf Schipisten einstellen.

Deshalb muß mit allem Nachdruck auf diese Gefahren, die durch das Mountainbiking für den Lebensraum Hochgebirge entstehen können, hingewiesen und die rigorose Einschränkung dieser Sportart im Bergland gefordert werden. Diese Einschränkungen gelten gleichermaßen für die Hoch- und Mittellagen der österreichischen Ostalpen wie auch für die der Böhmisches Masse.

Welche Lösungsansätze bieten sich nun an?

Hier sei zunächst wieder auf Zitate aus Aufsätzen, die in Zeitschriften des Österreichischen Alpenvereins erschienen sind, verwiesen.

B. Zedrosser (6/90) spricht ein klares Nein zum Bergradeln auf Wanderwegen und Steigen sowie im Gelände aus, ferner ein Ja zum Bergrad auf Fahrwegen,

wobei eine Freigabe der privaten Forst- und Almstraßen für das Radfahren erreicht werden soll.

Umfassender ist der Forderungskatalog, der vom Alpenverein (Edelweiß-Nachrichten 5/90) zwecks Vorbeugung von Umweltschäden und Ausschaltung von Kollisionen mit anderen Interessensgruppen aufgestellt wird; er umfaßt die folgenden Punkte:

1. Nur auf Fahrwegen radeln; ein Befahren von Wanderwegen und Alpinsteigen wird strikt abgelehnt; Fahrverbote sind zu beachten.
2. Forststraßen und Genossenschaftswege sollen zum Befahren auf eigene Gefahr freigegeben werden; das Ausweisen von eigenen Routen ist erstrebenswert.
3. Ein generelles Fahrverbot hat im Gelände abseits von Wegen (auf Wiesen, im Wald oder auf Schipisten) zu gelten.
4. Der Transport von Bergrädern durch Aufstiegshilfen oder Taxis ist abzulehnen.
5. Wettkämpfen und Massenveranstaltungen mit Bergrädern ist die Genehmigung zu versagen.
6. Umweltgerechtes Verhalten wird vorausgesetzt; wegschonendes Fahren (keine blockierenden Bremsen beim Bergabfahren) erspart Ärger mit den Wegerhaltern.
7. Spaziergänger und Wanderer müssen immer Vorrang haben.

Der Schutz der alpinen Umwelt muß oberste Maxime bleiben.

Wie alle wissen um die relative leichte Überwindbarkeit bürokratischer Hürden, wenn es um die Errichtung von Verkehrswegen, Schipisten und Imbißstuben geht - eben in Form der oft zitierten "Salamitaktik", die sich gerade in den alpinen Räumen nach wie vor einer veheerenden Vitalität erfreut. Es kann aber angesichts der erwähnten Fakten keinen Konsens zur weiteren "Erschließung" unserer Alpen geben.

In der Natur gibt es keinen Kompromiß, auch nicht in der vom Menschen geschaffenen und durch den Menschen dauernd veränderten quasinatürlichen Umwelt.

Selbst wenn den Mountainbikern eine Naturnähe und ein Naturempfinden nicht abzusprechen ist, kann dieser neuen sportlichen Ambition nicht das Jawort gesprochen werden.

Bringen wir den gegenwärtigen Sachverhalt bezüglich Mountainbiking auf

einen Nenner, so ist die vehemente Propaganda für diese Fahrräder äußerst bedenklich, nicht allein aus rechtlichen Gründen, nicht nur aus Gründen der Sicherheit der anderen Bergwanderer, sondern vor allem wegen des Schutzes und der Erhaltung des Naturhaushaltes unserer Bergwelt.

Literatur

- BENEDIKTER, G. (1989): Bergradeln. ÖAV-Mitteilungen 5/89, Jg. 44 (115).
- BRÜCKL, O. (1990): Mountainbiking. ÖAV-Mitteilungen 1/90, Jg. 45 (116).
- FRIEDL, M. (1991): La Mancha liegt im Wienerwald. Die Presse, Magazin Nr. 32.
- GÄRTNER, G. (1989): Wegabschneider - eine Gefahr für die alpine Vegetation. ÖAV-Mitteilungen 5/89, Jg. 44 (115).
- GRETZMACHER, R. (1991): "Mountainbiken" - der siebente Himmel oder ein Alptraum jenseits der Legalität. Blick ins Land 8/91.
- GUSEL, E. (1989): Mountainbiking, nur ein Modetrend? ÖAV-Mitteilungen 5/89, Jg. 44 (115).
- HOCHRAINER, D. (1990): Mountainbiking. ÖAV-Mitteilungen 1/90, Jg. 45 (116).
- HUBER, K. (1990): Bergradeln. ÖAV-Mitteilungen 1/90, Jg. 45 (116).
- KASTNER, G. (1989): Wegehaftung im Gebirge. ÖAV-Mitteilungen 5/89, Jg. 44 (115).
- LAUTERWASSER, E. (1989): Skisport und Umwelt. DSV-Umweltreihe, Bd. 1, Stöppel-Verlag, Weilheim.
- MOSER, H. (1990): Bergradeln. ÖAV-Mitteilungen 1/90, Jg. 45 (116).
- NESTROY, O. (1987). Auswirkungen des Strukturwandels der österreichischen Almwirtschaft auf Böden und Landschaftshaushalt. Geogr. Jahresber. aus Österr., XLIV. Bd., Inst. f. Geogr. d. Univ. Wien.
- POTOTSCHNIG, G., Hrsg. (1991): Mountainbiking mit Gerald Zadrobilek. Verlag Styria, Graz.
- RADAX-ZIEGLER, S. (1988): Radlers Alpentraum. Wochenpresse, Nr. 38 vom 23.9.1988, Wien.
- SEEWALD, F., Red. (1991): Mountainbiking - Natur und Umwelt. Naturschutzbeiträge, hrsgg. v. Amt der Szbg. Landesreg., Naturschutzref., 11/91, Salzburg.

- SPANDAU, L. (1988): Angewandte Ökosystemforschung im Nationalpark Berchtesgaden. Forschungsbericht Nr. 16, Nationalparkverwaltung Berchtesgaden.
- SPERL, R. (1991): Stock 'N' Stein. Lauda's Magazine 1/91, Wien.
- TAPPEINER, U. (1988): Schipistenbegrünung - ein ungelöstes Problem. ÖAV-Mitteilungen 7/88, Jg. 43 (114).
- ZEDROSSER, B. (1990): Naturschutz - Hemmnis der Bergfreiheit? ÖAV-Mitteilungen 6/90, Jg. 45 (115).

Anschrift des Verfassers: Univ.-Prof. Dr. O. Nestroy
Institut für Technische Geologie und Angewandte
Mineralogie
Technische Universität Graz
Rechbauerstraße 12
8010 Graz

Kurzfassung der Vorträge

THE GREENHOUSE EFFECT, PLANTGROWTH AND SOILS

W.G. SOMBROEK

Vortrag, gehalten am 23.1.1991

The greenhouse function of the earth's atmosphere can be described as the trapping of part of the thermal emission from the earth surface by a number of gases. These are water vapour (H₂O), carbon dioxide (CO₂), nitrous oxide (N₂O), ozone (O₃) and chlorofluorocarbons (CFCs). An enhanced greenhouse functioning of the atmosphere, due to anthropogenic increase of the above greenhouse gases, is commonly known as the Greenhouse Effect.

A definite increase since 1850 has been measured in the atmospheric concentration of CO₂ (from 290 to 345 ppm) and of CH₄ (from 0.85 to 1.7 ppm). This has coincided with a global warming of 0.5° C in the period 1880 - 1990 according to measurements of the global mean annual near-surface temperatures. Part of this over-all increase can be attributed to "urban warming" at some key observation points, and changes in the methods of temperature measurement at the ocean surface. The rise in global temperatures over the past 90 years is such slow and irregular that it is as yet nonsignificant statistically (or "noise" rather than a "signal"). A peculiar interruption of the rise in the period 1940 - 1975 is sometimes ascribed to reduced sunspot activity during that period; if indeed such solar forces play a role, then a new period of mild cooling may be imminent in view of the cyclic nature of the sunspots/solar

winds activity (remember the "little ice age" of 1550 - 1970).

Notwithstanding the uncertainties about any trend in the past 100 years, predictions have been made of the effects of further increase in anthropogenic greenhouse gases, through the development of General Climatic Circulation Models (GCMs). At least six different models have been elaborated, all taking a doubling of the atmospheric CO₂ to 600 ppm as scenario, and the outcome varies from 1.8 to 4.5° C temperature rise, a sealevel rise of 0.5 to 1 m (due mainly to thermal expansion of ocean surface waters), and vastly different estimates of new geographic patterns of precipitation/evaporation ratios. The consensus is that changes would be such dramatic and rapid, that the earth as a life-support system would be in serious jeopardy: a doomsday scenario if no immediate counter measures such as reduction of CO₂ emissions (from industry, cars, tropical deforestation) would be enforced.

The doomsday scenario reckons with a number of so-called positive feedback mechanisms: each little increase in temperature would strengthen the causes that have led to the increase to begin with (example: higher atmospheric CO₂ - higher temperatures - higher surface temperatures of the oceans - lower dissolution of CO₂ in the ocean water - higher atmospheric CO₂, etc.). There are also a number of negative feedback mechanisms, mitigating any Green House Effect, but these are given remarkably little attention in the media and in popular scientific journals. This talk will concentrate on them, out of an urge to be critical and to play the devil's advocate:

- More evaporation from open waters, at higher global temperatures, results in more cloud formation, hence more reflection of sunlight and thus lower thermal emissions from the earth's surface. It also results in more snow-

fall in high latitude regions, hence glacier growth with storage of water that was originally in the oceans, and more reflection of sunlight. In lower latitudes the extra rainfall will cause more plant growth, either naturally or through a larger supply of fresh water for irrigation, with associated temporary storage of CO₂. More rainfall on the oceans themselves and more winds will cause more ocean salts to be carried into the atmosphere, where they act as nuclei for extra cloud formation.

- Gently rising sea levels will cause upward coral growth in the tropics, resulting in more, and permanent, sequestering of Carbon.

- The most important negative feedback mechanism is likely to be the so-called "CO₂ fertilizing" effect on land-based biomass production. Ambient CO₂ levels are a limiting factor to plant growth. More CO₂ in the atmosphere therefore causes more photosynthesis by plants, resulting in at least a temporary sequestering of Carbon in the world's vegetation and crops. An increasing number of laboratory and controlled field experiments (see SOMBROEK, 1990 and GOUDRIAAN et al., 1990 for recent reviews) point to an increase of photosynthesis at doubling of the atmospheric CO₂ of about 30 % in C₃ plants (nearly all leguminosae and woody plants including tropical forest species, and many crops such as soya, cotton, rice, wheat, barley, sunflower and tuber crops) and of about 10 % in C₄ plants (such as many tall tropical grasses, halophytes, and grassy crops such as maize, sugarcane, sorghum and millets). In this context it is likely that the measured gradual increase in atmospheric CO₂ over the past 100 years of about 20 % is responsible for part of the approximate doubling of agricultural crop productivity worldwide over the same period; trials indicate that the CO₂ fertilizing effect would be particular-

ly active in the lower ranges of the CO₂ increase above the pre-industrial level of 290 ppm.

- Related to the CO₂ fertilizing effect is the fact that plants contract their stomatal openings at higher atmospheric CO₂ - and in due course produce fewer stomata per unit area of leaf - which results in smaller water vapour diffusion and hence an increase in the plants' water use efficiency; the process would be particularly strong in some C₄ plants such as maize (37 % smaller stomatal conductance at double atmospheric CO₂ has been measured). It implies that more plantgrowth will be possible in regions with marginal rainfall. In this connection, the comparative modelling by PRENTICE and FUNG (1990) of the geography of land cover types 18 000 years ago, at present, and at a 2 x CO₂ scenario is interesting the area where tropical rainforest (c.q. crops of humid tropical environment) can grow would increase by 75 % at doubling of the ambient atmospheric CO₂ and the area of deserts would shrink by 60 %.
- Higher global temperature on its own implies a degree of increase of plant production, especially in high latitudes where the temperature rise would anyhow be strongest according to al GCM models.
- The combination of the CO₂ fertilizing effect, the higher water use efficiency and some temperature rise would be quite spectacular, according to a recent US study (ALLEN et al., 1990): The relative beneficial effects of CO₂-enrichment of C₃ species increased as air temperature increased; maximum increases in growth and net photosynthesis of C₃ plants due to a near doubling of CO₂ were about 3.0 and 1.7 times the ambient ones, respectively. Also, the relative decrease in stomatal conductance to water vapour due to CO₂ enrichment was greater - as much as about 25 % - as temperature increased.

In practice all above mentioned increase-percentages may be smaller, because:

- a) plants may become overheated because of too limited evapotranspiration (likely to occur in subtropical regions with strong and hot dry seasons);
- b) soil nutrient may become in short supply (likely to occur in the humid tropics with their often strongly weathered soils);
- c) light instead of CO₂ may become a limiting factor to plant growth (likely to occur in the below-canopy environment of forests and tree crops);
- d) pathogens and pests may become more active in a higher temperature-higher CO₂-higher humidity scenario, destroying part of the increased biomass production.

Nevertheless, an atmospheric CO₂ rise and the related temperature rise are likely to have a definite positive effect on global biomass production, inducing a strong mitigating effect on greenhouse warming by temporary storage of Carbon, and at the same time providing more agricultural produce for the strongly increasing world population of mankind (expected to peak at 10 billion persons by the year 2050). One should also recall that only two decades ago many scientists speculated on the imminence of a new ice age. In these three aspects the Greenhouse Effect may be a blessing-indisguise instead of a disaster.

Lets now turn to soils. Increasing biomass production - whether automatically through the above mentioned combination of higher CO₂, higher temperature and higher rainfall, or artificially through more irrigation and large-scale re- or afforestation projects - will provide more soil cover and hence less erosion, as well as cooling of the soil surface and therefore less soil organic matter combustion. While increase Carbon sequestering in plants is only temporary (crops are consumed and trees are cut down, or become inactive as CO₂ storers at maturity) a much more

stable and continuing CO₂ sequestering would be in the soil through increasing its humus content. Worldwide, Carbon storage in the soil is already 2 to 3 times as large as in the vegetation, and anthropogenic soils can store double the amount of stable humus of their natural counterparts (cf. the "plaggen" soils of northwestern Europe, the "Terra-preta" soils of the Amazon region, both the result of century-long human occupation). Increasing the humus content of soils can be done by a number of presentday agronomic measures (JOHNSON and KERN, 1991) but it may take place also automatically at higher atmospheric CO₂ levels: higher CO₂ concentrations stimulate rootgrowth even more than above-ground plant growth, and a good part of the Carbon in this rootmass will be stored in the soil layers as a (semi-) permanent sequestering. Also, stronger and deeper rootgrowth and more CO₂ in the soil air will strengthen soil weathering - hence deeper soils with extra availability of several plant nutrients from the saprolite, and more storage capacity for stable humus in the deeper layers.

Therefore, let us soil scientists and agronomists not thoughtlessly join the army of doomsday sayers, but concentrate on careful soil-and-plant studies in a greenhouse scenario, with some confidence in the self-regulating capacity of mother earth. Mankind may after - all not be the destructive force that it is being accused of so masochistically at this particular moment of world history.

References

- ALLEN, S.G., IDSO, B.A. KIMBALL et al.: Effects of Air Temperature on Atmospheric CO₂ - Plant Growth Relationships. DOE/ER-045 OT report no. TRO 48. US Dept. of Energy/Dept. of Agriculture. NTIS, US Dept. of Commerce, Springfield, Virginia 22161, U.S.A., 1990.

GOUDRIAAN, J., VAN KEULEN H., VAN DER LAAR, H.H.: The Greenhouse Effect and Primary Productivity in European Agro-ecosystems. Pudoc, Wageningen; proceedings of a workshop, April, 1990.

ISSS: At Global Change ... Do soils Matter? Flyer of the ISSS Secretariat Wageningen, 1990.

JOHNSON, M.G., KERN, J.S.: Sequestering Carbon in Soils: A workshop to explore the potential for mitigating global climate change. USEPA Environmental Research Laboratory, 200 SW 35th Street, Corvallis, Oregon 97333, U.S.A., 1991.

PRENTICE, K.C., FUNG, I.Y.: The Sensitivity of Terrestrial Carbon Storage to Climate Change. Nature 346, 5 July 1990: pp 48 - 51, 1990.

SOMBROEK, W.G.: Soils on a Warmer Earth: the Tropical Regions. In: Developments in Soil Science 20. Elsevier, Amsterdam, 1990.

Anschrift des Verfassers: Dr. Wim G. SOMBROEK
International Soil Reference and
Information Centre
ISRIC
P.O.Box 353
6700 AJ Wageningen
The Netherlands

ZUM AKTUELLEN STAND DER BODENBIOLOGISCHEN UND
BODENCHEMISCHEN FORSCHUNG IN DEUTSCHLAND

K. HAIDER

Vortrag, gehalten am 24.4.1991

Die bodenbiologische Forschung in Deutschland blickt auf eine etwa hundertjährige Tradition zurück und ist mit Namen wie HELLRIEGEL, LÖHNIS, RIPPEL-BALDES, GLATHE, STAPP, BORTELS und vielen anderen verknüpft. Der nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte wirtschaftliche und wissenschaftliche Aufschwung brachte einen Ausbau vorhandener und die Entstehung neuer Universitäten und Forschungseinrichtungen mit sich. Er führte jedoch zunächst nicht zu einer wesentlichen Erweiterung oder Neugründung institutionalisierter Einrichtungen auf dem Gebiet der Bodenbiologie. Erst in den letzten Jahren ist hier ein gewisser, aber nicht ausreichender Umschwung erkennbar. Dies hat zur Erstellung eines Memorandums "Bodenbiologie" durch die Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft geführt, in dem ein weiterer Ausbau dieses Wissenschaftszweiges gefordert wird, wie er in vielen Ländern von ähnlicher wirtschaftlicher Struktur bereits vor einigen Jahren erfolgt ist und noch erfolgt.

Die deutsche bodenbiologische Forschung kann nicht nur unter nationalen Gesichtspunkten, sondern muß vor dem Hintergrund der internationalen Entwicklung auf diesem Gebiet gesehen werden. Dieser ist immer mehr hinsichtlich einer Ökosystem-Analyse ausgerichtet. Daher wurde dieser Vortrag nach folgenden Gesichtspunkten gegliedert:

1. Die Quantifizierung und Aktivitätsuntersuchungen von Bodenmikroorganismen.
2. Die Umsetzungsleistungen von Mikroorganismen bei pflanzlichen Rückständen und deren Inhaltsstoffen.
3. Die Einflüsse der Bewirtschaftung und der Bodenstruktur auf die Mikroflora und deren Umsetzungsleistungen.
4. Biologische Wechselwirkungen zwischen Pedosphäre, Hydrosphäre und Atmosphäre.
5. Toxische Umwelteinflüsse auf die Bodenflora und -fauna
6. Die Bedeutung der Bodenfauna für Stoffumsetzungen in Böden.

Zu 1.: Für die Quantifizierung und Aktivitätsbestimmung des Bodenlebens treten immer mehr physiologische Untersuchungsmethoden in den Vordergrund. Auf der Grundlage früherer Untersuchungen zur Bestimmung der mikrobiellen Biomasse nach CHCl_3 -Begasung von JENKINSON und POWLSON (1976) wurde der k_C -Wert, mit dem abgetötete Mikroorganismen in Böden mineralisiert werden, von ANDERSON und DOMSCH (1978a) überprüft und führte zu dem heute gültigen k_C -Wert von 0,45 für die Berechnung der Mengen an mikrobieller Biomasse in Böden. Die Fumigations-Methode wird jetzt in vielfältiger Form auch für die Bestimmung des mikrobiellen Anteils an N, P oder S eingesetzt. Auch zur Ermittlung des Einbaues ^{14}C -markierter Substrate in die Biomasse hat sie sich sehr bewährt.

Eine Methode von ANDERSON und DOMSCH (1978b) zur Bestimmung der Biomasse ist die heute häufig angewandte "Substrat Induzierte Respiration" (SIR). Eine weitere vielversprechende

Methode basiert auf der mikrobiellen Reduktion von Dimethylsulfoxid zu Dimethylsulfid, das dann gaschromatographisch quantifiziert wird (ALEF und KLEINER, 1989). Beindruckend ist weiterhin die gute Korrelation von Enzymaktivitäten eines Bodens mit der mikrobiellen Biomasse, die zur Entwicklung einer "Bodenmikrobiologischen Kennzahl" durch BECK (1984) führte.

Ein Verfahren Mikroorganismen in Bodendünnschliffen durch Anfärbung mit Thiazinrot sichtbar zu machen wurde von ALTEMÜLLER und van VLIET-LANDE (1990) veröffentlicht. Hierdurch kann die Verteilung von Mikroorganismen auf Bodenpartikeln oder im Wurzelraum sichtbar gemacht werden. In dieser Hinsicht aussichtsreich ist auch die Immunfluoreszenz sowie die Anwendung sogenannter Gensonden, um bestimmte Mikroorganismen im Boden zu erkennen und ihre Verteilung zu verfolgen. Sie wird u. a. am Institut für Bodenökologie der GSF in München sowie am Institut für Radioagronomie des Forschungszentrums in Jülich verwendet.

Zu 2.: In Deutschland, Österreich und vielen anderen Ländern haben Untersuchungen des Umsatzes von Pflanzenrückständen in Humusbestandteile und deren Kinetik eine lange Tradition. Die Hauptmenge dieser Rückstände besteht aus Lignocellulosen mit Ligninanteilen zwischen 10 - 30 %. Modellierungsansätze für diese Umsetzungen werden in Braunschweig am SFB 179 sowie an den vom BMFT geförderten Ökologiezentren in Bayreuth und Göttingen durchgeführt. Wichtig für das Verständnis der Funktion von Huminstoffen erscheint, daß sie aus mehr "aktiven" oder mehr "passiven" Bestandteilen bestehen und dementsprechend schneller oder langsamer umgesetzt werden (HAIDER, 1991). Die spezifischen Eigenschaften der organischen Bodensubstanz als Nährstoff-Reservoir und für die Bodenstruktur lassen sich aus der Art der mikrobiellen Umwandlung von Inhaltsstoffen der

Pflanzenrückstände ableiten. So werden Polysaccharid-Bestandteile durch die mikrobielle Biomasse metabolisiert und umgesetzt, während Lignin kometabolisch - also ohne Energiegewinn für Mikroorganismen - umgewandelt wird. Der ungerichtete radikalische Abbau von Lignin macht bestimmte Eigenschaften der Huminstoffe wie z. B. die Sorption und Bindung von bodeneigenen oder von Fremdstoffen verständlich.

Zu 3.: Für die Untersuchungen des Einflusses von Bewirtschaftungsmaßnahmen eignen sich am besten langjährige einheitliche Feldversuche, da sich hier die mikrobielle Biomasse und ihre Aktivitäten sowie die C- und N-Gehalte in den Böden auf ein stabiles Niveau eingestellt haben. Die mikrobielle Biomasse erweist sich als empfindlicher Indikator für Streßerscheinungen, wie sie z. B. durch einseitige oder intensive Bewirtschaftung ausgeübt werden (ANDERSON und DOMSCH, 1986; BECK, 1990; HAIDER und GRÖBLINGHOFF, 1990). Auch Zusammenhänge zwischen bodenmikrobiologischen und humuschemischen Eigenschaften mit der Aggregatstabilität wurden dabei offensichtlich (CAPRIEL et al., 1990). Aggregate erweisen sich als stabilisierende Faktoren für die Humusgehalte, die Nährstoff-Flüsse im Boden und für die mikrobielle Besiedelung. Hierbei spielen auch Bodentiere eine wichtige Rolle (HARTMANN und SIMMETH, 1990; ZIEGLER, 1989). Weiterhin ist die Aggregierung eine Ursache, daß in Böden sowohl aerobe als auch anaerobe Prozesse (z. B. Nitrifikation und Denitrifikation) gleichzeitig ablaufen (ZAUSIG et al., 1990). Vorgänge der Denitrifikation und des N-Umsatzes werden in Deutschland vielseitig bearbeitet (OTTOW und FABIG, 1985; BECKER et al., 1990; MOSIER et al, 1990).

Zu 4.: Hier wird hauptsächlich auf die Beteiligung von Mikroorganismen bei der Entstehung und dem Abbau von Spurengasen mit sogenannten Treibhauseffekten eingegangen

(ANDREAE und SCHIMEL, 1989; SAUERBECK und BRUNNERT, 1990). Während die Emission von CO₂ und CO und der dadurch bedingte Anstieg in der Atmosphäre hauptsächlich durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe bedingt wird, werden andere Gase wie CH₄ und N₂O überwiegend mikrobiell gebildet. Ursachen für ihren Anstieg sind u. a. die verstärkte Haltung von Wiederkäuern, Ausdehnung des Naßfeld-Reisanbaues und der Deponien sowie die vermehrte N-Düngung und der Anbau von Futter-Leguminosen. Die mikrobielle Beteiligung bei der Entstehung von Spurengasen soll in Zukunft am neugegründeten Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie in Marburg verstärkt bearbeitet werden.

Zu 5.: Neben Einflüssen der Düngung, der Bodenbearbeitung und Fruchtfolge wird die Wirkung toxischer anorganischer und organischer Chemikalien - besonders die Wirkung von Agro-Chemikalien - auf das Bodenleben an vielen Institutionen untersucht. Diese Fragestellungen werden in der Neufassung des Pflanzenschutzmittel-Gesetzes besonders hervorgehoben. Die vielfältigen Nebenwirkungen von Agrochemikalien auf Bodenmikroorganismen und ihre Umsatzleistungen wurden durch DOMSCH et al. (1983) sowie durch MALKOMES (1985) zusammengestellt. Untersuchungen über die Nebenwirkungen von Xenobiotika auf die Bodenfauna werden u. a. von der Biologischen Bundesanstalt sowie an mehreren Universitätsinstituten z. B. in Ulm (SCHMITT et al., 1988) sowie Braunschweig (GLOCKEMANN und LARINCK, 1989) durchgeführt.

Zu 6.: Mehrere Institutionen in Deutschland - und hier sind auch einige der neuen Bundesländer zu nennen - befassen sich mit der Bedeutung der Regenwürmer und anderer Bodentiere für den Stofftransport und Stoffumsatz und für die Bodenstruktur. Zunehmend rückt jedoch auch das komplexe Zusammenwirken zwischen Mikroflora- und Mikrofauna bei diesen Vorgängen in den Vordergrund. Methodisch und experimentell bestehen jedoch noch große Schwierigkeiten in dieses

Wechselspiel einzudringen und es exakt zu erforschen (WOLTERS, 1991).

Der kurze und hier auszugsweise wiedergegebene Überblick kann naturgemäß nicht auf die Vielfalt aller Untersuchungen eingehen. Weitergehende Ausführungen finden sich u. a. in den kürzlich erschienen Bänden 59, 60, 62 und 63 der Mitt. Deutsch. Bodenk. Ges. sowie in den KALI-BRIEFEN 20(1) (1990).

Literaturzitate

- ALEF, K. und KLEINER, D.: Rapid and sensitive determination of microbial activity in soils and in soil aggregates by dimethylsulfoxide reduction. Biol. Fertil. Soils 8, 349 - 355, 1989.
- ALTEMÜLLER, H.-J. und VAN VLIET-LANDE, B.: Soil thin section fluorescence microscopy. In: Soil Micro-morphology, L. A. Douglas (ed.), Elsevier, Amsterdam, 565 - 579, 1990.
- ANDERSON, J. P. E. und DOMSCH, K. H.: Mineralization of bacteria and fungi in chlorform-fumigated soils. Soil Biol. Biochem. 10, 207 - 213, 1978a.
- ANDERSON, J. P. E. und DOMSCH, K. H.: A physiological method for the quantitative measurement of microbial biomass in soils. Soil Biol. Biochem. 10, 215 - 221, 1978b,.
- ANDERSON, T.-H. und DOMSCH, K. H.: Carbon assimilation and microbial activity in soil. Z. Pflanzenernähr. Bodenk. 149, 457 - 468, 1986.
- ANDREAE, M. O. und SCHIMEL, D. S.: Exchange of trace gases between terrestrial ecosystems and the atmosphere. Dahlem Workshop, Berlin, Feb. 19 - 24. Wiley, New York, 346 pp, eds., 1989.
- BECK, T.: Mikrobiologische und biochemische Charakterisierung landwirtschaftlich genutzter Böden, I. Mitt. Die Ermittlung einer bodenmikrobiologischen Kennzahl. Z. Pflanzenernähr. Bodenk. 147, 456 - 466, 1984.
- BECK, T.: Der Einfluß langjähriger Bewirtschaftungsweise auf bodenmikrobiologische Eigenschaften. Kali-Briefe 20, 17 - 29, 1990.

- BECKER, K. W., JANSSEN, E. und MEYER, B.: The ^{15}N -balance method for calculating denitrification losses in arable fields and its verification by direct measurement of gaseous ^{15}N -losses. Mitt. Deutsch. Bodenk. Ges. 60, 31 - 36, 1990.
- CAPRIEL, P., BECK, T., BORCHERT, H. und HÄRTER, P.: Relationship between soil aliphatic fraction extracted with supercritical hexane, soil microbial biomass and soil aggregate stability. Soil Sci. Soc. Am. J. 54, 415 - 420, 1990.
- DOMSCH, K. H., JAGNOW, G. und ANDERSON, T. H.: An ecological concept for the assessment of side-effects of agrochemicals on soil microorganisms. Residue Reviews 86, 65 - 105, 1983.
- GLOCKEMANN, B. und LARINCK, O.: Einfluß von Klärschlammdüngung und Schwermetallbelastung auf Milben, speziell Gamasiden, in einem Ackerboden. Pedobiologia 33, 237 - 246, 1989.
- HAIDER, K.: Problems related to the humification processes in soils of temperate climates. Soil Biochemistry Vol. 7, Chapter 2, 55 - 95. M. Dekker, New York, 1991.
- HAIDER, K. und GRÖBLINGHOFF, F.-F.: Biochemische Umsetzungen und Humusbildung in Böden unterschiedlicher Bewirtschaftung. Kali-Briefe 20, 31 - 48, 1990.
- HARTMANN, A. und SIMMETH, I.: Einfluß des Bodenwasserpotentials auf die Lokalisation mikrobieller Aktivitäten in Bodenaggregaten eines ariden Sandlößbodens. Mitt. Deutsch. Bodenk. Ges. 62, 39 - 42, 1990.
- JENKINSON, D. S. und POWLSON, D. S.: The effect of biocidal treatments on metabolism in soil. Soil Biol. Biochem. 8, 167 - 213, 1976.
- MALKOMES, H.-P.: Einflüsse von Pflanzenschutzmitteln auf Bodenmikroorganismen und ihre Leistungen. Ber. Landw. 198, 134 - 147, 1985.
- MOSIER, A. R., HEINEMEYER, O. und Haider, K.: Field measurement of denitrification. Mitt. Deutsch. Bodenk. Ges. 20, 13 - 18, 1990.
- OTTOW, J. C. G. und FABIG, W.: Influence of oxygen aeration on denitrification and redox level in different batch cultures. In: Planetary Ecology, D. E. Caldwell et al., (eds.), Van Nostrand Reinhold Comp., New York, 427 - 440, 1985.

SAUERBECK, D. und BRUNNERT, H.: Klimaveränderungen und Landbewirtschaftung, Teil I. Landbauforsch. Völkenrode, Sonderheft 117, 75 pp, eds., 1990.

SCHMITT, G., FUNKE, W. und WILHELM, N.: Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf die "Eklektorfauna" eines Fichtenforstes. Ges. Ökologie, Verhandlungen XVIII, Göttingen, 451 - 454, 1989.

WOLTERS, V.: Soil invertebrates - effects on nutrient turnover and soil structure. Z. Pflanzenernähr. Bodenk. (im Druck), 1991.

ZAUSIG, J., HELL, U. und HORN, R.: Eine Methode zur Ermittlung der wasserspannungsabhängigen Änderungen des Sauerstoffpartialdruckes und der Sauerstoffdiffusion in einzelnen Bodenaggregaten. Z. Pflanzenernähr. Bodenk. 153, 5 - 10, 1990.

ZIEGLER, F.: Zum Einfluß von Regenwürmern auf die Umsetzung von Buchenstreu im Modellversuch. Mitt. Deutsch. Bodenk. Ges. 59, 645 - 650, 1989.

Anschrift des Verfassers: Univ.-Prof. Dr. K. HAIDER,
Institut für Pflanzenernährung
und Bodenkunde der
BFA-Landwirtschaft
Bundesallee 50
D-W-3300 Braunschweig

Walter - Kubiena - Preis

1. Der Walter-Kubiena-Preis bezweckt
 - Die Förderung von Studierenden für fachliche Arbeiten auf dem Gebiet der Bodenkunde
 - die Anerkennung einer geleisteten Arbeit.
2. Zu diesem Zwecke führt die ÖBG alljährlich eine **Beurteilung und Prämierung** von bodenkundlichen Originalarbeiten durch. In Frage kommen Diplomarbeiten, Dissertationen und gleichwertige Arbeiten.
3. Es können nur Arbeiten von Studierenden (a) an österreichischen Universitäten, Hochschulen; b) an Höheren Lehranstalten) in unbezahlter Stellung eingereicht werden.
4. **Die Geldmittel für den Fonds** werden durch einen jährlichen Beitrag der ÖBG in der Höhe von S 5.000,- bereitgestellt.
5. Arbeiten müssen von den Universitäten, Hochschulen und Höheren Lehranstalten angenommen sein und sind in zweifacher Ausführung an die Beurteilungskommission der ÖBG **bis zum 31. August einzureichen**.
6. Zur Beurteilung der Arbeiten wird vom Vorstand der ÖBG eine Beurteilungskommission von höchstens 3 Mitgliedern bestellt.
7. Der gesamte Vorstand entscheidet auf Antrag der Beurteilungskommission über die **Prämierung** guter Arbeiten.
8. Für die prämierte Arbeit wird dem Verfasser eine **Anerkennungs-urkunde** der ÖBG ausgestellt.
9. Autoren und Titel von prämierten Nachwuchsarbeiten werden in den Mitteilungen der ÖBG veröffentlicht.
10. Ein Exemplar der Arbeit bleibt bei der ÖBG.

Mitteilungen
der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft

- Heft 1** 1955, 46 Seiten
JANIK, V.: gas Beispiel Ottensheim - ein Beitrag zur Bodenkartierung
FRANZ, H.: Zur Kenntnis der "Steppenböden" im pannonischen Klimagebiet Österreichs
SCHILLER, H.: Der Einfluß gestaffelter Jauchegaben auf einem Acker- und Wiesenboden
- Heft 2** 1956, 40 Seiten
WAGNER, H.: Die Bewertung der Wasserstufen in der Bodenschätzung des Grünlandes
SCHMIDT, J.: Die Tonminerale burgenländischer Flugsandböden
EHRENDORFER, K.: Schnellmethoden zur näherungsweise Bestimmung der Bodenfeuchte
- Heft 3** 1959, 44 Seiten
FINK, J.: Leitlinien der quartärgeologischen und pedologischen Entwicklung am südöstlichen Alpenrand
JAKLITSCH, L.: Zur Untersuchung oststeirischer Böden, insbesondere jener auf Terrassen des Ritscheintales
LUMBE-MALLONITZ, Ch.: Untersuchungen über den Zurundungsgrad der Quarzkörner in verschiedenen Sedimenten und Böden Österreichs
- Heft 4** 1960, 58 Seiten
REICHART, J.: Untersuchungen über die Wirkung intensiver Gülledüngung auf Dauergrünland
JANIK, V. und H. SCHILLER: Charakterisierung typischer Bodenprofile der Gjadalm
FINK, J.: Bemerkungen zur Bodenkarte Niederösterreichs
- Heft 5** 1961, 55 Seiten
BARBIER, S., H. FRANZ, J. GUSENLEITNER, K. LIEBSCHER und H. SCHILLER: Untersuchungen über die Auswirkungen langjähriger Gemüsebaues auf den Boden bei mangelnder animalischer Düngung
NESTROY, O.: Jahreszyklische Schwankungen des Wassergehaltes in zwei niederösterreichischen Lößböden
- Heft 6** 1961, 189 Seiten
Exkursionen durch Österreich:
FRANZ, H.: Die Böden Österreichs
BLÜMEL, F.: Das Bundesversuchsinstitut für Kulturtechnik und technische Bodenkunde in Petzenkirchen, NÖ und die Versuchsanlage in Purgstall
FINK, J.: Der östliche Teil des nördlichen Alpenvorlandes
FRANZ, H., G. HUSZ, H. KÜPPER, G. FRASL und W. LOUB: Das Neusiedlerseebecken

- FINK, J.: Die Ortsgemeinde Moosbrunn als Beispiel einer Kartierungsgemeinde
FRANZ, H., F. SOLAR, G. FRASL und H. MAYR: Die Hochalpen-
exkursion
FINK, J.: Die Südostabdachung der Alpen
JANEKOVIC, G.: Über das Alter und den Bildungsprozeß von
Pseudogley aus pleistozänem Staublehm am südwestlichen
Rand des pannonischen Beckens

- Heft 7** 1962, 46 Seiten
WEIDSCHACHER, K.: Die Böden am Westrande des niederösterreichischen Weinviertels südlich Retz
- Heft 8** 1964, 72 Seiten
SOLAR, F.: Zur Kenntnis der Böden auf dem Raxplateau
- Heft 9** 1965, 72 Seiten
MIECZKOWSKI, Z.: Untersuchungen über die Bodenzerstörung im niederösterreichischen Weinviertel
- Heft 10** 1966, 61 Seiten
GHOBADIAN, A.: Salz- und Steppenböden des Seewinkels (Burgenland, Österreich); Charakteristik, Meliorationsergebnisse und bodenwirtschaftliche Aspekte
- Heft 11** 1967, 88 Seiten
MESSINER, H.: Pflanzenbauliche Beurteilung chemischer Bodenanalysen
MÜLLER, H.J.: Der Wasserhaushalt eines Pseudogleyes mit und ohne künstliche Beregnung
NESTROY, O.: Bodenphysikalische Untersuchungen an einem Tschernosem in Wilfersdorf (NÖ)
SCHILLER, H. und E. LENGAUER: Über den Kationenbelag und den Spurenelementgehalt in den Böden der IDV-Serie
SOLAR, F.: Phosphatformen und Phosphatumwandlungsdynamik in Anmoorschwarzerden
- Heft 12** 1968, 79 Seiten
KRAPPENBAUER, A.: Waldernährung und Problematik der Wald-düngung
GLATZEL, G.: Probleme der Beurteilung der Ernährungssituation von Fichte auf Dolomitböden
Symposium über die Untersuchung von Waldböden
- Heft 13** 1969, 95 Seiten
FINK, J.: Nomenklatur und Systematik der Bodentypen Österreichs
- Heft 14** 1970, 136 Seiten
SOLTANI-TABA, Ch.: Vergleich einiger Pararendsinaprofile des Steinfeldes im südlichen Inneralpinen Wiener Becken
KAZAI-MOGADHAM, M.: Vergleich von Böden des Tschernosemtypus mit Auböden im südlichen Inneralpinen Wiener Becken

- Heft 15** 1971, 139 Seiten
Exkursion der ÖBG am 16. u. 17. 10. 1970 in den Raum
"Kärntner Becken nördlich und südlich der Drau"
WILFINGER, H.: Das Klima des südöstlichen Klagenfurter
Beckens
EISENHUT, M., H. MÜLLER, E. PRIESSNITZ, H. ROTH, A. SCHROM
und F. SOLAR: Die Böden
- Heft 16** 1972, 110 Seiten
RIEDMÜLLER, G.: Zur Anwendung von Bodenkunde und Tonminera-
logie in der baugelologischen Praxis
Exkursion der ÖBG am 8. u. 9. 9. 1972 in den Pasterzenraum
und in den Pinzgau
BURGER, R. und H. FRANZ: Die Böden der Pasterzenlandschaft
im Glocknergebiet
SOLAR, F.: Die Böden des Raumes Großglockner - Zell am See
SCHNETZINGER, K.: Oberflächenverglebung im Raum Zell am See
- Heft 17** 1973, 123 Seiten
GRUBER, P.: Zusammenhänge zwischen Klimaunterschieden,
Bodenchemismus und Bodenwasserhaushalt auf Lockersedimen-
ten des Wiener Raumes
- Heft 18/** 1977, 102 Seiten, vergriffen
19 Exkursion der ÖBG 1971: Böden des inneralpinen Trockenge-
bietes in den Räumen Oberes Inntal und Mittleres Ötztal
SOLAR, F., W. ROTTER, H. WILFINGER und H. HEUBERGER: Böden
des inneralpinen Trockengebietes in den Räumen Oberes
Inntal und Mittleres Ötztal
Exkursion der ÖBG 1976:
FRANZ, H., A. BERNHAUSER, H. MÜLLER und P. NELHIEBEL:
Beiträge zur Kenntnis der Bodenlandschaften des Nord-
burgenlandes
- Heft 20** 1978, 86 Seiten
MRAZ, K.: Neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Erforschung
von Waldhumusformen unter besonderer Berücksichtigung der
Grundprinzipien der Systematik
KLAGHOFER, E.: Stoffbewegung im Boden
RIEDL, H.: Die Bodentemperaturverhältnisse am Südrand des
Tennengebirges - ein Beitrag zum UNESCO-Programm Man and
Biosphere
- Heft 21** 1979, 109 Seiten
SOLAR, F.: Die Talböden, ein allgemeiner Überblick
BLÜMEL, F.: Regelung des Bodenwasserhaushaltes in Talungen
HOLZER, K.: Praktische Durchführung von Meliorationen in der
Oststeiermark
SCHROM, A.: Standortskundliche und pflanzenbauliche Probleme
der Talböden bei intensiver Ackernutzung durch Maisbau
BLASL, S.: Probleme der Maisernährung auf dränagierten Tal-
böden
ORNIG, F.: Möglichkeiten der Schaden-Ersatz-Berechnung
STEFANOVITS; O.: Umweltschutz im Spiegel der Bodenkunde

CERNY, V.: Einfluß der Bodenbearbeitung auf Boden und Ertrag unter den Standortsbedingungen in der CSSR

Heft 22 1980, 112 Seiten

DUDAL, R.: Landreserven der Erde. Eine Weltbodenkarte
BLUM, W.E.H.: System Boden - Pflanze und bodenkundliche
Forschung

KASTANEK, F. et al.: Zur Nomenklatur der Bodenphysik, Teil 1
NESTROY, O.: Die Aktivitäten der Gesellschaft ab ihrer Gründung bis 1979

Heft 23 1981, 183 Seiten

SOLAR, F.: In memoriam Julius Fink

SOLAR, F.: In memoriam Bernhard Ramsauer

GUSENLEITNER, J.: Würdigung von Hofrat, Dipl.-Ing. Dr. Herwig Schiller

SCHLEIFER, H.: Dir. Dipl.-Ing. Dr. Franz Blümel zum 65. Geburtstag

GESSEL, A.: Würdigung von Ministerialrat Dipl.-Ing. Adolf Stecker

BLUM, W.E.H. und M. SALI-BAZZE: Zur Entwicklung und Altersstellung von Böden der Donau- und Marchauen

KLUG-PÜMPEL, B.: Phytomasse und Primärproduktion alpiner Pflanzengesellschaften in den Hohen Tauern

STELZER, F.: Bioklimatologie der Gebirge unter besonderer Berücksichtigung des Exkursionsraumes 1981

Kurzfassungen der Vorträge

Heft 24 1982, 116 Seiten

Aktuelle Probleme der landwirtschaftlichen Forschung, 8. Seminar: Stoffumsatz am Standort

SOLAR, F.: Eröffnung

BECK, W.: Einleitungsreferat

ULRICH, B.: Stoffumsatz im Ökosystem - theoretische Grundlagen und praktische Schlußfolgerungen

BENECKE, P. und F. BEESE: Bodenstruktur und Stoffumsatz - Methodik der Erfassung bodenphysikalischer Parameter

MÜLLER, W.: Bodenbeurteilung und Bodenmelioration vor dem Hintergrund moderner physikochemischer und bodenkundlicher Erkenntnisse

Diskussion

Heft 25 1982, 173 Seiten

RIEDL, H.: Die Prägekraft des sozioökonomischen Strukturwandels auf Morpho- und Pedosphäre des subalpinen Lebensraumes

GUSENLEITNER, J., K. AICHBERGER und W. NIMMERVOLL: Die Wirkung steigender Kaliumgaben auf das Wachstum von Italienischem Raygras (*Lolium multiflorum*) in Abhängigkeit von der Bodenart

LICHTENEGGER, E.: Der Wärme- und Wasserhaushalt - ertragsbildende Faktoren in Abhängigkeit von der Seehöhe, dargestellt aus pflanzensoziologischer Sicht

Kurzfassungen der Vorträge

- Heft 26** 1983, 165 Seiten
Exkursionsführer Marchfeld; Thema: Böden und Standorte des Marchfeldes
NESTROY, O.: Zur Geologie und Morphologie des Marchfeldes
HARLFINGER, O.: Das Klima des Marchfeldes
STELZER, F.: Standortsbeurteilung nach der Niederschlagswirksamkeit
STECKER, A.: Die Böden des Marchfeldes
MADER, K.: Die forstliche Standortskartierung der österreichischen Donauauen
Profilbeschreibungen
KLAGHOFER, E.: Bodenphysikalische Kenndaten
NESTROY, O.: Vergleichende Betrachtungen über die bodenphysikalischen Kenndaten der Exkursionsprofile und Profile von Weikendorf und Schönfeld
BLUM, W.E.H. und H.W. MÜLLER: Mineralogische und bodenchemische Kennwerte ausgewählter Böden des Marchfeldes
BLUM, W.E.H.: Zum Nährstoffversorgungsgrad ausgewählter Böden im Raume des Mühlviertels
LOUB, W.: Zur Mikrobiologie der Böden des Marchfeldes
Kartenbeilagen
- Heft 27** 1983, 154 Seiten
MÜCKENHAUSEN, E.: Neuere Entwicklung in der Bodensystematik der Bundesrepublik Deutschland
VERGINIS, S. und O. NESTROY: Standortkundliche Untersuchungen auf dem Nordwest- und Zentral-Peloponnes
LOUB, W. und G. HAYBACH: Bodenbiologische Untersuchungen an Böden aus Lockersedimenten
Kurzfassungen der Vorträge
- Heft 28** 1984, 145 Seiten
Exkursionsführer Mühlviertel; Thema: Böden des Mühlviertels
KOHL, H.: Zur Geologie und Morphologie des Mühlviertels
STELZER, F.: Die klimatischen Verhältnisse des westlichen Mühlviertels
SCHNETZINGER, K.: Die Böden des oberen Mühlviertels
GRUBHOFER, G.: Die Boden- und Nutzungsverhältnisse des Mühlviertels
DUNZENDORFER, W.: Pflanzensoziologie des oberen Mühlviertels
BLASL, S.: Begrenzende Ertragsfaktoren im Ackerbau des Mühl- und Waldviertels
MAIERHOFER, E.: Die pflanzliche Produktion des Mühlviertels
Profilbeschreibungen
KLAGHOFER, E.: Bodenphysikalische Kenndaten der Böden im Exkursionsbereich der ÖBG-1983
BLUM, W.E.H. und H.W. MÜLLER: Mineralogische und bodenchemische Kennwerte ausgewählter Böden des oberen Mühlviertels
BLUM, W.E.H.: Zum Nährstoffversorgungsgrad ausgewählter Böden des oberen Mühlviertels

- Heft 29** 1985, 193 Seiten
Verwertung von Siedlungsabfällen aus der Sicht der Landwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung der Eignung landwirtschaftlicher Böden; Seminar
BECK, W., W.E.H. BLUM und D. KRIECHBAUM: Begrüßung und Eröffnung
HOFFMANN, G.: Bodenkundliche und pflanzenbauliche Aspekte beim Einsatz von Siedlungsabfällen in der Landwirtschaft
KÖCHL, A.: Nutz- und Schädigung von Klärschlamm
EDER, G., M. KÖCK und G. SCHECHTNER: Klärschlammhygiene im Grünland
AICHBERGER, K. und G. HOFER: Chemische Untersuchungen von Siedlungsabfällen
MÜLLER, H.: Müllkompost - Gütekriterien (ÖNORM S 2022) und Anwendung
MAYR, E.: Modell Oberösterreich - Klärschlammfall und Entsorgung
MAIERHOFER, E.: Erwartungen der Landwirtschaft an die Qualität der Siedlungsabfälle und Forderungen an den Gesetzgeber
NELHIEBEL, P.: Einsatzmöglichkeiten von Bodenkarten bei der Ausbringung von Siedlungsabfällen
WIMMER, J.: Aufbau und bisherige Ergebnisse des Klärschlamm- und Müllkompostversuches St. Florian
ÖHLINGER, R.: Bodenzymatische Untersuchungen beim Versuch St. Florian
Generaldiskussion
Unterlagen zur Exkursion
- Heft 30** 1985, 185 Seiten
BLÜMEL, F.: Sektionschef i.R. Hofrat Dipl.-Ing. Ernst Güntschl
GUSENLEITNER, L.: In memoriam Hofrat Dipl.-Ing. Hans Schüller
HUBER, J.: Vergleichende Untersuchungen von Böden mit unterschiedlichen Bewirtschaftungssystemen hinsichtlich Wasser-, Nährstoff-, Humushaushalt und Biologie
FOISSNER, W., T. PEER und H. ADAM: Pedologische und protozoologische Untersuchungen einiger Böden des Tullnerfeldes (NÖ)
WALTER, R.: Die Viruskontamination des Bodens und Methoden ihrer Kontrolle
Kurzfassungen der Vorträge
- Heft 31** 1986, 68 Seiten
Arbeitsgruppe Waldbodenuntersuchung der ÖBG
BLUM, W.E.H., O.H. DANNEBERG, G. GLATZEL, H. GRALL, W. KILIAN, F. MUTSCH und D. STÖR: Waldbodenuntersuchung; Geländeaufnahme - Probennahme - Analyse. Empfehlungen zur Vereinheitlichung der Vorgangsweise in Österreich

- Heft 32** 1986, 209 Seiten
Bodeninventur aus ökologischer Sicht; Symposium am 11. u. 12. 4. 1985
DANNEBERG, O.H.: Kartierung landwirtschaftlich genutzter Böden in Österreich
WITTMANN, O.: Kartierung und Bodeninventur in Bayern
KILIAN, W.: Forstliche Standortsklassifikation und Kartierung in Österreich aus internationaler Sicht
FOERST, K.: Forstliche Standortserkundung in Bayern
GESSL, A.: Die österreichische Bodenschätzung
GRÄF, W.: Der Boden in Naturraumpotentialkarten
LAMP, J.: Neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Boden-Informationssysteme
NESTROY, O.: Bericht über die abschließende Podiumsdiskussion
- Heft 33** 1986, 383 Seiten
Aktuelle Probleme der landwirtschaftlichen Forschung, Seminar am 5. und 6. 6. 1986; Thema: Die Anwendung enzymatischer und mikrobiologischer Methoden in der Bodenanalyse
BECK, W. und O. NESTROY: Einleitung und Eröffnung
SCHINNER, F.: Die Bedeutung der Mikroorganismen und Enzyme im Boden
HOFFMANN, G.: Bodenenzyme als Charakteristika der biologischen Aktivität und von Stoffumsätzen im Boden
BECK, Th.: Aussagekraft und Bedeutung enzymatischer und mikrobiologischer Methoden bei der Charakterisierung des Bodenlebens von landwirtschaftlichen Böden
HOLZ, F.: Automatisierte photometrische Durchflußmethoden zur Bestimmung der Aktivität von Bodenenzymen - ihre Anwendung und einige Ergebnisse
KANDELER, E.: Der Einsatz enzymatischer Methoden am Beispiel eines Stroh- und Klärschlammdüngungsversuches
ÖHLINGER, R.: Der Einsatz enzymatischer Methoden am Beispiel eines Grünlanddüngungsversuches
Postervorträge
Diskussion
- Heft 34** 1987, 80 Seiten
DUCHAUFOR, Ph.: Stand und Entwicklung der internationalen Bodensystematik aus französischer Sicht
MANCINI, F.: Stand der bodenkundlichen Forschung in Italien
Kurzfassung der Vorträge
- Heft 35** 1987, 80 Seiten
Bodenschutz-Symposium
STICHER, H.: Bodenschutz als integrale nationale Aufgabe - Möglichkeiten und Grenzen
BECK, W.: Entwicklungsstand der Bodenschutzkonzeption in Österreich
EISENHUT, M.: Das Steiermärkische Bodenschutzgesetz

- Heft 36** 1988, 152 Seiten
Thema: Aktueller Stand physikalischer und chemischer Bodenuntersuchungsverfahren.
DANNEBERG, O.H.: Aktueller Stand der landwirtschaftlichen Bodenanalyse in Österreich
KÖCHL, A.: Beziehungen zwischen bodenanalytischen Daten und Felddergebnissen
MÜLLER, H.J.: Bodenuntersuchung aus der Sicht der Landwirtschaft
KILIAN, W.: Die Bodenanalytik aus forstlicher Sicht
MAJER, Ch.: Untersuchungen zur kleinräumigen Variabilität von Bodenparametern in Waldböden
NEMETH, K.: Die EUF-Methode als Grundlage für die Düngempfehlung
KLAGHOFER, E.: Physikalische Methoden in der landwirtschaftlichen Bodenforschung.
BLUM, W.E.H.: Die Bodenanalyse im Rahmen der Bodengenetik und -taxonomie
- Heft 37** 1988, 179 Seiten
Führer zur Exkursion in das obere Mürztal; Thema: Montane Bodenentwicklung unter dem Einfluß verschiedener Nutzungsformen.
KILIAN, W.: Standortkundliche Darstellung des Exkursionsgebietes Hönigsberg
HARLFINGER, O.: Das Klima des Mürztales
PINTER, J.: Forstgut Langenwang
Profilbeschreibungen
Analysendaten
BLUM, W.E.H. und MENTLER, A.: Chemisch-mineralogische Kennwerte ausgewählter Böden des oberen Mürztales
KILIAN, W.: Interpretation der Analysendaten der Forstlichen Bundesversuchsanstalt
- Heft 38** 1989, 117 Seiten
BLUM, W.E.H.: Spezifische Probleme des Bodenschutzes in Gebirgsregionen Zentraleuropas
STEFANOVITS, P.: Die Karte der Bodenmineralien und ihre Verwendung in der Landwirtschaft Ungarns
HORN, R.: Ursachen und Auswirkungen von Strukturschäden unter besonderer Berücksichtigung methodischer Aspekte
HARTGE, K.H.: Aktueller Forschungsstand der Bodenphysik unter besonderer Berücksichtigung des Bodengefüges
Kurzfassung der Vorträge
- Heft 39** 1989, 102 Seiten
MÜCKENHAUSEN, E.: Curriculum vitae von Professor Dr. W. KUBIENA
BLÜMEL F.: Der wissenschaftliche Nachlaß nach Walter L. KUBIENA
MÜCKENHAUSEN, E., S. STEPHAN und K. ZIMMERMANN: Rotlehme und Rotlehmsedimente, Tirsoide Böden und Kalkkrusten
STOOPS G: Die Bedeutung der Mikro-Morphologie in der Bodenkunde

Heft 40 1989, 94 Seiten

FRIED, G.: Bodenzustandserfassung und Boden-Dauerbeobachtungen in Bayern
STICHER, H.: Überwachung der Bodenqualität in der Schweiz: Methoden - Probleme - Erste Resultate
TIMMERMANN, F.: Aufbau eines Bodenmeßnetzes und Konzept der Bodenbestandsaufnahmen in Baden-Württemberg
BECK, W.: Die EG-Richtlinie über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Konsequenzen für die österreichische Landwirtschaft

Heft 41 1990, 116 Seiten

FOISSNER, W., K. BUCHGRABER und H. BERGER: Bodenfauna, Vegetation und Ertrag bei ökologisch und konventionell bewirtschaftetem Gründland. Eine Feldstudie mit randomisierten Blöcken
MARKGRAF, G., F. ELLMER, B. GRAFE und K. KRÜGER: Intensive N-Düngung und Möglichkeiten zur Reduzierung des Nitrataustrages durch Boden- und Bestandsführung sowie Nitrifizideinsatz
BERGLER, F.: Physikalische Bodenkenwerte bei konventioneller und organisch-biologischer Bewirtschaftung anhand von ausgewählten landwirtschaftlichen Betrieben im Erlauftal/NÖ

Heft 42 1990, 176 Seiten

POVOLNY, I.: Hofrat Dipl.-Ing. Anton Krabichler zum 70. Geburtstag
Boden und integrierte Landbewirtschaftung, Symposium am 4. und 5. April 1990:
DAMBROTH, M.: Integrierte Landbewirtschaftung - Voraussetzung für die Stabilität agrarischer Ökosysteme
WEISSKOPF, P. und F. SCHWENDIMANN: Beeinflussung biologischer, chemischer und physikalischer Bodeneigenschaften durch unterschiedliche Bewirtschaftung - am Beispiel eines langjährigen Feldversuches in Tänikon (Nordschweiz)
FREDE, H.-G.: Gestaltung und Funktion von Prensensystemen unter dem Einfluß der Landbewirtschaftung
SOMMER, C.: Konservierende Bodenbearbeitung - ein Baustein integrierter Landbewirtschaftung
MÜLLER, H. J.: Leistungen und Beschränkungen gegenwärtiger Bewirtschaftungsverfahren sowie Standortwirkungen im Pflanzenbau
RUCKENBAUER, P.: Ziele und Aufgaben der Pflanzenzüchtung für eine integrierte Landbewirtschaftung
OTTOW, J. C. G.: Einfluß der Landbewirtschaftung auf Bodenbiologie und bodenbiologische Prozesse
HOFMEESTER, Y. und F. G. WIJNANDS: Integrierter Ackerbau in den Niederlanden, Versuchsorganisation und Forschungsergebnisse

Heft 43 1991, 130 Seiten

Führer zur Exkursion in das Innviertel; Thema: Bodenentwicklung auf unterschiedlichen Sedimenten in Abhängigkeit von Geländeform und Bodennutzung - Auswirkungen von Fluor-Immissionen auf Böden und Pflanzen.

BLUM, W. E. H.: Vorwort

Exkursionsprogramm

NESTROY, O.: Geologische, morphologische und pedologische Aspekte im Bereich der Exkursionsroute von der Stadt Salzburg über Oberndorf und Eggelsberg nach Braunau

REITNER, L.: Geologie und Geomorphologie des westlichen Innviertels

ALGE, G., A. BRANDSTETTER, M. KUDERNA, A. MENTLER, M. A. POLLAK, E. M. UNGER und W. W. WENZEL: Morphologische, physikalische und mineralogische Kennzeichnung der Exkursionsprofile

WENZEL, W. W., G. ALGE und M. A. POLLAK: Bodenentwicklung auf quartären Sedimenten des westlichen Innviertels

WENZEL, W. W.: Fluorindizierte Bodenveränderungen

ÖHLINGER, R., H. DÖBERL und R. MAYR: Fluorimmissionserhebungen mithilfe standardisierter Weidelgraskulturen im Gebiet um das Aluminiumwerk von Ranshofen

KÜHNERT, M. und G. HALBWACHS: Die Wirkung fluorhaltiger Immissionen auf die Vegetation im Rauchschaadensgebiet Ranshofen

1. Sonderheft der Mitteilungen der ÖBG (1978, 92 Seiten)
Exkursionsführer südöstliches Alpenvorland;
Thema: Landformung und Bodenbildung auf Talböden des südöstlichen Alpenvorlandes (Standorts- und Meliorationsprobleme)
2. Sonderheft (1979, 126 Seiten)
Exkursionsführer Ost- und Weststeiermark;
Thema: Obstbau in der Steiermark - Standorte und Probleme
3. Sonderheft (1981, 199 Seiten)
Exkursionsführer durch das Glocknergebiet und die Karnischen Alpen in Kärnten;
Thema: Böden und Standorte in den Zentral- und Südalpen - Nutzungsprobleme des montanen und subalpinen Grünlandes

Die Hefte können über die Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft, Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien, bezogen werden.

Der Autor trägt für den Inhalt seines Beitrages die Verantwortung.

Hinweise für Autoren

Es werden nur Originalarbeiten angenommen, die für die Bodenkunde von Bedeutung sind.

Der Titel der Arbeit soll den Inhalt erkennen lassen, er ist so knapp wie möglich zu fassen.

Die Länge der Arbeit wird durch ihre Aussage bestimmt und ist auf das wesentliche zu beschränken. Der Autor hat ein druckfertiges Manuskript vorzulegen. Tabellen und Abbildungen (ausschließlich Schwarz-weiß-Darstellungen) sind direkt in den Text einzuarbeiten. Bei der Wiedergabe von Fotos, Karten oder farbigen Darstellungen sind gesonderte Absprachen zu treffen. Bei der Abfassung eines Manuskriptes sind die angeschlossenen "Hinweise für die Abfassung eines Manuskriptes" einzuhalten, Manuskripte, die fachlich oder formal nicht entsprechen, werden zurückgewiesen.

Der Autor erhält 30 Sonderdrucke gratis, für weitere werden Gesteungskosten berechnet; diesbezügliche Wünsche sind bei der Einsendung des Manuskriptes bekanntzugeben.

Hinweise für Abfassung
eines Manuskriptes für
die Mitteilungen der
Bodenkundlichen Gesell-
schaft

7 cm

ÜBERSCHRIFT MITTIG <----- 1,5 zeil
IN GROSSBUCHSTABEN

<----- 2 zeil

Name N.

(Vorname(n) abgekürzt, ZUNAME

<-----3x1,5 zeil

1. ÜBERSCHRIFT FÜR KAPITEL <----- 2 zeil

Die Kapitelüberschrift bitte in Großbuchstaben und voll
zu unterstreichen. Danach ist mit einem 2 zeiligen Ab-
stand von der Überschrift mit dem Text zu beginnen. Im
Text selber ist mit 1,5 zeiligem Abstand zu schreiben.
Bitte den gezeichneten Raster unbedingt einzuhalten.

<-----2x1,5 zeil

1.1. Unterüberschrift

Diese wird klein geschrieben und noch voll unterstrichen. <-- 3 cm
Der Abstand zwischen diesen Absätzen ist 2 x 1,5 zeilig.

<-----2x1,5 zeil

1.1.1 Weitere Überschriften

Die Überschriften in dieser Dezimalklassifikation werden
nur noch strichliert unterstrichen. Weitere Unterteilungen
der Überschriften sind nicht vorgesehen.

<-----3x1,5 zeil

2. SCHRIFTBILD

Falls Sie die Möglichkeit haben, ersuchen wir Sie, mit
dem Schriftbild "Lether Gothic" von IBM zu schreiben und
zwar 12 Zeichen/Zoll. Sollte das unmöglich sein, bitte
ein möglichst ähnliches Schriftbild auszusuchen. Generell
ersuchen wir, reinweißes Schreibmaschinenpapier im
Format DIN A4 und ein neues Farbband zu verwenden.

3,5 cm

↑
3,5 cm
↓

3. SEITENNUMERIERUNG

Bitte die Seiten auf der Rückseite mit Bleistift numerieren. Die endgültige Numerierung erfolgt durch die Schriftleitung nach Eingang sämtlicher Referate.

4. LITERATURZITATE

<----- 2 zeil

Die Autoren sollen im Text mit Großbuchstaben geschrieben werden, zudem werden sie in Klammer () gesetzt, es folgt das Erscheinungsjahr der Veröffentlichung. Zum Beispiel:

... laufender Text und es schließt an (KILIAN, 1988).

Die Nennung der Veröffentlichung erfolgt dann im letzten Kapitel Ihres Referates unter "Literaturhinweise" und sollte alphabetisch geordnet sein. Muster wie folgt:

KILIAN W.: Die Bodenanalytik aus forstlicher Sicht.
Mitt. d. Österr. Bodenkundl. Ges., H. 36, 53-65, 1988

5. TABELLEN UND ABBILDUNGEN

<-----2x1,5 zeil

5.1 Allgemeines

Tabellen und Abbildungen sind zur direkten photo-mechanischen Wiedergabe des Manuskriptes unmittelbar in den Text einzufügen.

<----- 2 zeil

5.2 Tabellen

Die Tabellen werden möglichst bald nach dem ersten Hinweis im Text angeführt und sollten gleich unterhalb beschrieben werden, wie z.B.

Tabelle 1: Korrelationskoeffizienten der Beziehungen ...

T a b e l l e n w e r t e

↑
3,5 cm
↓

↑
3,5 cm
↓

5.3 Abbildungen

Auch die Abbildungen mögen nach der ersten Nennung im Text eingefügt werden und sollten in gleicher Form unten beschrieben werden.

Es können nur Schwarz-weiß-Strichzeichnungen gedruckt werden; zur Abstimmung von Bildgröße und Schrift unter Berücksichtigung einer späteren Verkleinerung ist die Benützung von verkleinernden Kopiergeräten empfehlenswert; die Zeichnung oder Kopie ist direkt in den Text einzukleben.

Z e i c h n u n g

Abbildung 1: Änderung der pH-Werte ...

Am Ende des Referates folgt der Name und die Anschrift der (des) Autorin (Autors) bzw. der Autoren z.B.

NAME Vorname, Titel
Institut/Firma
Adresse